

**O POTENCIAL DAS COMPRAS PÚBLICAS NA UNIÃO ENTRE A
INCLUSÃO PRODUTIVA E A SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL**

Projeto de Pesquisa submetido à Cátedra Itinerante "Inclusão Produtiva no Brasil Rural e Interiorano" desenvolvida pelo Núcleo Cebrap Sustentabilidade (CEBRAP).

Informações Gerais do Projeto

Período de vigência proposto: agosto de 2021 a junho de 2022.

Instituição sede do projeto:

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Universidade Estadual de Campinas (NEPA/Unicamp)

Pesquisadores responsáveis:

Lilian de Pellegrini Elias, Dra., NEPA/Unicamp. Pesquisadora em nível de pós-doutorado no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da UNICAMP (NEPA/Unicamp) desde fevereiro de 2021. Doutora em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Campinas (Unicamp). Atua na área de avaliação de políticas públicas, desenvolvimento rural, abastecimento alimentar, economia da alimentação e sistemas alimentares. <http://lattes.cnpq.br/3971407125779673>

Ana Clara da Fonseca Leitão Duran, Dra., NEPA/Unicamp. Pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação (NEPA) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e docente permanente do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP. Possui graduação em Nutrição e doutorado em Nutrição em Saúde Pública, ambos pela Universidade de São Paulo (USP). Tem experiência na área de sistemas alimentares, políticas públicas de alimentação e nutrição e avaliação de impacto de políticas públicas. Ademais, coordena as atividades de interlocução entre pesquisa e sociedade civil nas ações de advocacy referentes a implementação e aprimoramento de políticas públicas de alimentação e nutrição <http://lattes.cnpq.br/5321090388110670>

Equipe:

Evaldo Gomes Júnior, UNIFESSPA. Professor Adjunto do Instituto de Estudos em Desenvolvimento Agrário e Regional (IEDAR) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Economista, Mestre e Doutor em Desenvolvimento Econômico pela UNICAMP. Desenvolve pesquisa em torno dos temas cidades intermediárias, reestruturação produtiva regional e dinâmica produtiva da fronteira agromineral. <http://lattes.cnpq.br/3651750776714319>

Lea Vidigal Medeiros, Dra.. Doutora (2021) e Mestre (2016) em Direito Econômico pela Universidade de São Paulo (USP) e graduada em Direito pela mesma universidade. Atua na área de política agrícola e soberania alimentar sob a ótica do direito econômico. Foi professora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde, entre outros, lecionou cursos de Desenvolvimento e Sustentabilidade (2017-2021). Participou da organização de seminários, grupos de trabalho, projetos e publicações junto a pesquisadores, organizações da sociedade civil e movimentos sociais envolvidos com temas agrícolas e alimentares. <http://lattes.cnpq.br/2448167806263463>

Gabriela Perin

Graduada (2014) e Mestra (2017) em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente é Assistente de Pesquisa no projeto "Programa Nacional de Alimentação Escolar: investigação sobre as barreiras para a promoção de segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento local" no Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação (NEPA/Unicamp). Atuou como Assistente de Pesquisa no projeto de "Avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)" do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de 2018 a 2021 e possui experiência em avaliação de políticas públicas de agricultura familiar e mercados institucionais e na condução de pesquisa de campo com aplicação de questionários e de entrevistas semi-estruturadas. <http://lattes.cnpq.br/6380448247014988>

Carolina da Silveira Bueno, NIPE/UNICAMP

Pesquisadora em nível de pós-doutorado do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da UNICAMP. Mestre e Doutora em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da UNICAMP. Seus interesses incluem análises de redes complexas nas áreas de sistemas alimentares sustentáveis, economia da alimentação, mudanças climáticas, emissões de carbono e agricultura, bioeconomia, agricultura e meio ambiente, cadeias de valor e desenvolvimento rural. Possui experiência em análise de redes complexas. <http://lattes.cnpq.br/3223937436916455>

Felipe Jabali Marques, Mestrando. Pesquisador Visitante Convidado no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da UNICAMP (NEPA/UNICAMP) desde abril de 2022. Foi bolsista de Incentivo a Pesquisa no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) pelo projeto de avaliação do Programa de Aquisição de Alimentos até fevereiro de 2022 e atualmente é pesquisador voluntário do mesmo projeto. Mestrando em Direito pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - FDRP-USP, na área de concentração Desenvolvimento no Estado Democrático de Direito. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e em Administração Pública pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). <http://lattes.cnpq.br/7998355819716303>

Yasmin Proença Bueno Adorno, UNICAMP. Graduanda em Ciências Econômicas pela UNICAMP. Assistente de pesquisa vinculada ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação na UNICAMP (NEPA/Unicamp). Interesse nas áreas de econometria; economia regional; sistemas agroalimentares e agroecologia; agricultura familiar e inclusão produtiva. <http://lattes.cnpq.br/4712665937752734>

Vinicius do Nascimento Botelho, UNIFESSPA. Graduando em Ciências Econômicas na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). Estudante vinculado ao Laboratório de Contas Regionais da Amazônia- LACAM. Interesse nas áreas de Microeconomia, Economia Regional, Agroecologia e segurança alimentar e nutricional. <http://lattes.cnpq.br/5316139421353334>

Vinicius Martins da Silva, UNIFESSPA. Graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Estudante vinculado ao Laboratório de Contas Regionais da Amazônia (LACAM). Interesse nas áreas de contabilidade social e contas regionais, desenvolvimento regional, inclusão produtiva, agroecologia e segurança alimentar e nutricional.

<http://lattes.cnpq.br/1226005482993485>

Daniel dos Santos Costa, UNIFESSPA. Graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA). Estudante vinculado ao Laboratório de Contas Regionais da Amazônia (LACAM). Tem interesse nas áreas de Macroeconomia com ênfase em Contabilidade Social e Economia Regional com ênfase em Agroecologia, Agricultura e Segurança Alimentar e Nutricional. <http://lattes.cnpq.br/9905870327367303>

Sumário

1 Uma discussão sobre a relação entre o PNAE e a renda, a pluriatividade e a diversificação produtiva da agricultura familiar em Marabá-Pará	4
1.1 Introdução	4
1.2 Objetivo	5
1.3 Materiais e Métodos	5
1.4 Resultados e discussão	5
2 Aquisições locais de alimentos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	7
2.0.1 Introdução	7
2.0.2 Objetivo	9
2.0.3 Materiais e Métodos	10
2.0.4 Resultados	11
2.0.4.1 O potencial das compras públicas enquanto política de inclusão produtiva a partir de estudos sobre o PNAE	11
2.0.4.2 Aquisições de alimentos de fornecedores locais	15
2.0.5 Potencial impacto do estudo	17
3 Aquisições de produtos agrosociobiodiversos, orgânicos e agroecológicos pelo PNAE na Região Norte do Brasil	18
3.1 Introdução	18
3.2 Objetivo	20
3.2.1 Objetivos específicos:	20
3.3 Materiais e Métodos	20
3.4 Resultados preliminares	21
4 Consensos e controvérsias na literatura sobre compras públicas direcionadas para promoção da inclusão produtiva e a segurança alimentar e nutricional	25
4.1 Introdução	25
4.1.1 Consensos	27
4.1.2 Controvérsias	28
4.2 O que impulsiona e o que bloqueia a realização do potencial das compras públicas em criar mercados institucionais como alternativa de inclusão da agricultura familiar?	33
4.3 Considerações finais: lacunas a serem preenchidas na investigação sobre compras públicas de produtos da agricultura familiar	36
5 Pesquisa Qualitativa PNAE	38
5.1 Fatores explicativos da estrutura política	38

5.2	Análise de conteúdo	40
5.3	Categorias analíticas	40
5.3.1	Grupo i	40
5.3.1.1	Barreiras à implementação do PNAE	40
5.3.2	Grupo ii	41
5.3.2.1	Indicadores socioeconômicos	41
5.3.2.2	Indicadores de inclusão produtiva	41
5.3.2.3	Indicadores referentes à construção de sistemas alimentares sustentáveis	41
5.4	Entrevistas em profundidade a partir de roteiros semi-estruturados	42
5.4.1	Método	42
5.4.2	Revisão de literatura para elaboração da pesquisa qualitativa	42
5.4.3	Coleta de dados: amostra	42
5.4.4	Roteiros das entrevistas semi-estruturadas	43
5.4.5	Treinamento para aplicação dos roteiros de entrevista	44
5.4.6	Relatos do Pré-teste	45
6	Rede de operacionalização do PNAE	46
6.1	Introdução	46
6.2	Metodologia	47
6.2.1	Material e métodos	47
6.3	Resultados	50
7	Análise do regime jurídico do Programa Nacional de Alimentação Escolar no que tange às compras públicas da agricultura familiar	52
7.1	Constituição, desenvolvimento e soberania alimentar	52
7.1.1	A Ordem Econômica e a dimensão ecológica	57
7.1.1.1	Biodiversidade: um país com capacitação científico-tecnológica	60
7.1.2	Federalismo e política agroalimentar	61
7.1.2.1	A disciplina jurídica do federalismo cooperativo	62
7.1.2.2	A concretização da Soberania Alimentar por meio do federalismo cooperativo	65
7.2	Contornos legais do PNAE: instrumento de concreção dos objetivos constitucionais de soberania alimentar e desenvolvimento	71
7.2.1	PNAE enquanto política de inclusão produtiva e desenvolvimento local e sustentável a partir da Lei no 11.947 de 2009	72
7.2.1.1	A chamada pública	74
7.2.1.2	Priorização de fornecedores	75
7.2.1.3	Limite de aquisições por agricultor familiar	75
7.2.1.4	A existência da legislação não garante seu cumprimento	76
7.3	Próximos passos da pesquisa	76
	Referências bibliográficas	78

Introdução

As compras públicas de alimentos da agricultura familiar foram construídas na década de 2000 enquanto políticas de desenvolvimento rural e segurança alimentar e nutricional e se concentraram nas primeiras duas décadas do século XXI em dois programas. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), substituído em 2021 pelo Programa Alimenta Brasil (PAB), e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O PAA/PAB destina integralmente seus recursos para compras de agricultura familiar enquanto o PNAE dispõe da obrigatoriedade de destinação de ao menos 30% dos recursos federais advindos do FNDE e destinados aos estados e municípios para aquisição de produtos da agricultura familiar (Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009).

Os dois programas apresentaram resultados positivos em termos de geração de renda e desenvolvimento local e rural, principalmente na primeira década de implementação. No entanto, as crises econômica, política, social e, também, climática, impõem desafios às políticas públicas para a agricultura familiar. Nos últimos anos houve estreitamento dos recursos disponíveis para políticas públicas para a agricultura familiar, deterioração dos principais indicadores socioeconômicos e agravamento e maior incidência de eventos climáticos extremos que impactam a produção, a disponibilidade e o preço dos alimentos. As crises trazem, ao mesmo tempo, desafios às políticas públicas e ampliação da sua importância, pois, as políticas de apoio à agricultura familiar são reconhecidamente políticas de apoio à produção e ao abastecimento alimentar, e, por consequência, à segurança alimentar e nutricional.

Neste contexto, cabe refletir sobre de que forma as políticas públicas respondem às crises. Isso, pois, elas podem se mostrar mais ou menos resilientes aos desafios impostos. O PAA foi substituído pelo Programa Alimenta Brasil (PAB), que para o ano de 2021, representa cerca de 18% do orçamento do PAA para 2019, já a preços corrigidos. O PAA apresentou um orçamento por volta dos R\$ 200 milhões em 2020, orçamento similar aos anos em que o programa teve a melhor disponibilidade de recursos, em função de repasses de medidas provisórias e recursos extraordinários em função da pandemia provocada pela COVID-19. O que se observa é uma vulnerabilidade orçamentária do PAA/PAB. O PNAE, por sua vez, não apresenta mudanças nominais no recurso federal repassado aos municípios e estados, visto que este recurso é pré-estabelecido, e não apresenta mudanças expressivas no percentual de aquisições de produtos da agricultura familiar pelo menos até 2019. As aquisições de produtos da agricultura familiar pelo PNAE apresentam uma trajetória ascendente na série histórica de dados disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE, 2022). Percebe-se, assim, que o PNAE consolida-se como Política de Estado, cujas diretrizes são consensuais, o que impede sua substituição ou revogação com as mudanças de governo. A implementação do programa parece ficar acima das disputas de interesse nas arenas públicas, legitimando-se como política estrutural de longo prazo (Calderón, Poltronieri, Borges, 2011).

Para além do consenso em torno de suas diretrizes, o PNAE é amparado por mecanismos de aval legislativo e dispõe de fonte pré-determinada e consolidada de recursos, que garantem seu caráter permanente e dificultam a interrupção da ação governamental por simples decisão do poder.

A Lei nº 11.947 de 2009 dispõe não apenas sobre as diretrizes da alimentação escolar, de caráter estruturante, como também sobre as transferências automáticas de recursos do FNDE (Art. 5º), sobre a prestação de contas pelos municípios e Estados e sobre os poderes de fiscalização atribuídos ao Tribunal de Contas da União, ao FNDE, ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Conselho de Alimentação Escolar - CAE (Art. 8º e Art. 9º).

As aquisições de produtos da agricultura familiar, resguardada por sanções, segue ampliando, mas não está livre de disputas. Em 2020 o Projeto de Lei nº 3.292 de 2020 propôs alterar a Lei do PNAE para (i) extinguir a prioridade de compras públicas de produtos das comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos; e (ii) introduzir a obrigatoriedade de que, no mínimo, 40% do leite consumido nas escolas seja fluido, criando reserva de mercado para esse produto. Em 2021 o Ministro da Educação aprova aumento do valor total anual que cada agricultor familiar com Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) poderia vender para cada entidade executora (prefeituras, estados, etc.) de R\$20 mil para R\$40 mil (determinado pela Resolução FNDE nº 21 de 2021) e abre espaço para que as compras de produtos da agricultura familiar se concentrem em um número menor de agricultores. Esse limite era de R\$9 mil por DAP até 2013 (Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013), quando passou a ser de R\$ 20 mil por DAP, e em 2015 (Resolução nº 5 de 28 de maio de 2015) o limite de R\$ 20 mil passou a ser por DAP e por entidade executora, permitindo que o mesmo estabelecimento (ou a mesma DAP), pudesse vender R\$ 20 mil para cada prefeitura e cada estado.

Se, por um lado, o PAA/PAB apresenta fragilidade desde a alocação dos recursos, não sendo capaz de ter continuidade de suas ações em função de oscilações orçamentárias atreladas à decisões políticas conjunturais, por outro lado, o PNAE enfrenta desafios a partir de disputas na regulamentação de lei consolidada. O último quinquênio evidenciou que todas as leis, que todas as conquistas, estão em disputa, e, por isso mesmo, evidencia que a lei que rege aquisições de alimentos da agricultura familiar pelo PNAE tem solidez. O que não significa que sua regulamentação não esteja em disputa.

Nos propomos a levantar algumas questões no que se refere aos aspectos situacionais aos quais as compras públicas de alimentos no Brasil estão envolvidas: (i) evidenciar a resiliência do PNAE enquanto compra pública de alimentos da agricultura familiar e um contexto de crises; (ii) abrir espaço para levantar hipóteses para explicar a resiliência do PNAE, o que inclui a bem determinada origem de recursos, bem como a regulamentação e presença de sanções na legislação que rege a política; (iii) indicar caminhos para o aprimoramento da política, notadamente situando o PNAE enquanto uma política de promoção de um sistema alimentar sustentável ao promover uma produção e um abastecimento alimentar mais sustentáveis e inclusivos. Cabe questionar qual o intuito das compras públicas de alimentos da agricultura familiar e quais aspectos devem ser investigados e fortalecidos. Há um potencial inexplorado de investigação e aprimoramento no sentido de fortalecer a política enquanto um instrumento de promoção de um sistema alimentar sustentável via fomento à grupos em vulnerabilidade, como indígenas, assentados e quilombolas, e compra de alimentos agroecológicos e orgânicos e compras locais para mitigar impactos ambientais na logística via encurtamento de distâncias, entre outros.

Neste sentido, cabe discutir a concomitante retração do Estado e a resiliência do PNAE diante desta retração, bem como ao indicar como caminho debater o PNAE enquanto um instrumento de construção de sistemas alimentares sustentáveis tanto no abastecimento alimentar do Estado,

quanto na articulação de uma produção local capaz de atender aos mais variados mercados. O desdobramento do apoio à produção local de alimentos é uma disponibilidade alimentar pulverizada que reduz pressões no preço dos alimentos, e, portanto, é essencial para a segurança alimentar e nutricional, e, mais ainda, para a soberania alimentar.

Neste contexto, este projeto foi proposto com o intuito de atingir os seguintes objetivos:

- I Verificar se a heterogeneidade da agricultura familiar modifica os potenciais efeitos socioeconômicos locais gerados pelo PNAE;
- II Entender as barreiras e facilitadores para inclusão produtiva junto ao PNAE;
- III Analisar o regime jurídico do PNAE.

Os objetivos foram atingidos a partir de sete estudos organizados neste relatório que contém os diferentes produtos resultados das atividades desenvolvidas de agosto de 2021 a junho de 2022.

Para responder o objetivo I, foram realizados os seguintes estudos:

- i Uma discussão sobre a relação entre o PNAE e a renda, a pluriatividade e a diversificação produtiva da agricultura familiar em Marabá-Pará;
- ii Aquisições locais de alimentos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
- iii Aquisições de produtos agrosociobiodiversos, orgânicos e agroecológicos pelo PNAE na Região Norte do Brasil.

Para responder o objetivo II:

- iv Consensos e controvérsias na literatura sobre compras públicas direcionadas para promoção da inclusão produtiva e a segurança alimentar e nutricional;
- v Coleta de dados primários;
- vi Rede de operacionalização do PNAE.

Para responder o objetivo III:

- vii Análise do regime jurídico do Programa Nacional Alimentação Escolar no que tange as compras públicas da agricultura familiar.

1 Uma discussão sobre a relação entre o PNAE e a renda, a pluriatividade e a diversificação produtiva da agricultura familiar em Marabá-Pará

VINÍCIUS MARTINS DA SILVA, UNIFESSPA

VINICIUS DO NASCIMENTO BOTELHO, UNIFESSPA

Resumo:

As políticas públicas de compras de alimentos no Brasil passaram a ter como objetivo, além da segurança alimentar e nutricional, também o desenvolvimento sustentável, local e rural. Neste contexto, as aquisições de alimentos da agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem sido evidenciada na literatura por incluir agricultores mais vulneráveis socioeconomicamente e por incentivar agricultores a se inserirem no mercado. No entanto, os estudos disponíveis pouco exploram tal dinâmica no estado do Pará-Brasil. Neste estudo nos propomos a fazer um estudo exploratório sobre o estado das aquisições de produtos da agricultura familiar nos municípios do estado do Pará e aprofundar o entendimento dos efeitos do PNAE na renda, pluriatividade e diversificação produtiva da agricultura familiar que vende ao programa através de entrevistas semi-estruturadas em Marabá-PA.

Palavras-chave: PNAE, inclusão produtiva, agricultura familiar.

1.1 Introdução

A determinação legal de aquisições de produtos da agricultura familiar pela alimentação escolar é apenas parcialmente atingida. No estado do Pará os municípios aumentaram gradativamente o valor gasto com compras de produtos da agricultura familiar ao longo do tempo, chegando em 2018 a superar o percentual mínimo de 30% relativo aos recursos repassados pelo FNDE. No ano de 2019, último dado disponível, os municípios empregaram 39,5% do recurso do FNDE em compras da agricultura familiar. O aumento do percentual de compras entre os municípios se deu em muito pela participação da capital, Belém. As compras do estado do Pará, por sua vez, superou os 30% determinados em lei apenas em 2019 quando atingiu 76%. Nos anos anteriores havia oscilado entre 3%, 5%, 15% e 22%.

O tardio cumprimento da determinação do emprego de recursos em compras de produtos de agricultura familiar pelas entidades executoras do PNAE usualmente ocorre em função do insuficiente apoio técnico multidisciplinar, inclusive de extensionistas rurais e nutricionistas, para auxiliar os agricultores no acesso à política. A ausência de apoio técnico inviabiliza o planejamento da

produção na demanda das compras públicas de alimentos, bem como na inserção de alimentos da agrobiodiversidade local, alimentos sazonais e ampliação da diversidade de alimentos (Oliveira et. al., 2013, Bevilaqua & Triches, 2015, Mossmann et. al., 2017).

Apesar do cumprimento parcial da determinação legal, as aquisições de produtos da agricultura pelo PNAE avançou ao longo do tempo no estado do Pará e na região Norte como um todo. Estudos realizados em demais estados e regiões brasileiras relacionam o PNAE com a inclusão produtiva, com o aumento da renda, com a movimentação da economia local e a abertura de espaço em novos mercados aos agricultores familiares (Costa et. al., 2015; Ribeiro, Ceratti e Broch, 2013; Melão, 2013; Elias et. al., 2019). O que se pretende neste estudo é contribuir com o melhor entendimento sobre o PNAE em uma região e, especificamente, um estado em que há um vazio de literatura sobre o tema.

1.2 Objetivo

Investigar o estado das aquisições de produtos da agricultura familiar pelo PNAE e a relação entre o PNAE e a renda, a pluriatividade e a diversificação produtiva dos agricultores familiares fornecedores do programa no estado do Pará.

1.3 Materiais e Métodos

Revisão de literatura, análise documental e estatística descritiva dos dados secundários do FNDE fornecidos pela Plataforma Integrada de Ouvidoria (FalaBR) e Acesso à Informação e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sobre a relação entre PNAE e a renda, a pluriatividade e a diversificação produtiva no estado do Pará a partir de análise estatística descritiva a partir de:

- i Data Ware House;
- ii Power BI;
- iii Software R.

Entrevistas em profundidade em Marabá-PA a serem analisadas a partir de:

- i Análise qualitativa a partir das categorias analíticas descritas no Capítulo 2 do Relatório.

1.4 Resultados e discussão

Os resultados e discussão serão incluídos na versão final do relatório a partir dos seguintes itens:

- i Perfil Socioeconômico de Marabá;
- ii Análise dos dados do FNDE;
- iii Evolução dos repasses do FNDE;

- iv Evolução das transferências para a agricultura familiar;
- v Participação de Marabá com relação ao resto do estado;
- vi Participação de Marabá com relação ao Brasil;
- vii Participação da Agricultura Familiar em alguns dos Produtos Utilizados na Alimentação Escolar de Marabá;
- viii [Link do Power BI](#)

2 Aquisições locais de alimentos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

YASMIN PROENÇA BUENO ADORNO, UNICAMP

Resumo:

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) dispõe de diretrizes estabelecidas pela Lei nº 11.947/2009 que preveem a conexão entre alimentação escolar, agricultura familiar e desenvolvimento sustentável e local, através das aquisições de alimentos diversificados, sazonais e produzidos localmente. No entanto, os estudos disponíveis dizem pouco sobre o cumprimento de tais diretrizes ao longo do tempo. Este estudo se volta para o estado das aquisições locais de alimentos em dois municípios brasileiros entre 2013 e 2020 e analisa resultados de pesquisa qualitativa sobre o tema.

Palavras-chave: PNAE, compras públicas, desenvolvimento local, agricultura familiar, desenvolvimento rural.

2.0.1 Introdução

Muito embora a agricultura familiar seja parte expressiva da produção agrícola nacional e tenha grande potencial para a provisão alimentar no Brasil, foi reconhecida como categoria social e incluída na agenda política somente na década de 1990 (NAVARRO, 2010). Os pequenos produtores, como eram denominados os agricultores familiares, estiveram às margens das ações do Estado brasileiro (GRISA; SCHNEIDER, 2015), potencializando a concentração de renda no campo e o processo migratório para as cidades (TURPIN, 2009).

Somente após o estabelecimento da Constituição de 1988 que as reivindicações do vasto grupo social que compreende os agricultores familiares entraram nas arenas públicas. A partir daquele momento, foram construídas políticas públicas voltadas a atender esta categoria social. Dentre elas, destacam-se, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - que deu lugar ao Programa Alimenta Brasil (PAB) - e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Os dois programas são parte do conjunto de estratégias que articulam a segurança alimentar e nutricional (SAN) à inclusão produtiva e, para tanto, utilizam como estratégia a compra pública de alimentos.

Os estudos sobre PAA/PAB e PNAE realizados ao longo das últimas duas décadas consolidam as compras públicas de alimentos como uma ferramenta de incentivo à produção sustentável pelo ponto de vista social e ambiental. Para tanto, utilizam de mecanismos legislativos e normativos que regulamentam o processo licitatório para que sejam considerados critérios de sustentabilidade nas compras de alimentos (SAMBUICHI et al., 2014).

Assim, as aquisições de produtos da agricultura familiar pelo PNAE estão associadas à inclusão produtiva, ao aumento da renda, à movimentação da economia local e à abertura de espaço em novos mercados aos agricultores familiares (ELIAS, 2019)(Costa et. al., 2015; Ribeiro, Ceratti e Broch, 2013; Melão, 2013).

Isso só foi possível, pois, os programas preveem o desenvolvimento sustentável e local e a promoção da inclusão produtiva rural nas suas diretrizes. O PNAE estabelece na Lei nº 11.947/2009, por um lado o (i) “emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis”, e, por outro, (ii) o “apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura familiar” (BRASIL, 2022). Adicionalmente às diretrizes da alimentação escolar, foi adicionada à legislação sobre o PNAE a obrigatoriedade de destinar 30% do recurso federal do programa para compras da produção agropecuária familiar (Art. 14 da lei nº 11.947, de 2009).

Dessa forma, o PNAE reconhece as compras públicas de alimentos da agricultura familiar como meio para aumentar a disponibilidade de alimentos regionais e orgânicos, para impulsionar o desenvolvimento local e para promover um sistema agroalimentar mais equitativo e sustentável. Ademais, as iniciativas do PNAE estimulam governos estaduais e municipais a criarem seus próprios mecanismos de compras públicas e fortalecem as organizações da agricultura familiar (GRISA; SCHNEIDER, 2015), bem como influenciam políticas de alimentação escolar em diversos países do mundo.

Deste modo, a determinação de compras de produtos da agricultura familiar é um instrumento de inclusão produtiva atrelado ao desenvolvimento sustentável, através da agrosociobiodiversidade e produção local de alimentos. A legislação define, ainda, a ordem de prioridade para aquisição de produtos da agricultura familiar (Artigo 35, da resolução nº 6, de 2020), priorizando fornecedores do município, da Região Geográfica Imediata, seguida da Região Geográfica Intermediária, dos fornecedores do Estado e, por fim, dos fornecedores do País (BRASIL, 2022).

Ao priorizar a aquisição de alimentos produzidos localmente pela agricultura familiar, o PNAE busca impulsionar o acesso do agricultor familiar local às políticas setoriais e aos circuitos comerciais (TURPIN, 2009). Ademais, ao propor mecanismos para que os produtores e os consumidores se conectem de maneira mais próxima, o PNAE incentiva a formação de cadeias mais curtas de abastecimento alimentar (TRICHES, 2016).

Para além da priorização de itens agrosociobiodiversos produzidos localmente pela agricultura familiar, a descentralização da gestão do PNAE, cujo processo de implementação iniciara em 1994, é também um fator que contribuiu para o acesso dos agricultores familiar ao PNAE. A municipalização previa a maior efetividade das diretrizes a serem aplicadas nas localidades e consequente melhoria na qualidade alimentar, ao mesmo tempo que agiria no mesmo sentido das compras locais, incentivando o acesso de pequenos produtores aos circuitos comerciais (TURPIN, 2009).

O aprimoramento da legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ao incluir diretrizes e regulações significou avanço na inclusão dos agricultores familiar no mercado institucional. No entanto, as diretrizes estabelecidas para o atendimento da alimentação escolar são apenas parcialmente cumpridas. Um dos fatores encontrados na literatura que buscam explicar o

não cumprimento da determinação legal é o insuficiente apoio técnico multidisciplinar de profissionais como os extensionistas rurais e nutricionistas responsáveis técnicos das entidades executoras do programa para auxiliar os agricultores no acesso à política. Os agricultores e suas organizações apresentam dificuldades no planejamento da produção na demanda das compras públicas de alimentos, bem como na inserção de alimentos da agrobiodiversidade local, alimentos sazonais e ampliação da diversidade de alimentos (OLIVEIRA; SOUSA; SILVA, A. d. P. d., 2013; BEVILAQUA; TRICHES, 2015; MOSSMANN, 2017).

Outro fator explicativo para o descumprimento das determinações legais é a persistente disparidade entre os governos municipais no que tange à implementação das diretrizes do programa. A disparidade é determinada pelas dimensões da capacidade institucional das prefeituras, que envolve, dentre outros, a estruturação dos órgãos, articulação e instrumentos de gestão e de provisão de serviços (CAVALCANTE, 2014).

Os programas de compras públicas de alimentos como o PNAE demonstram ser possível construir políticas transversais e transdisciplinares para atingir resultados cada vez mais efetivos na promoção da segurança alimentar e nutricional, no âmbito educacional e no desenvolvimento de ações voltadas para o desenvolvimento rural com justiça social e inclusão produtiva de forma sustentável. Estudos adicionais sobre o tema são necessários para ser possível percorrer o longo caminho de aprimoramento e de ampliação das compras públicas de alimentos enquanto políticas de promoção ao desenvolvimento social, local e sustentável.

Assim, a fim de examinar o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 11.947/2009, o presente estudo se propõe a investigar as aquisições locais de alimentos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de dois municípios brasileiros, a partir de evidências qualitativas e quantitativas. Por compras locais se entende as aquisições de fornecedores do mesmo município, em comparação às aquisições de fornecedores da Região Geográfica Imediata, da Região Geográfica Intermediária, dos fornecedores do Estado e, por fim, dos fornecedores do País conforme define o Artigo 35, da resolução nº 6, de 2020 (BRASIL, 2022).

2.0.2 Objetivo

Investigar as aquisições locais de alimentos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do município de Campinas (SP) e de Marabá (PA) a partir de evidências quantitativas e qualitativas.

Para tal, elencam-se dois objetivos específicos:

- i Investigar a demanda de alimentos da agricultura familiar pelas prefeituras dos municípios selecionados;
- ii Investigar a oferta de alimentos de fornecedores da agricultura familiar dos municípios selecionados.

Os objetivos serão alcançados a partir dos passos predefinidos:

- i Caracterização da demanda de alimentos pela prefeitura de Campinas (SP) e Marabá (PA) para o PNAE: obter-se-á a porcentagem de compras institucionais para a alimentação escolar direcio-

nadas a fornecedores familiares dos municípios, das Regiões Geográficas Imediatas, seguida das Regiões Geográficas Intermediárias, dos fornecedores dos Estados e do país.

- ii Caracterização da oferta de alimentos de fornecedores da agricultura familiar de Campinas (SP) e de Marabá (PA) para o PNAE: obter-se-á as vendas direcionadas para os próprios municípios em comparação às vendas para outros municípios da Região Geográfica Imediata, seguida da Região Geográfica Intermediária, das vendas para Estado e, por fim, para o país.

Será analisada, adicionalmente, a relação entre os alimentos ofertados para o PNAE e os alimentos produzidos pelos municípios (segundo as informações do Censo Agropecuário de 2017). Esta análise permitirá identificar quais alimentos podem ser adquiridos pelas prefeituras para o PNAE a fim de estimular a produção local.

2.0.3 Materiais e Métodos

Desenho do estudo

A pesquisa investiga as barreiras para a ótima implementação da diretriz de aquisições de alimentos locais da agricultura familiar pelo PNAE estabelecidas pela Lei nº 11.947/2009. As etapas do projeto de pesquisa se dividem entre:

- i Revisão de literatura;
- ii Análise dos dados secundários;
- iii Análise dos resultados obtidos nas entrevistas semi-estruturadas.

Fontes de dados

- Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) - 2013-2020: As informações obtidas pelo Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) são disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e se referem à prestação de contas das compras de gêneros alimentícios para a alimentação escolar no período entre 2013 e 2020, realizadas pelos municípios de Campinas (SP) e Marabá (PA)
- Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) - 2013-2020: Os dados da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) são disponibilizados pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo (SAF), que compõe o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e fornecem as informações sobre o município de origem dos produtores familiares. A correspondência entre as informações da DAP e a base do SiGPC será feita a partir do identificador comum composto pelo CNPJ ou CPF do fornecedor.
- Divisão Regional do Brasil - 2018: A Divisão Regional do Brasil é definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e fornece informações sobre os municípios brasileiros e suas respectivas regiões imediata e intermediária, bem como os códigos associados ao município e as respectivas regiões. Essas informações serão cruzadas com os dados tratados referentes à DAP e ao SiGPC, a partir do identificador composto pelo código do IBGE.
- Censo Agropecuário - 2017: O Censo Agropecuário é disponibilizado a cada dez anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações obtidas serão utilizadas

para comparação entre os alimentos ofertados pela agricultura familiar para o PNAE e os alimentos produzidos pela agricultura familiar total dos municípios selecionados.

Método

O estudo dispõe de investigação da literatura e etapa de exploração do material na qual foi possível definir duas categorias analíticas que orientarão a análise dos resultados:

1. indicadores de inclusão produtiva;
2. indicadores referentes à construção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis.

Os indicadores apoiarão a investigação ao viabilizar a análise sobre a (i) aquisição de produtos da agricultura familiar; (ii) os desdobramentos das aquisições de alimentos locais.

O melhor desenvolvimento das categoriais analíticas está no Capítulo 5. Este estudo contará em etapa posterior dos resultados da pesquisa qualitativa que será realizada entre julho e agosto de 2022.

Adicionalmente, os dados secundários serão analisados a partir de estatística descritiva (valores mínimo e máximo, mediana e média) associadas às porcentagens de oferta e demanda locais.

2.0.4 Resultados

2.0.4.1 O potencial das compras públicas enquanto política de inclusão produtiva a partir de estudos sobre o PNAE

A pesquisa sobre o PNAE será realizada através de análise de redes de agentes baseada em revisão de literatura, descrita na subseção seguinte, seguida por quatro tópicos que abrangem breves discussões sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e a (i) renda, a pluriatividade e a diversificação produtiva da agricultura familiar em Marabá-Pará; (ii) aquisições de produtos agrosociobiodiversos, orgânicos e agroecológicos na Região Norte do Brasil; e (iii) aquisições locais de alimentos da agricultura familiar. Os três tópicos serão baseados em análise de dados secundários construída a partir dos seguintes passos:

- i Organização de base de dados de 2013 a 2020 a partir da correspondência entre informações de 4 fontes disponibilizados online através da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (FalaBR) e/ou acessadas via website:
 - Repasses de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) às entidades executoras (municípios e unidades federativas) do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
 - Aquisições de produtos da agricultura familiar para o PNAE realizadas pelas entidades executoras (municípios e unidades federativas) disponibilizadas pelo FNDE;
 - Localização (município e unidade federativa) das Declarações de Aptidão ao Pronaf (DAP) dos agricultores familiares e suas organizações disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);
 - Informações geográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

ii Recorte da base de dados para os municípios de Campinas-SP e Marabá-PA para agregação dos itens alimentares (alimentos adquiridos pela alimentação escolar) e identificação de itens da agrosociobiodiversidade a partir da Portaria Interministerial nº 284 (2018).

Para introduzir as discussões dos tópicos seguintes descrevemos brevemente abaixo o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) nos municípios de Campinas-SP e Marabá-PA e suas respectivas Unidades Federativas (UFs) a partir da base de dados supracitada.

A Tabela 2.1 a seguir apresenta as estatísticas descritivas referentes ao valor investido em aquisições de alimentos da agricultura familiar em relação ao total dos repasses realizados pelo FNDE, entre 2011 e 2019, para os municípios de Campinas (SP) e Marabá (PA).

Tabela 2.1: Estatísticas Descritivas - Percentual de aquisições da agricultura familiar em relação aos repasses totais do FNDE (2011-2019)

Município	Mínimo	Mediana	Média	Máximo
Campinas	13,3%	32,6%	32,4%	49,5%
Marabá	8,5%	20,1%	21,7%	34%

FNDE. Elaboração dos autores.

Os resultados obtidos mostram que no período em recorte o município de Campinas-SP direcionou em média 32,4% dos repasses obtidos pelo FNDE para a compra de itens alimentícios da agricultura familiar. Isso indica que entre 2011 e 2019 a prefeitura de Campinas repassou, em média, mais que percentual mínimo de 30%, cumprindo a determinação legal (lei nº 11.947, de 2009).

Embora a média direcionada para a agricultura familiar por Campinas no período esteja acima do percentual exigido pela lei, o município não atingiu o percentual mínimo em todos os anos. Em 2012, apenas 13,3% do repasse da União foi direcionado para a produção familiar; em 2017 e 2018 a prefeitura também não alcançou a determinação legal (27,6% e 26%, respectivamente). Em 2011, o valor investido na compra de alimentos da agricultura familiar não foi divulgado.

Por sua vez, o município de Marabá-PA investiu apenas 21,7% dos repasses na agricultura familiar em média entre 2011 e 2019. Em 2013, apenas 8,5% do recurso foi direcionado para a produção familiar. Embora os resultados estejam abaixo da determinação legal, a partir de 2016 o município apresentou uma tendência evidente de crescimento da participação das compras da agricultura familiar, alcançando 34% em 2019. O gráfico a seguir mostra o comportamento dos resultados observados ao longo do tempo:

Figura 2.1: Comportamento do percentual de aquisições da agricultura familiar ao longo do tempo - Campinas e Marabá

FNDE. Elaboração dos autores.

Nota-se que, embora Marabá-PA apresentasse até 2018 resultados inferiores a Campinas-SP e ao percentual determinado legalmente, ambos os municípios seguiram trajetórias semelhantes entre 2018 e 2019. Isso indica que, possivelmente, o município de Marabá-PA esteja gradualmente se adequando à determinação legal, havendo potencial de se manter acima de 30% nos anos seguintes.

O Estado do Pará, em relação à Marabá, apresentou uma trajetória crescente mais constante ao longo dos anos, conforme exposto na Figura 2.2.

Figura 2.2: Comportamento do percentual de aquisições da agricultura familiar ao longo do tempo - Campinas-São Paulo e Marabá-Pará

FNDE.

Elaboração dos autores.

Em 2011, primeiro ano analisado, os municípios paraenses direcionaram apenas 17,1%, em média, do valor repassado pelo FNDE para as aquisições da agricultura familiar. Já em 2019, ano mais recente do estudo, o investimento dos municípios na produção familiar já representava 37,4% do orçamento total.

Embora o município de Marabá apresentasse resultados bastante inferiores à média dos municípios paraenses entre 2013 e 2015, acompanhou a tendência crescente do Estado a partir de 2016.

A Figura 2.3 evidencia também um comportamento relativamente estável dos municípios paulistas. Os resultados obtidos para o Estado se mantiveram próximos à média do período (28,6%) em todos os anos observados. Campinas, por sua vez, não acompanhou a estabilidade dos municípios de São Paulo. Embora relativamente instável, vale notar que Campinas apresentou uma participação maior da agricultura familiar no orçamento do PNAE em relação à média do Estado nos anos entre 2013 e 2016, atingido quase 50% em 2015.

A Figura 2.4 apresenta a trajetória dos Estados do Pará e de São Paulo ao longo do tempo, em comparação à trajetória do país. Nota-se que os municípios brasileiros apresentaram resultados superiores aos municípios paraenses e paulistas em todos os anos.

Figura 2.3: Comportamento do percentual de aquisições da agricultura familiar ao longo do tempo - Brasil, São Paulo e Pará

FNDE. Elaboração dos autores.

Os resultados obtidos mostram que no período em recorte os municípios brasileiros direcionaram em média 33,8% dos repasses obtidos pelo FNDE para a compra de alimentos da agricultura familiar. Isso indica que entre 2011 e 2019 o Brasil repassou, em média, mais que percentual mínimo de 30%, cumprindo a determinação legal. Apenas em 2011, 2012 e 2013 os municípios não atingiram o percentual previsto legalmente, repassando, respectivamente, 27,5%, 28,8% e 29,1% para a agricultura familiar.

Em 2019, ano mais recente do estudo, os municípios paraenses ficaram próximos à média nacional, como resultado de sua trajetória crescente. Já os municípios paulistas, embora estivessem próximos à média nacional em 2011, ficaram defasados em relação ao comportamento dos municípios brasileiros em 2019, repassando apenas 28,3% do recurso obtido, contra 41,5% repassados pelo Brasil como um todo.

Por fim, a representação dos resultados em mapas temáticos contribui para a visualização da realidade dos repasses para a agricultura familiar no período:

Figura 2.4: Mapas temáticos - percentual de aquisições da agricultura familiar em 2011 e 2019 - Brasil, São Paulo e Pará

FNDE.

Elaboração dos autores.

Os mapas acima mostram que, conforme demonstrado, houve uma significativa mudança de paradigma no Brasil inteiro, principalmente na região Norte. O Estado do Pará se destacou, visto que muitos municípios que inicialmente estavam próximos a 0% superaram 25% de repasses para a agricultura familiar em 2019. Em São Paulo houve, também, uma mudança positiva de paradigma, embora muitos municípios tenham se mantido abaixo dos 25%.

2.0.4.2 Aquisições de alimentos de fornecedores locais

A tabela a seguir permite caracterizar as aquisições de alimentos de fornecedores locais pela prefeitura de Campinas (SP).

Tabela 2.2: Estatísticas Descritivas - Percentual de aquisições locais em relação às compras totais da agricultura familiar pelo município de Campinas (2013-2020)

	% de Aquisições do Município	% de Aquisições da Região Geográfica Imediata	% de Aquisições da Região Geográfica Intermediária	% de Aquisições do Estado
Mínimo	0%	0%	0%	40,7%
Mediana	0%	0%	0%	55,8%
Média	6,1%	6,1%	6,7%	64,37%
Máximo	33,1%	33,1%	37,2%	98%

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do FNDE (2022).

As informações acima evidenciam que Campinas não cumpriu a determinação legal de priorização de fornecedores do município nas aquisições de itens para a alimentação escolar, entre 2013 e 2020. No período, apenas 6,1% das compras totais, em média, se destinaram a fornecedores da agricultura familiar de Campinas.

A mediana observada para o período indicou uma tendência central de ausência de compras locais (0% de compras do município). De fato, na maioria dos anos em recorte (2013, 2014, 2018, 2019 e 2020), a prefeitura de Campinas não adquiriu nenhum item do próprio município.

Os fornecedores da Região Geográfica Imediata e Intermediária de Campinas também não foram priorizados em nenhum dos anos analisados. Em média, representaram no período 6,1% e 6,7% das compras totais, respectivamente.

As aquisições do Estado de São Paulo foram mais significativas, alcançando 98% em 2017. Todavia, as aquisições de outros Estados representaram parcela significativa das compras do município de Campinas nos outros anos, atingindo 59,3% das aquisições de 2020.

Os resultados apresentados na Tabela 2.3 demonstram que a prefeitura de Campinas, embora tenha se destacado no cumprimento do percentual mínimo de 30% exigido pela determinação legal para aquisições da agricultura familiar (Tabela 4.1), não cumpriu nos anos em recorte a priorização de fornecedores locais, definida no Artigo 35, da resolução nº 6, de 2020.

O município de Marabá, por sua vez, teve êxito no cumprimento da priorização de fornecedores locais, entre 2013 e 2020. A tabela a seguir apresenta os resultados obtidos para as compras realizadas pela prefeitura marabaense.

Tabela 2.3: Estatísticas Descritivas - Percentual de aquisições locais em relação às compras totais da agricultura familiar pelo município de Marabá (2013-2020)

	% de Aquisições do Município	% de Aquisições da Região Geográfica Imediata	% de Aquisições da Região Geográfica Intermediária	% de Aquisições do Estado
Mínimo	86,9%	86,9%	90,2%	100%
Mediana	100%	100%	100%	100%
Média	96%	96%	97,9%	100%
Máximo	100%	100%	100%	100%

Elaboração dos autores a partir de dados do FNDE (2022).

As informações acima evidenciam que Marabá cumpriu a determinação legal de priorização

de fornecedores do município nas aquisições de itens para a alimentação escolar, entre 2013 e 2020. No período, 96% das compras totais, em média, se destinaram a fornecedores da agricultura familiar de Marabá, indicando uma forte priorização das compras locais.

A mediana observada para o período (100%) indica que houve, no período, uma tendência de se destinar a totalidade das compras a fornecedores da agricultura familiar do próprio município. Diferentemente do município de Campinas, todas as compras realizadas no período foram destinadas a fornecedores do próprio Estado.

A análise - a ser realizada em seguida - em torno das vendas realizadas pelos agricultores familiares de Campinas (SP) e Marabá (PA) fomentarão a discussão iniciada acima. Os dados de vendas dos fornecedores campineiros e marabaenses serão utilizados para obtenção das informações referentes ao Objetivo 2.

Serão investigados, adicionalmente, os alimentos adquiridos pelas prefeituras em questão em relação à produção municipal da agricultura familiar, obtida por meio do Censo Agropecuário. Esta análise permitirá identificar quais alimentos podem ser adquiridos pelas prefeituras para o PNAE a fim de estimular a produção local.

2.0.5 Potencial impacto do estudo

Investigar as barreiras para a ótima implementação da diretriz de aquisições de alimentos locais da agricultura familiar pelo PNAE estabelecidas pela Lei nº 11.947/2009 é útil para informar tomadores de decisão, burocratas estatais e sociedade civil para aprimoramento da política pública. Bem como, tais estudos são capazes de prover evidências a tomadores de decisão, burocratas estatais, sociedade civil e à comunidade internacional quanto ao potencial das compras públicas de alimentos no desenvolvimento local e rural e inclusão produtiva rural, com ênfase na agricultura familiar.

3 Aquisições de produtos agrosociobiodiversos, orgânicos e agroecológicos pelo PNAE na Região Norte do Brasil

DANIEL DOS SANTOS COSTA, UNIFESSPA

Resumo:

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é identificado como instrumento de promoção simultânea da segurança alimentar e nutricional e de inclusão produtiva rural no contexto brasileiro em função do seu direcionamento para compras de produtos da agricultura familiar. O programa desde 2009 se propõe a fomentar o fortalecimento da Agricultura Familiar e sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico local, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos, os alimentos orgânicos e/ou agroecológicos e fomentando a agrobiodiversidade. No entanto, pouco se sabe sobre se o PNAE está sendo efetivamente capaz de adquirir alimentos orgânicos e/ou agroecológicos e alimentos da agrobiodiversidade. Este estudo se propõe a investigar o estado das aquisições de produtos orgânicos e agroecológicos na região Norte e agrobiodiversos no município de Marabá-PA a partir de dados secundários e entrevistas semi-estruturadas.

Palavras-chave: PNAE, inclusão produtiva, sociobiodiversidade, agricultura familiar.

3.1 Introdução

O desenvolvimento sustentável está sempre no centro de debates que envolvem a produção agrícola e sua importância se dá pelo fato de que a tendência do modelo de modernização produtiva esteve fortemente ligada à Revolução Verde, que representou a inserção de práticas homogêneas de produção (monocultura) em larga escala e com alto investimento de capitais resultando na concentração de renda e de produção, promovendo uma acumulação capitalista na agricultura moderna (Buainain et al. 2013). Essa característica reforça a necessidade de existir um incentivo público maior para a produção mais diversificada, com o uso de insumos agrícolas menos agressivos à natureza e com diretrizes de preservação ambiental. Nesse sentido, a Agricultura Familiar ganha um amplo destaque no que diz respeito à sustentabilidade da agricultura por meio da produção moldada na Agroecologia e na Agrobiodiversidade, que resulta num modelo produtivo alimentar diversificado, rentável e sustentável. Sua implementação pode ser estabelecida em pequena e larga escala com objetivos que vão desde a produção para consumo próprio das famílias quanto para a venda do excedente ou até mesmo a produção sistemática, visando majoritariamente a venda, uma política

pública importante neste último ponto é o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que apresenta um fomento à produção familiar, em que:

A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas. (Lei n. 11947, 2009)

A implantação dessa lei reforça a importância do emprego de uma alimentação baseada em produtos agrobiodiversos da própria região amparados pelas tradições e hábitos locais saudáveis, para que haja um desenvolvimento sustentável e inclusivo capaz de promover práticas mais conservacionistas, no que diz respeito ao ambiente produtivo com padrões agroecológicos (sem o uso de agrotóxicos); garantia de renda aos produtores familiares e incentivo para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados. Diante desses fatos, pode-se considerar que o PNAE é um grande instrumento para a introdução de alimentos da agrobiodiversidade culturalmente apropriados, e também proporcionando um ambiente de mercado relativamente estável para os produtores rurais adeptos ao programa. É importante destacar a concepção do que é a agrobiodiversidade:

A agrobiodiversidade é o resultado da interação entre biodiversidade, natural ou manejada, e as pessoas que manejam os agroecossistemas, refletindo, dessa forma, também a diversidade cultural e de sistemas de manejo aplicados a esses sistemas. Dessa forma, o conceito de preservação, que orienta para a necessidade de uma natureza supostamente intocada, não pode ser o mesmo conceito a ser utilizado para orientar a manutenção da biodiversidade nos sistemas manejados pelos agricultores, ou seja, nos agroecossistemas. (PEREIRA; DAL SOGLIO, 2020, p.53).

As ações humanas possuem um papel importante para o entendimento da agrobiodiversidade, como as diferentes práticas de manuseio dos agroecossistemas, os saberes agrícolas tradicionais, relacionados com o uso culinário, em festividades, em cerimônias religiosas. Deste modo, cabe destacar os seus níveis de interação, onde “a agrobiodiversidade é resultado da interação de quatro níveis de complexidade: a) sistemas de cultivo; b) espécies, variedades e raças; c) diversidade humana; e d) diversidade cultural.” (MACHADO; SANTILLI; MAGALHÃES, 2008, p. 28). Existe, portanto, a necessidade de abordar de forma sequencial o conceito de agrosociobiodiversidade, tal qual corresponde à:

I - sociobiodiversidade: inter-relação entre a diversidade biológica e a diversidade de sistemas socioculturais; e II - produtos da sociobiodiversidade: bens e serviços (produtos finais, matérias primas ou benefícios) gerados a partir de recursos da biodiversidade, voltados à formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares, que promovam a manutenção e valorização de suas práticas e saberes, e assegurem os direitos decorrentes, gerando renda e promovendo a melhoria de sua qualidade de vida e do ambiente em que vivem.(PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 284, DE 30 DE MAIO DE 2018 - Diário Oficial da União - Imprensa Nacional).

Cabe, portanto, destacar a importância da aquisição de produtos orgânicos e agroecológicos e,

principalmente o incentivo aos Produtores Rurais para que tenham maior interesse nessa produção para fins de comercialização in natura ou de seus produtos derivados. É observado que muitos deles têm problemas ao tentar implementar tal produção em função de dificuldades como a disponibilidade de determinados orgânicos na região em que atuam ou dificuldade no cultivo desses produtos mediante à externalidades ambientais causadas por grandes organizações próximas como a disseminação de agrotóxicos por meio da pulverização, além disso, não há um incentivo efetivo para que possam se desenvolver produtivamente na direção aos orgânicos e agroecológicos. Tal incentivo pode se dar pelo subsídio do setor público na organização e adaptação produtiva mediante às demandas que surgirem das escolas por meio da representação dos nutricionistas presentes no processo aquisição de alimentos, visto que, nas chamadas públicas ocorrem mudanças nos produtos solicitados para a compra todo ano. Existe, portanto, uma grande necessidade de cunho alimentar que a produção e aquisição desses produtos sejam cada vez mais regularizados. Ferraz et al. (2021) aponta os principais desafios para a inserção de produtos orgânicos e agroecológicos na alimentação escolar, entre os fatores que limitam essa inserção são destacados: a desarticulação entre os agentes públicos envolvidos no PNAE; baixa presença da esfera pública em relação ao estímulo de regularização dessa produção e, o baixo número de produtores dentro desse formato produtivo.

3.2 Objetivo

Investigar o estado das aquisições de produtos orgânicos e agroecológicos no Brasil com foco na região Norte e agrobiodiversos no município de Marabá-PA.

3.2.1 Objetivos específicos:

- i Investigar as aquisições de produtos orgânicos e agroecológicos pelo PNAE na Região Norte;
- ii Análise exploratória sobre o estado das aquisições de produtos agrobiodiversos no município de Marabá-PA;
- iii Investigar a operacionalização das compras de alimentos orgânicos e/ou agroecológicos e alimentos da agrobiodiversidade pelo PNAE através de entrevistas semi-estruturadas em Marabá-PA.

3.3 Materiais e Métodos

Materiais

- i Resposta da questão “A EEx. adquiriu produtos orgânicos e/ou agroecológicos?” do “Questionário do PNAE” disponível Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC);
- ii Itens alimentares adquiridos da agricultura familiar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do município de Marabá-PA entre 2011 e 2020 obtidos via Sistema de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) disponibilizados online pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE);

iii Classificação dos itens alimentares enquanto itens sociobiodiversos ou não de acordo com a Portaria Interministerial nº 284, de 30 de maio de 2018.

Métodos

- i Revisão de literatura, análise documental e estatística descritiva de dados secundários descritos nos materiais;
- ii Entrevistas semi-estruturadas em profundidade serão realizadas com atores envolvidos na gestão e execução do programa; e atores envolvidos com a produção e venda de alimentos adquiridos pelo PNAE a serem realizadas em Marabá-PA. Abordaremos prioritariamente fornecedores da agricultura familiar que se enquadrem como quilombolas, indígenas, PRONAF B, agroecológicos e orgânicos.

3.4 Resultados preliminares

A proporção de municípios que adquiriram alimentos orgânicos e/ou agroecológicos pelos municípios brasileiros permaneceu no mesmo patamar entre 2013 e 2021. A única mudança na base de dados consultada foi uma redução do número de municípios que responderam à pesquisa. Entre 2013 e 2019 cerca de 5.500 municípios respondiam à pesquisa. No ano de 2020 houve uma queda de mais de 100 respondentes em relação ao ano anterior e em 2021 a redução em relação à 2019 foi de 808 municípios respondentes.

Figura 3.1: Proporção de municípios brasileiros que responderam ter adquirido alimentos orgânicos e/ou agroecológicos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) por ano de 2013 a 2021

No que se refere às diferenças entre os estados, o Sul e o Norte do país se destacam apresentando os estados com maior número de municípios que adquirem alimentos orgânicos e/ou agroecológicos.

Figura 3.2: Proporção de municípios brasileiros que responderam ter adquirido alimentos orgânicos e/ou agroecológicos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) por unidade federativa em 2020

A evolução dos municípios do Pará-PA no que se refere às aquisições de produtos orgânicos e/ou agroecológicos são apresentadas na Figura seguinte.

Figura 3.3: Proporção de municípios brasileiros que responderam ter adquirido alimentos orgânicos e/ou agroecológicos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de 2013 a 2021 do estado do Pará-PA

No município de Marabá-PA foram adquiridos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em 2020 cerca de R\$ 500 mil em produtos da sociobiodiversidade. Os itens da sociobiodiversidade adquiridos foram açaí e mandioca in natura e processados (polpa e farinhas de mandioca e tapioca). Os três itens adquiridos representaram 31% das aquisições da agricultura familiar no ano analisado.

Em anos anteriores as frutas Cajá, Caju, Cupuaçu e Goiaba também chegaram a ser adquiridas, bem como o Açaí e a mandioca in natura.

Tabela 3.1: Adquisição de alimentos da sociobiodiversidade pela prefeitura de Marabá-PA através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Itens da sociobiodiversidade	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
acai							139.847	
acai polpa							153.936	235.153
caja	35.738							
caju polpa	15.403							
cupuacu	34.592							
farinha de mandioca							154	58.964
farinha de tapioca							57.357	160.314
goiaba polpa	121.625							
mandioca	13.846	24.610	40.933	17.909	24.637	43.168	69.828	
mandioca polpa	895			11.652				
Total de compras de produtos da sociobiodiversidade da agricultura familiar	222.099	24.610	40.933	29.560	24.637	43.168	421.122	454.431
Percentual de compras de produtos da sociobiodiversidade em relação ao total da agricultura familiar	27%	2%	3%	2%	2%	2%	13%	31%
Total de compras da agricultura familiar	834.068	1.141.829	1.554.560	1.390.551	1.500.917	2.188.317	3.368.933	1.465.156

Próximo passos:

- i Analisar os dados referentes à aquisição de agrosociobiodiversos apresentados anteriormente articulando com a literatura sobre o tema;
- ii Aprofundar a análise sobre o município de Marabá-PA entre 2013 e 2020 e apresentar que existe uma produção local de alimentos não considerados sociobiodiversos para a região;
- iii Verificar a possibilidade de analisar o montante de vendas de produtos agrobiodiversos via PNAE na região intermediária de Marabá-PA. De 2013 a 2020 e analisar a evolução ao longo dos anos e construir uma matriz de compras entre os municípios da região;
- iv Discutir produtos nativos que não estão na lista de produtos sociobiodiversos vendidos;
- v Verificar se algum produto sociobiodiverso da região não está na lista;
- vi Problematizar porque animais não entram na lista (peixes, pequenos animais, grandes animais).

4 Consensos e controvérsias na literatura sobre compras públicas direcionadas para promoção da inclusão produtiva e a segurança alimentar e nutricional

4.1 Introdução

As políticas públicas para o desenvolvimento rural voltadas para a agricultura familiar são decorrentes de décadas de articulação política por parte dos atores sociais (GRISA; SCHNEIDER, 2014; SCHNEIDER, 2010) que culminaram no estabelecimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e no reconhecimento da categoria via Lei da Agricultura Familiar (Lei n. 11.326 de 2006). Tais políticas, mesmo mostrando limitações para atingir toda a diversidade, complexidade e amplitude da agricultura familiar, representam um avanço no sentido do desenvolvimento rural e da inclusão produtiva.

Nos anos 2000 novas estratégias de promoção de desenvolvimento rural foram lançadas, atreladas ao conjunto de ações de promoção da segurança alimentar e nutricional (SAN) impulsionadas pelo Programa Fome Zero, atendendo grupos socialmente vulneráveis e buscando incentivar uma alimentação saudável e sustentável. Dentre as novas estratégias, se concretizaram as compras públicas de alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), políticas identificadas como grandes potencializadoras de transformação da realidade rural e da segurança alimentar e nutricional. A relação estabelecida entre segurança alimentar e nutricional e agricultura familiar é discutida por MALUF et. al. (2015), que assinalam o movimento de promoção de uma agricultura que passa a incluir a preocupação com a forma como o alimento é produzido, sua origem e valor nutricional. A relação estabelecida entre segurança alimentar e nutricional e agricultura familiar é discutida por MALUF et. al. (2015) em termos de promoção de uma agricultura sensível à nutrição, ou seja, uma agricultura voltada para a maior disponibilidade de alimentos saudáveis frescos e regionais e diminuição do consumo de alimentos processados, buscando simultaneamente fortalecer os circuitos locais de produção de alimentos, provisionamento e consumo e reforçar a interação entre agricultura e nutrição.

O PAA e o PNAE passam a ser instrumentos de promoção simultânea da SAN e de inclusão produtiva rural da agricultura familiar nos anos 2000. No que se refere ao PNAE, a promulgação da Lei nº 11.947 de 2009 torna obrigatório um mínimo de 30% de direcionamento de seus recursos federais para compras de produtos oriundos da agricultura familiar. Nas palavras de MALUF (2009a, p. 1), a lei "cria um elo institucional entre a alimentação oferecida nas escolas públicas e a agricultura familiar local ou regional, mediada pela valorização da diversidade de hábitos alimentares". Para TRICHES e SCHNEIDER (2010), a alimentação escolar tornou-se um importante instrumento de reconexão da produção ao consumo.

As compras públicas de alimentos, ao se estabelecerem como parte da estratégia de segurança alimentar e nutricional, ganham evidência com o avanço da pandemia provocada pela COVID-19, que agudizou a vulnerabilidade social no Brasil e no mundo. No entanto, os programas de maior fôlego no que se refere às compras públicas de alimentos da agricultura familiar, como o PAA e o PNAE, perderam força no período. O primeiro já vinha recebendo quantidades decrescentes de recursos do governo federal e o segundo teve as suas atividades sensivelmente reduzidas com a suspensão das aulas decorrente da pandemia. No primeiro semestre da pandemia, pesquisadores sistematizaram as ações emergenciais dos governos diante da importância do PNAE na garantia da segurança alimentar e nutricional. Alpino et. al. (2020) identificaram ações governamentais, como a autorização para a distribuição de alimentos do PNAE fora do ambiente escolar com recursos federais. Porém, os autores destacam que o desmonte sofrido pela área de segurança alimentar e nutricional comprometeram a implementação das ações. Corrêa et. al. (2020) e Gurgel et. al. (2020) identificaram que a maior parte dos estados se organizou para a distribuição de kits de alimentos ou destinação de recursos para que as famílias adquirissem alimentos. No entanto, houve morosidade na implementação destas medidas e descumprimento da obrigatoriedade legal de inclusão de itens adquiridos da agricultura familiar. Muitos estados e municípios deixaram de adquirir alimentos frescos da agricultura familiar ou instituíram “auxílios-merenda”, destinando dinheiro em espécie para as famílias. Essas medidas implicam em restrições ao acesso a alimentos diversificados e saudáveis aos alunos e suas famílias, e de exclusão de famílias agricultoras desses mercados. Corrêa et. al. (2020) destaca como a execução do PNAE apresentou falhas que ferem o princípio da universalidade e Gurgel et. al. (2020) afirma que as ações são insuficientes para evitar o aumento da insegurança alimentar e nutricional impulsionado pela pandemia.

Há vasta produção científica sobre a relevância das compras públicas de alimentos para a inclusão produtiva e o impulsionamento da construção de sistemas alimentares sustentáveis através do fortalecimento da agricultura familiar. A bibliografia existente abrange debates teóricos, análises documentais e estudos de caso. No entanto, ainda existem lacunas a serem preenchidas. Melhor compreender o potencial de contribuição das compras públicas de alimentos para o desenvolvimento local, rural e sustentável se mostra tanto fundamental quanto urgente. As políticas brasileiras de compras públicas de alimentos de maior dimensão são institucionalizadas no nível federal (como é o caso do PNAE e do PAA), mas possuem execução descentralizada nos diversos níveis federativos, e também os estados, distrito federal, municípios e consórcios regionais têm competência legal para criar programas próprios (como o Programa de Alimentos Saudáveis do Consórcio Nordeste - PAS/NE, por exemplo). A existência desses programas, o seu regime jurídico e o impacto para o desenvolvimento regional e local ainda não foram suficientemente analisados. Pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e inúmeros outros grupos sociais e povos que fazem parte do que a Lei da Agricultura Familiar classifica como agricultores familiares são, na verdade, profundamente diversos. As diferenças são visíveis em aspectos como (i) o sistema de produção agrícola, (ii) a dimensão da produção; (iii) a destinação da produção (exportação ou mercado interno); (iv) a maior ou menor diversidade produtiva, (v) a forma de inserção nos mercados formais e informais (e a falta de acesso a determinados mercados) e, conseqüentemente, na renda obtida e (vii) o impacto socioeconômico da atividade no contexto regional e local em que o produtor está inserido. Identificar a diversidade dentro da Agricultura Familiar nos permite compreender melhor os caminhos que as compras públicas de alimentos trilham para se aproximar do seu potencial em

termos de promoção de um desenvolvimento inclusivo e sustentável.

As compras públicas, e, em especial aquelas relacionadas ao PNAE - programa presente em todos os municípios brasileiros, que atende mais de 40 milhões de estudantes diariamente e que influenciou políticas de alimentação escolar em diversos países do mundo - tem potencial para contribuir com a inclusão produtiva rural de grupos vulneráveis em todo o território brasileiro de forma sustentável ao longo do tempo. Estudos que contribuam com o aprimoramento da configuração e implementação de compras públicas de alimentos enquanto políticas de promoção ao desenvolvimento social, local e sustentável abrem espaço para uma reestruturação das políticas de desenvolvimento rural como um todo, bem como estimulam outros países a construírem suas experiências a partir da construção já iniciada no Brasil. Complementarmente, programas como o PNAE demonstram ser possível construir políticas transversais e transdisciplinares para atingir resultados cada vez mais efetivos na promoção da segurança alimentar e nutricional, no âmbito educacional e no desenvolvimento de ações voltadas para o desenvolvimento rural com justiça social.

A inclusão produtiva da agricultura é vista por meio de várias possibilidades de promoção - ou não - no âmbito do debate sobre desenvolvimento rural. Há quem considere, por exemplo, que a inclusão via commodities agrícolas em função dos atrativos preços destes produtos no mercado internacional é o melhor caminho para os agricultores familiares, bem como há quem considere necessário o fortalecimento dos circuitos locais, voltados ao território (NIEDERLE, 2017). As compras públicas são apresentadas como uma alternativa de inclusão dos agricultores familiares ao mercado formal. O PAA, implementado em 2003, traz a perspectiva de promoção de segurança alimentar e nutricional de agricultores e não-agricultores ao incentivar a produção alimentar da agricultura familiar a partir do impulso via demanda, intermediada por órgãos públicos, concomitante à distribuição de alimentos a quem tem fome. O PNAE, por sua vez, ao tornar obrigatório adquirir alimentos da agricultura familiar em todos os 5.570 municípios brasileiros, abre um mercado mais abrangente territorialmente. PAA, PNAE e demais programas e ações de compras públicas voltadas para a agricultura familiar se estruturam a partir do propósito de oferecer aos agricultores um mercado garantido, que estimule a produção alimentar diversificada local e que no processo capacitem os agricultores a acessar demais mercados formais (investimento em infraestrutura, capacitação técnica, documentação contábil, sanitária, entre outras).

A seguir desenhamos os consensos e controvérsias em torno das compras públicas com ênfase ao PNAE, bem como indicamos as lacunas de pesquisa a serem preenchidas.

4.1.1 Consensos

Compras públicas como instrumento de inclusão produtiva e de suporte à construção de Sistemas Alimentares Sustentáveis

As compras públicas de alimentos são utilizadas como um instrumento de política para atingir diferentes resultados sociais, econômicos, ambientais, bem como de saúde e nutrição, que contribuam para a promoção de sistemas alimentares e dietas sustentáveis (MOSSMANN et. al., 2017; TRICHES; SCHNEIDER, 2010). No entanto, experiências de países como Estados Unidos, Paraguai e Brasil indicam que a implementação de compras públicas enquanto instrumento de promoção de sistemas alimentares sustentáveis dispõe de um “potencial inexplorado” (SWENSSON; TARTANAC,

2020).

No Brasil, as compras públicas ganham a função de promotoras de segurança alimentar e nutricional e da construção de sistemas alimentares sustentáveis a partir dos objetivos contidos no regime jurídico da ordem econômica, com comandos finalísticos de desenvolvimento, soberania, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais (previstos, entre outros, nos artigos 3º e 170 da Constituição Federal) (DELGADO, 2019), inclusive incorporado o federalismo cooperativo para a efetivação do programa constitucional por meio de políticas agrícolas, de desenvolvimento rural e de segurança alimentar e nutricional simultaneamente descentralizadas e coordenadas entre os entes federativos (MALUF, 2009b). O direcionamento obrigatório da atuação do Estado para a realização de políticas econômicas e sociais com aqueles objetivos foi reforçado pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar de 2006 e com a Emenda Constitucional no 64, de 2010, que incluiu o direito à alimentação como direito social (GRAZIANO DA SILVA, 2019).

4.1.2 Controvérsias

As compras públicas avançaram de maneira consistente no Brasil em função do PAA na década de 2000 no apoio à agricultura familiar. No entanto, foi com a Lei 11.947/2009 - que o PNAE destinasse ao menos 30% de seus recursos provenientes do governo federal (por meio de repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) para a compra de produtos da agricultura familiar - que as compras públicas de alimentos passaram a atrelar diretamente a inclusão produtiva rural (criação de demanda ao agricultor familiar) à promoção de segurança alimentar e nutricional (indução de hábitos alimentares mais saudáveis pelos estudantes).

Contudo, apenas cerca de um terço das capitais brasileiras cumpriram a determinação legal mínima de compras de produtos da agricultura familiar entre 2011 e 2017 (ARAÚJO et. al., 2019). Nos demais municípios, o valor total de compras da agricultura familiar em relação ao valor repassado pelo FNDE aos municípios atingiu 25,3% em 2017. Os avanços (insuficientes ao pleno cumprimento da legislação) alcançados ao longo desta primeira década da política foram parcialmente interrompidos pela pandemia. Corrêa et. al. e Gurgel et. al. (2020) ao investigarem as compras de alimentos pelo PNAE, identificaram que as ações não foram universais e foram insuficientes para assegurar segurança alimentar e nutricional. TAVARES, PEREIRA, SANTOS (2021) ao analisar a aquisição de kits de alimentos distribuídos aos escolares identificou a ausência de aquisições de produtos da agricultura familiar, corroborando com elementos já assinalados anteriormente. A literatura sinaliza que o sucesso das compras de alimentos da agricultura familiar pelo PNAE demanda a articulação atuante e comprometida de gestores públicos, nutricionistas, conselheiros de alimentação escolar, agricultores e sociedade civil, para o alcance das diretrizes do programa (ASSIS; FRANÇA; COELHO, 2019; BERCHIN et. al., 2019; ELIAS et. al., 2019; FREITAS; FREITAS, 2020; SCHWARTZMAN et. al., 2017a, b; SILVA; DIAS; AMORIM JUNIOR, 2015). Assim, há indícios de que um dos limites do PNAE estaria na ausência de articulação. Um melhor entendimento do potencial do programa, no que tange a inclusão produtiva, é essencial para informar os atores envolvidos na implementação do PNAE e sugerir aprimoramentos e estímulos que auxiliem tanto a demanda como a oferta de alimentos in natura e minimamente processados produzidos pela agricultura familiar.

Paralelamente, o cenário atual é de proposições de projetos de lei que tem como desdobramento enfraquecer o caráter de apoio à construção de sistemas alimentares sustentáveis do PNAE

e retiram a autonomia de estados e municípios na definição de cardápios adaptados aos hábitos e cultura alimentar local, à sazonalidade e à promoção da alimentação adequada e saudável. Esse é o caso do Projeto de Lei nº 3.292 de 2020, de autoria do Deputado Federal Vitor Hugo (PDL-GO), por exemplo que tramita em regime de urgência e já foi aprovado na Câmara dos Deputados, e pretende alterar a Lei do PNAE para (i) extinguir a prioridade de compras públicas de produtos das comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos; e (ii) introduzir a obrigatoriedade de que, no mínimo, 40% do leite consumido nas escolas seja fluido, criando reserva de mercado para esse produto. No mesmo sentido, o aumento do valor total anual que cada agricultor familiar com Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) poderia vender para cada entidade executora (prefeituras, estados, etc.) de R\$20 mil para R\$40 mil (determinado pela Resolução FNDE nº 21 de 2021) abre espaço para que as compras de produtos da agricultura familiar se concentrem em um número menor de agricultores. Esse limite era de R\$9 mil por DAP até 2013 (Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013), quando passou a ser de R\$ 20 mil por DAP, e em 2015 (Resolução nº 5 de 28 de maio de 2015) o limite de R\$ 20 mil passou a ser por DAP e por entidade executora, permitindo que o mesmo estabelecimento (ou a mesma DAP), pudesse vender R\$ 20 mil para cada prefeitura e cada estado.

Inclusão produtiva não necessariamente promove segurança alimentar e nutricional aos agricultores familiares

As diferentes percepções sobre os caminhos possíveis para atingir a inclusão produtiva, por meio de commodities agrícolas ou, distintamente, pelo fortalecimento de circuitos produtivos locais, levam a análises distintas sobre os desdobramentos no que se refere à segurança alimentar e nutricional. Enquanto a perspectiva de especialização produtiva voltada à produção de commodities é relacionada com a diminuição da produção para o autoconsumo e maior exposição dos agricultores à insegurança alimentar, os circuitos locais territorializados se propõem a impulsionar a ampliação da produção de alimentos e sua diversificação, promovendo o enfrentamento à concentração de pobreza no rural. Dorigon (2020), ao analisar o Oeste Catarinense, observa que a preservação da produção para autoconsumo segue presente e relevante para a segurança alimentar e nutricional das famílias de agricultores familiares, inclusive para aqueles que possuem familiares com postos de trabalho no meio urbano, pois a produção para autoconsumo permite uma diminuição importante dos gastos dos domicílios da família estendida.

A perspectiva voltada aos circuitos locais não exclui a possibilidade de inserção de famílias rurais em atividades não-agrícolas e a atuação de membros das famílias de agricultores familiares em postos de trabalho urbanos (NIEDERLE, 2017). Os desafios impostos aos agricultores em função das oscilações do mercado que pressionam os lucros das atividades agropecuárias elucidaram a necessidade da disponibilidade de uma variedade de estratégias adaptadas de produção e mercado.

As compras públicas como instrumento de inclusão produtiva

O PNAE dispôs em 2021 de um orçamento de R\$ 4 bilhões (FNDE, 2021). A reserva de parte dos recursos do PNAE para compras de produtos da agricultura familiar é denominada por PLOEG (2011) como um mercado “aninhado” que configura potencial espaço para produtores de pequena escala situados à margem dos mercados formais alimentares. O programa também se destaca como um instrumento de mudança de hábitos alimentares ao incentivar os 40,3 milhões de estudantes distribuídos em mais de 150 mil escolas nos 5.570 municípios brasileiros, a consumir alimentos in natura, minimamente processados e produzidos por agricultores familiares. A inserção desses agri-

cultores no mercado formal, proporcionada pelo PNAE, mostrou-se capaz de promover ganhos aos agricultores em termos de diversificação produtiva, inserção econômica, melhorias da capacidade organizacional e logística, agroindustrialização, entre outros (FRANZONI; SILVA, 2016; CUNHA, FREITAS; SALGADO, 2017; ASSIS et. al., 2019). No entanto, estudos que identificam impactos socioeconômicos na agricultura familiar pelas aquisições do PNAE, embora descrevam ações de inserção de agricultores, pouco avançam em discutir a inclusão produtiva.

Da Silva et al. (2020), ao analisarem o PNAE e as políticas territorial e de assessoria às organizações de agricultores familiares, explicitam a importância do programa e das políticas adjacentes para uma efetiva inclusão produtiva dos agricultores participantes. ELIAS et. al. (2019) explicita que em pesquisa feita em Santa Catarina houve “atribuição ao PNAE pela melhoria na estrutura produtiva e organizacional das propriedades – o que os permitiu acessar outros mercados”. CHI-ODI e ASSIS (2022) vão na mesma direção ao abordar a organização social e a comercialização em organizações de produtores no Vale do Ribeira. Os autores identificaram que as vendas institucionais promoveram o fortalecimento da base social e econômica das organizações e estreitou os laços organizativos regionais. A coesão entre os agricultores propiciou a venda de produtos diretamente via suas organizações, permitindo ao agricultor familiar se apropriar de uma maior parte do valor de venda.

DENNING et. al. (2010) atesta que mesmo se a compra pública é pequena, esta cumpre uma função de “market primer” ou “mercado de entrada” que propicia uma demanda garantida, estável, e permite que produtores locais tenham condições financeiras para fazer investimentos, ganhar escala em suas produções e expandir para novos mercados.

O PNAE passou a promover simultaneamente segurança alimentar e nutricional e inclusão produtiva rural da agricultura familiar a partir da Lei nº 11.947 de 2009, que tornou obrigatório um mínimo de 30% de direcionamento de seus recursos federais para compras de produtos oriundos da agricultura familiar. A relação estabelecida entre segurança alimentar e nutricional e agricultura familiar é discutida por MALUF et. al. (2015) em termos de promoção de uma agricultura sensível à nutrição, oferta de alimentos saudáveis frescos e regionais concomitantemente ao fortalecimento dos circuitos locais de produção de alimentos. Esta lei determina que o PNAE visa, entre outros objetivos, apoiar o desenvolvimento sustentável via incentivo de aquisição de alimentos diversificados locais, advindos preferencialmente da agricultura familiar, priorizando “os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas” (artigo 14 da Lei nº 11.947/2009).

Entraves financeiros, legais e de gestão na implementação das compras públicas de alimentos

Apesar de que a estrutura funcional e institucional das compras públicas de alimentos abrange objetivos e processos que visam à maior sustentabilidade dos sistemas alimentares, existem requisitos e procedimentos formais, bem como limitações orçamentárias que parecem dificultar o pleno cumprimento ou até inviabilizar o cumprimento da normatização durante a implementação dos programas. Alguns dos pontos que representam obstáculos à regular implementação dos programas, a serem adequadamente confirmados, são:

Insuficiência de alocação de recursos financeiros para viabilizar a compra de alimentos em

quantidade e qualidade nutricional adequadas, priorizando compras de agricultura familiar, e disponibilizar infraestrutura e pessoal suficiente para armazenar, preparar e servir alimentos e refeições;

A necessidade de uma gestão pública comprometida a alocar recursos visando a implementação de políticas transversais no que diz respeito à construção de sistemas alimentares sustentáveis, contemplando ações simultâneas e complementares de promoção de segurança alimentar e nutricional e de inclusão produtiva;

A necessidade de contínua formação aos agentes públicos para habilitá-los em relação ao cumprimento da legislação, contemplando o melhor aproveitamento das disposições normativas que dispensam de licitação as compras públicas de alimentos da Agricultura Familiar. AGUIAR e CALIL, ao investigarem chamadas públicas referentes ao PNAE de todo o país, identificaram desconformidades com a legislação na maioria das entidades executoras do programa, principalmente no que se refere ao cronograma de entrega e determinação de prioridade na escolha do projeto de venda (2018). Tais desconformidades dificultam o acesso dos agricultores às compras públicas.

A carência de apoio técnico multidisciplinar, inclusive de extensionistas rurais e nutricionistas, para auxiliar os agricultores na inserção de alimentos da agrobiodiversidade local, alimentos sazonais e ampliação da diversidade de alimentos, bem como no planejamento da produção na demanda das compras públicas de alimentos (OLIVEIRA; SOUZA; SILVA, 2013; BEVILAQUA; TRICHES, 2015; MOSSMANN et. al., 2017).

Exigência de formalização dos agricultores sem a devida oferta de assistência para a elaboração de planejamento da produção, de projetos de venda, de documentação necessária para a obtenção da DAP, emissão de notas fiscais, regularização fiscal e sanitária (SILVA et. al., 2017) e demais exigências para viabilizar as vendas de produtos da agricultura familiar ao Poder Público (BEVILAQUA; TRICHES, 2015; MOSSMANN et. al., 2017). TRICHES e SCHNEIDER argumentam que “regulamentações contraditórias, como a dos processos licitatórios de compras públicas e as exigências legais e sanitárias para a formalização desses pequenos agricultores” dificultam o avanço das compras de produtos da agricultura familiar (2010).

Custos logísticos para os agricultores, incluindo embalagem, armazenamento e entregas, bem como os custos para passar a fazer parte ou manter a participação em associações e cooperativas desencorajam e até impossibilitam a participação de agricultores nas compras públicas, mesmo quando são capazes de ofertar os alimentos demandados (TRICHES; BACCARIN, 2016); Inexistência de prioridade dos pagamentos à agricultura familiar em caso de escassez de recursos, ocasionando atrasos nos pagamentos que provocam o agravamento da vulnerabilidade socioeconômica dos agricultores (MARQUES et. al., 2014); Dificuldades de articulação interfederativa entre municípios, estados e governo federal para simplificar as exigências de adequação sanitária a fim de contemplar agricultores familiares cuja produção é, geralmente, de pequeno porte e, portanto, especialmente sensível aos custos de cumprimento desses requisitos (SILVA et. al., 2017; TRICHES; SCHNEIDER, 2010).

Compras públicas não necessariamente impulsionam sistemas alimentares sustentáveis

As compras públicas são um instrumento de promoção e criação de mercados em todos os setores, e são estratégicas dentro de uma perspectiva de proteção ao mercado interno (Weiss & Thurbon, 2006), bem como de promoção da soberania alimentar, preservação da biodiversidade e/ou

o meio ambiente, entre outras motivações. Compras públicas, no entanto, não necessariamente dão suporte à construção de sistemas alimentares sustentáveis.

A diversidade da agricultura familiar e seu potencial de construção de sistemas alimentares sustentáveis

A agricultura familiar tem reconhecido o potencial de construção de sistemas alimentares sustentáveis em função da sua conexão com o território, com a comunidade onde se insere e com a sustentabilidade de sua própria existência enquanto indivíduo e comunidade. Nesse sentido, o agricultor/a familiar seria mais propenso (i) à preservação dos recursos ambientais e da biodiversidade; (ii) à atenção às gerações presentes e futuras, proporcionando equidade e garantia de satisfação das necessidades básicas com destaque para a segurança alimentar e a qualidade de vida para a população, com especial foco na população rural; (iii) a atender aos dois aspectos anteriores a partir de uma perspectiva comunitária e ecossistêmica, intimamente vinculada ao espaço e ao local. Os três aspectos mencionados são considerados pilares da construção de sistemas alimentares sustentáveis (MARSDEN; MORLEY, 2014; FAO, 2014c). Um aspecto central do potencial da agricultura familiar a ser melhor compreendido é que a inclusão produtiva, ao proporcionar segurança alimentar e nutricional e impulsionar uma produção de alimentos diversificada e saudável, seria capaz de, com a mesma quantidade de recursos, gerar efeitos diretos e indiretos maiores. No entanto, nem todos os sistemas de produção agrícola utilizados pela agricultura familiar efetivamente contribuem para a construção de sistemas alimentares sustentáveis. Além disso, a agricultura familiar enquanto grupo social diverso, é composta de subgrupos sobre os quais o incentivo público provoca efeitos díspares em termos de promoção de sustentabilidades.

No Brasil, o critério para inclusão de produtores como beneficiários de políticas de compras públicas de alimentos voltadas àqueles objetivos é o enquadramento nos requisitos legais que definem a "agricultura familiar", conceito jurídico delimitado a partir de critérios de tamanho e renda do estabelecimento e gestão e pertencimento da maioria dos trabalhadores à família do produtor. No entanto, a agricultura familiar é um conjunto social diverso que contempla tanto agricultores que não participam de mercados formais de comercialização, quanto agricultores capitalizados, articulados em cooperativas de grande porte e conectados comercialmente a vastas redes que incluem mercados nacionais e internacionais. Diante disso, mesmo que as compras públicas incentivem a entrada nesse mercado, denominado como "aninhado", existe uma disparidade de condições de entrada.

A potencialização da promoção de sistemas agroalimentares sustentáveis, a partir da diversidade da agricultura familiar depende, portanto, dos incentivos legais e econômicos na garantia da reprodução da força de trabalho familiar e da elevação de sua renda e qualidade de vida a níveis historicamente distintos daqueles apresentados pelo mundo rural no Brasil. Estabelecer modelos de sistemas agroalimentares sustentáveis ao latifúndio exportador é mais desafiador devido a sua renda estar diretamente vinculada aos mercados externos.

Obstáculos enfrentados pelas compras públicas diante da pandemia de COVID-19

O PNAE teve o seu funcionamento profundamente impactado pela crise sanitária causada pela pandemia do COVID-19. Apesar da determinação legal de compras da agricultura familiar pelo PNAE e do aumento das compras da agricultura familiar nos últimos anos (BARALDI, BICALHO; VILLAR, 2021), ocorreu absoluto comprometimento da demanda de muitos governos municipais e

estaduais por alimentos pelo PNAE em decorrência da suspensão das aulas (CÓLON-RAMOS et. al., under review). Mesmo quando retomadas as aquisições de alimentos por parte das estruturas de alimentação escolar para distribuição às famílias dos estudantes como estratégia de SAN, muitos estados e municípios deixaram de adquirir de alimentos frescos da agricultura familiar e distribuir às famílias, e passaram a comprar os alimentos de grandes atacados, ou instituíram “auxílios-merenda”, destinando dinheiro em espécie para que as próprias famílias adquiram alimentos. Esse foi o caso do Estado de São Paulo, que criou um Auxílio Merenda mensal de R\$55 por aluno, e a prefeitura de São Paulo que depois de quatro meses de pandemia contratou com a empresa Alelo S.A. a distribuição de um vale alimentação destinado a uma parte dos alunos da rede pública, que só depois de ação judicial de iniciativa da Defensoria Pública passou a ser distribuído a todos os alunos da rede de ensino. Essas medidas indicam alta probabilidade de maiores restrições ao acesso a alimentos diversificados e saudáveis aos alunos e suas famílias, e de exclusão de famílias agricultoras desses mercados, agravando a redução da renda da agricultura familiar (PREISS et. al., 2020). CORRÊA et. al.(2020) destaca como a execução do PNAE apresentou falhas que ferem o princípio da universalidade e GURGEL et. al.(2020) aponta que as ações são insuficientes para evitar a ampliação da insegurança alimentar impulsionada pela pandemia de COVID-19.

Concomitantemente, políticas e arranjos emergenciais foram colocados em prática. Em municípios tão diversos como a capital federal (DF, 2021), o pequeno município de Timbó-SC (DOM/SC, 2020) e os municípios Paraenses de Afuá, Inhangapi e Ourilândia do Norte (DA SILVA et. al., 2020) mantiveram as aquisições de produtos da agricultura familiar durante a pandemia e passaram a distribuí-los às famílias em forma de "cestas verdes" e kits de alimentos.

4.2 O que impulsiona e o que bloqueia a realização do potencial das compras públicas em criar mercados institucionais como alternativa de inclusão da agricultura familiar?

Modelos de implementação e adesão dos agricultores familiares às compras públicas

As compras públicas direcionadas para a aquisição de produtos da agricultura familiar vêm sendo investigadas a partir de suas etapas de formulação e implementação, onde são identificados os mais diversos gargalos. Foram identificadas discrepâncias e inconsistências entre o que consta na legislação e nas normas e o que consta nas chamadas públicas, bem como a não efetivação de chamadas públicas. Na Figura 1 ilustramos as etapas.

Figura 4.1: Etapas de elaboração e implementação das normativas relativas ao PNAE

Fonte: Elaboração dos autores.

BACCARIN et. al. (2017) identificaram no estado de São Paulo lacunas nas chamadas públicas no que se refere à ausência de informações sobre a periodicidade, locais de entrega e aos preços a serem pagos. O ponto forte das chamadas públicas seria a presença majoritária de alimentos in natura, itens compatíveis com a capacidade de oferta dos agricultores. No que se refere ao potencial impacto socioeconômico do PNAE, apesar dos recursos do programa “representam parcela reduzida da renda e do número de agricultores do estado de São Paulo”, “os agricultores são estimulados a aumentarem sua formalidade e organização, com o surgimento de associações e algumas cooperativas, o que representa ganho social importante” (BACCARIN et. al., 2017, p. 259). TRICHES e SILVESTRI (2018), por sua vez, ao investigarem as compras de agricultura familiar pelo PNAE no Paraná, identificaram que apenas pouco mais da metade dos 22% do recurso total direcionado pelo FNDE para compras da agricultura familiar foi efetivamente pago aos agricultores familiares. Os autores indicam que a disparidade entre a alocação do recurso pelo FNDE e o pagamento pelas entidades executoras se deve à necessidade de ajustar os instrumento de compra, visto que nem todas as entidades executoras fornecem ao produtor informações adequadas no que se refere à logística, periodicidade, preços e demais informações essenciais para que o agricultor tenha condições de participar.

PAULI et. al. (2020) relaciona mudanças na legislação com o avanço na construção de arranjos institucionais e na participação mais efetiva dos atores sociais no PNAE, com a melhoria na qualidade da implementação do programa. ELIAS et. al. (2019) evidencia, a partir de pesquisa realizada no estado de Santa Catarina, “três pontos de aprimoramento da operacionalização do PNAE”, (i) o “comprometimento dos órgãos executores do PNAE em dispor de corpo técnico e estrutura para promover a aquisição de gêneros e o estreitamento das relações com os fornecedores da agricultura familiar”; (ii) o “desenvolvimento de arranjos conjuntos que promovam a organização dos agricultores, a produção e a logística de distribuição de seus produtos”; e (iii) a “organização entre agricultores promovendo a superação do entrave de escala que coloca limitações para o suprimento contínuo e regular dos gêneros necessários para o abastecimento dos estudantes”.

A investigação sobre as condições necessárias para que o PNAE atinja seu potencial requer o mapeamento dos arranjos institucionais e das características dos agricultores atingidos de forma a identificar fragilidades e capacidades. No Capítulo 6 são discutidas e ilustradas as diferentes possíveis relações relatadas em pesquisas sobre compras de produtos da agricultura familiar pelo PNAE,

entre entidades executoras e os agricultores familiares. A possibilidade de mapear e tecer paralelos entre arranjos institucionais distintos os diferentes desempenhos em termos de compras de agricultura familiar e impacto socioeconômico para estes agricultores familiares, será também possível aprimorar a política pública.

No que se refere à adesão dos agricultores à política pública, (TRICHES; SILVESTRI, 2018) apontam a inadequação das chamadas públicas como um dos fatores que afasta os agricultores familiares da compra pública. A chamada pública é o instrumento intermediário entre a legislação e a efetiva implementação da política e só é efetiva quando inclui aspectos como a adequação à produção família do local, a disponibilização de informações adequadas quanto à periodicidade de entregas e demais informações logísticas e flexibilidade em relação à sazonalidade e eventualidades climáticas.

A adequação das chamadas públicas requer uma relação próxima entre os atores que tomam as decisões sobre as compras da alimentação escolar e os agricultores familiares aptos a oferecerem estes alimentos. A presença de instituições intermediárias de extensão rural atuam como facilitadores em muitos territórios por conhecerem os agricultores, a produção agropecuária da região e serem capazes de oferecer assistência técnica para que o aumento ou uma nova oferta de determinados alimentos ocorra, inclusive fazendo os planos de venda e planejamento da produção para a obtenção de crédito rural. A assistência técnica não raro apoia também a organização dos agricultores em associações e cooperativas para melhor articularem as vendas às compras públicas. A presença prévia de cooperativas e demais organizações da agricultura familiar são também assinaladas como um facilitador para a articulação da burocracia e da logística nas entregas para a alimentação escolar. Cooperativas centrais (ou cooperativas de cooperativas) são exemplos de articuladores que atuam nas compras públicas viabilizando a presença de pequenas associações e cooperativas em um número maior de municípios e oferecendo uma diversidade maior de produtos (ELIAS, 2019).

Adicionalmente, a efetiva implementação da legislação do PNAE é atribuída à articulação da sociedade civil no controle social a partir dos conselhos que além de disporem de caráter consultivo, fiscalizador, deliberativo e de assessoramento também atuam na formulação da política de segurança alimentar. A disposição de informações consolidadas sobre todas as etapas de implementação e sobre a localização precisa dos gargalos permite que a sociedade civil atue de maneira mais efetiva para requerer adequações e novas proposições para a melhoria do programa.

As investigações indicam que (i) quanto mais articulado é um arranjo, maior é a aquisição de produtos da agricultura familiar; e que (ii) quanto mais articulado junto às organizações é o agricultor familiar, maior é sua participação enquanto fornecedor. No entanto, cabe refletir se a realidade dos territórios investigados pode ou não ser extrapolada. Ao mesmo tempo, mesmo se extrapolarmos, não está claro se os arranjos existentes entre as entidades executoras e instituições da sociedade civil são decisões ou soluções conjunturais que dependem da oscilação entre diferentes mandatos de governos municipais e estaduais ou se estão institucionalizados no âmbito da estrutura estatal. Além disso, é necessário esclarecer se a articulação prévia entre agricultores ou características intrínsecas dos agricultores faria diferença nos impactos das compras públicas se houvesse estruturas institucionais aptas a orientá-lo a participar do programa?

4.3 Considerações finais: lacunas a serem preenchidas na investigação sobre compras públicas de produtos da agricultura familiar

As compras públicas, às quais se destacam o PAA e o PNAE se propõe a fomentar “o fortalecimento da Agricultura Familiar e sua contribuição para o desenvolvimento social e econômico local”, “priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos” e alimentos orgânicos e/ou agroecológicos (FNDE, 2009). Tais compras públicas foram moldadas como instrumentos de promoção simultânea da segurança alimentar e nutricional e de inclusão produtiva rural no contexto brasileiro. Neste estudo buscamos destacar que, apesar das potencialidades da política e de seus arranjos, seus limites se mostram cada vez mais evidentes a partir da precedente crise econômica e alimentar seguida pela pandemia provocada pela COVID-19. Dentre as lacunas a serem preenchidas na investigação sobre compras públicas de produtos da agricultura familiar, estão:

(1) O debate teórico sobre as políticas e arranjos que institucionalizam e operam compras públicas de alimentos em relação à inclusão produtiva e à construção de sistemas alimentares sustentáveis disponíveis na literatura carece de sistematização. Aspectos relacionados à inclusão produtiva como o aumento da renda que viabiliza variadas estratégias de reprodução econômica e a abertura de espaço aos agricultores familiares em novos mercados para além dos mercados institucionais são relatados em estudos sobre compras públicas, indicando o potencial da política, mas sem permitir identificar se isso é regra ou exceção.

(2) O regime jurídico brasileiro das compras públicas de alimentos está vinculado a comandos constitucionais finalísticos de desenvolvimento, soberania, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais, que incorpora o federalismo cooperativo na realização de políticas agrícolas, de desenvolvimento rural e de segurança alimentar e nutricional, que determinam a atuação do Estado brasileiro voltada à realização de políticas econômicas e sociais com aqueles objetivos. No entanto, há disparidades entre a os comandos normativos e a sua efetiva aplicação. Cabe um melhor entendimento sobre tais nuances para que a ação da pesquisa, da ação pública e da sociedade civil sejam mais efetivas no sentido do monitoramento e do controle da eficácia dos programas, bem como na proposição de aprimoramento.

(3) Existe profunda diversidade entre os agricultores familiares enquanto público-alvo da política e entre aqueles que efetivamente acessam tais políticas, e, por consequência, há heterogeneidade do impacto das compras públicas. A concepção das compras públicas voltadas à agricultura familiar compreende a perspectiva da sustentabilidade, em que a questão socioeconômica figura como pilar. O direcionamento da política para atuar como uma porta de entrada para agricultores que de outro modo não acessariam mercados formais a torna mais efetiva no propósito de atingir impactos socioeconômicos ao promover a inclusão produtiva. Desta forma, identificar na diversidade da agricultura familiar qual recorte gera potencialmente maiores impactos, permitiria traçar estratégias mais assertivas para as compras públicas.

(4) Por fim, são escassas as informações e análises sobre os aspectos jurídicos vertidos à promoção de justiça social e à construção de sistemas alimentares sustentáveis aplicáveis às políticas e arranjos para execução de compras públicas de alimentos, que contemplem inclusive suas limitações

e contradições. O avanço na pesquisa nos quatro pontos elencados permitiria à sociedade civil e ao poder público a tomada de decisões que direcionem as compras públicas de alimentos no sentido mais próximo possível do seu potencial enquanto políticas de inclusão produtiva e de promoção de sistemas alimentares sustentáveis; assim como a identificação de melhores estratégias de inclusão produtiva no âmbito dos programas e a maior troca de experiências entre atores de diferentes regiões e estados.

5 Pesquisa Qualitativa PNAE

A pesquisa qualitativa dispôs de oito fases:

- i Estruturação da análise sobre as compras públicas a partir de fatores explicativos;
- ii Elaboração das categorias analíticas a partir da reflexão construída no *position paper* construído na fase inicial do projeto;
- iii Desenho do quadro metodológico, permeado pelas categorias analíticas acima mencionadas, para análise dos resultados da pesquisa qualitativa;
- iv Elaboração de roteiros para execução das entrevistas semi-estruturadas;
- v Realização de pré-testes das entrevistas nos municípios de Ribeirão Preto-SP e Parauapebas-PA;
- vi Ajuste dos roteiros a partir dos resultados obtidos no pré-teste;
- vii Elaboração de breve relato sobre a realização dos pré-testes e os ajustes feitos nos roteiros;
- viii Realização de entrevistas nos municípios de Campinas-SP e Marabá-PA [A ser realizada entre julho e agosto de 2022].
- ix Análise dos resultados obtidos das entrevistas e utilização das análises para finalizar os estudos do tópico anterior.

5.1 Fatores explicativos da estrutura política

As transversalidade das compras públicas de alimentos no Brasil se deve à sua construção voltada concomitantemente à segurança alimentar e nutricional, para o desenvolvimento rural e para o desenvolvimento sustentável. O relatório foi estruturado a partir de 'fatores explicativos' da estrutura da política.

A transversalidade traz consigo complexidade e incerteza que impossibilitam identificá-las como um processo, uma sucessão de problemas graduais, lineares e racionais, orientados para a racionalidade formal (frases organizadas). Estas políticas, ao serem empiricamente observadas, revelam ser dinâmicas e continuamente contestadas. No entanto, mesmo não sendo estritamente orientadas por uma racionalidade formal, as compras públicas de alimentos são o resultado de uma interação entre formuladores, atores sociais e pesquisadores. Por tal organização, também não podem ser consideradas 'um produto do acaso'¹

As políticas de compras públicas de alimentos não se enquadram em nenhum dos extremos deste continuum imaginário de análise de processos políticos, ou seja, nem, por um lado, na aborda-

¹A exemplo de abordagens como a de múltiplos fluxos (MSA), que vê os processos políticos como um 'caos organizado', em que se colocam em uma 'lata de lixo' problemas, questões e sentimentos, juntamente com decisões, soluções e pessoas dispostas a resolvê-las.

gem do ‘Ciclo Político’, baseada na linearidade e racionalidade formal, nem na concepção de ‘caos organizado’, que subestima o papel desempenhado por atores, instituições e outros. Outras abordagens analíticas, como a do institucionalismo, centrada no ator, apesar de contribuírem com a análise, se mostra insuficiente, pois, os atores e suas ações não são suficientes para explicar a complexidade encontrada nessas políticas (Böcher and Töller, 2015).

A complexidade e a incerteza das políticas de desenvolvimento rural também foram encontradas nas políticas ambientais por Böcher e Töller (2015). Os autores desenvolveram uma estrutura denominada ‘abordagem de dinâmica inerente ao processo político’ (Pida) para as enfrentar nas políticas ambientais. Considerando que o mecanismo das políticas de desenvolvimento ambiental e rural possuem semelhanças, o Pida foi considerado apropriado para as analisar.

Descartadas as opções anteriores, optamos por adotar uma abordagem que parte do entendimento de que os processos políticos são dirigidos por dinâmicas inerentes. A ‘inerência’ da dinâmica se deve ao fato de tais políticas serem fenômenos que dependem da interação de atores participantes de processos de políticas e de suas ações, onde estes, por sua vez, estão sob a influência de instituições, estruturas de problemas, alternativas disponíveis (instrumentos) e aspectos situacionais. A partir da análise desses aspectos, ou seja, considerando um espectro mais amplo de fatores relevantes do que outros quadros comparáveis. Tal abordagem auxilia a desvendar a complexidade em torno das políticas públicas ao se basear em ‘fatores explicativos’ das políticas públicas. Esses fatores contemplam os papéis de atores, instituições, seus mecanismos causais e a lógica dos processos políticos. Por esse motivo, é uma abordagem que pode contribuir para o esclarecimento de causalidades políticas, considerando suas complexidades. A abordagem possui fatores explicativos que se propõem reduzir a complexidade das políticas públicas analisadas sem mascarar aspectos importantes (Böcher and Töller, 2015).

Os cinco fatores explicativos mostram como ocorrem a elaboração, a implementação e os processos de contestação de políticas públicas. Enquanto os aspectos situacionais moldam o cenário no qual a política pública acontece, os atores interagem com ela e fazem parte de instituições que, em conjunto, definem a estrutura de problemas e os instrumentos que devem ser utilizados para solucionar o problema definido, gerando, por fim, a política pública.

Fator explicativo	Descrição
Aspectos situacionais	Aspectos situacionais refletem as mudanças políticas, crises e rupturas que moldam o cenário das políticas públicas
Estrutura do problema	Não raro, não há consenso sobre qual seja o problema a ser respondido pela formulação de uma política pública
Instrumentos	Instrumentos são moldados a partir de uma dependência de caminho, pautado em filtro ideológico próprio
Instituições	Instituições dão maior suporte a continuidades do que a mudanças, defendendo as estruturas ideológicas que as criaram
Atores	Atores podem ser ou não representados pelas políticas públicas e as ações dos atores as podem ou não influenciar

5.2 Análise de conteúdo

Os dados qualitativos a serem coletados a partir da aplicação dos roteiros de entrevistas, documentação e literatura servirão de substrato para a realização da análise de conteúdo. A partir do conjunto metodológico desenvolvido por Bardin (2011), espera-se, através das categorias analíticas desenvolvidas no *position paper*, realizar deduções cabíveis aos objetos de pesquisa aqui tratados.

Segundo Bardin (2011, p. 15) a Análise de Conteúdo consistiria em um conjunto de instrumentos metodológicos aplicáveis a variados discursos, numa espécie de "hermenêutica controlada". Deste modo constituindo "um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (Bardin, 2016, p.47)".

O método foi escolhido por sua didática ímpar na seara dos dados qualitativos. As principais etapas que devem ser seguidas para realizá-la são: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados extraídos em campo, ou seja, inferências e interpretação dos mesmos.

As categorias analíticas foram elaboradas a partir de revisão de literatura com o intuito de viabilizar a análise de conteúdo. A utilização das categorias analíticas para análise de dados qualitativos primários e secundários fazem parte de um processo de elaboração de resultados de pesquisa e aprimoramento das próprias categorias.

5.3 Categorias analíticas

As categorias analíticas foram elaboradas a partir de um *position paper* e constam melhor desenvolvidas no projeto.

As principais categorias analíticas que serão utilizadas para interpretar os resultados da entrevista estão organizadas em dois grupos: (i) coleta de dados locais e nacionais sobre as barreiras à implementação do programa; e (ii) análise do impacto do PNAE na subsistência e capacidade técnica dos agricultores, e no desenvolvimento rural e local.

5.3.1 Grupo i

5.3.1.1 Barreiras à implementação do PNAE

A coleta e análise de dados locais e nacionais sobre as barreiras à implementação do PNAE será feita através do mapeamento dos esforços de implementação de políticas dos arranjos institucionais, destacando barreiras e exemplos bem sucedidos da operacionalização do programa (TRICHES e SILVESTRI, 2017; PAULI et. al., 2020; ELIAS et. al., 2019). Esforços da sociedade civil, políticos e acadêmicos na adaptação da legislação via participação mais efetiva da sociedade civil para melhoria na qualidade nutricional da alimentação escolar e ampliação da contribuição da política na construção de um desenvolvimento sustentável; Entidades executoras na promoção de planejamento da produção e fomento à associação entre os agricultores fornecedores do programa via disponibilidade de corpo técnico (a exemplo de nutricionistas e extensionistas rurais); Entidades executoras

no apoio à agricultura familiar para o fornecimento de gêneros alimentícios ao PNAE via disponibilidade de infraestrutura logística (armazenamento e distribuição); Articulação entre agricultores familiares em associações e cooperativas para superação das limitações da pequena escala de produção para o suprimento contínuo e regular dos gêneros necessários para o abastecimento dos estudantes; Articulação da sociedade civil para supervisão e controle social da operacionalização do PNAE.

5.3.2 Grupo ii

Impacto do PNAE sobre a subsistência e capacidade técnica dos agricultores, e sobre o desenvolvimento rural e local

A análise será realizada a partir de três grupos de categorias analíticas, (i) o primeiro contempla aspectos socioeconômicos; (ii) o segundo, estratégias de inclusão produtiva; e, (iii) o terceiro pilar para a construção sistemas alimentares sustentáveis relacionados com os agricultores familiares e o desenvolvimento local e rural.

5.3.2.1 Indicadores socioeconômicos

Indicadores socioeconômicos para os agricultores familiares e as localidades onde estão inseridos e desenvolvimento local e rural (KAGEYAMA, 2004)

População e migração (variação da população); Bem-estar social (serviços básicos e educação); Economia (renda, pluriatividade e produtividade); Meio ambiente (técnicas de cultivo e conservação).

5.3.2.2 Indicadores de inclusão produtiva

O PNAE atua disponibilizando uma variedade de estratégias adaptadas de inclusão produtiva (NIEDERLE, 2017)?

Promoção de um ambiente institucional adequado e adaptado aos agricultores familiares do ponto de vista fiscal e sanitário e da promoção de políticas públicas de fomento; Facilitação para a disponibilidade ou posse de ativos econômicos e simbólicos por parte das famílias de agricultores familiares; Existência/ acesso aos mercados tradicionais e alternativos, locais e globais, públicos e privados; Alternativas para a reprodução econômica da família rural para além da produção agropecuária, incluindo agroindústria, agroturismo e empregos urbanos;

5.3.2.3 Indicadores referentes à construção de sistemas alimentares sustentáveis

O PNAE atua fortalecendo pilares da construção de sistemas alimentares sustentáveis (MARSDEN e MORLEY, 2014; FAO, 2014)?

A preservação dos recursos ambientais e da biodiversidade; Atenção às gerações presentes e futuras, proporcionando equidade e garantia de satisfação das necessidades básicas com destaque para a segurança alimentar e a qualidade de vida para a população, com especial foco na população rural; Atender aos dois aspectos anteriores a partir de uma perspectiva comunitária e ecossistêmica, intimamente vinculada ao espaço e ao local.

5.4 Entrevistas em profundidade a partir de roteiros semi-estruturados

5.4.1 Método

A metodologia adotada para a coleta e análise de dados é qualitativa e utiliza como técnica de pesquisa entrevistas semi-estruturadas realizadas com participantes do PNAE previamente selecionados. O instrumento utilizado é um roteiro composto por perguntas abertas e fechadas (Scheele and Groeben, 1988; Groeben 1990; Flick, 2009, p.156). As informações coletadas nas entrevistas serão analisadas utilizando a técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin (Bardin, 2016) descrita anteriormente.

Antes do início da coleta de dados o desenho final dos roteiros foi compartilhado com parceiros do projeto tais instituições para a coleta de sugestões e a troca de informações seguirá ocorrendo durante a elaboração da pesquisa nas reuniões mensais em que as pesquisadoras proponentes participam com estes parceiros onde apresentarão atualizações sobre o andamento do estudo, e os resultados gerados serão compartilhados com os parceiros em apresentações, por meio de material (ex. policy briefs) ao público em geral e a formuladores de políticas públicas e gestores/técnicos. Por fim, as proponentes e demais pesquisadoras/es envolvidos compartilharão os resultados com membros do governo de diferentes esferas e unidades da federação com os quais têm proximidade, como FNDE, IPEA, CONAB, Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e Santa Catarina, gestores municipais de Alimentação Escolar de São Paulo, Campinas-SP, Florianópolis-SC, Marabá-PA, seu entorno e demais municípios contemplados pela UNIFESSPA.

5.4.2 Revisão de literatura para elaboração da pesquisa qualitativa

Os roteiros de entrevista foram baseados em estudos de 14 dissertações, 5 teses e dois projetos de pesquisa (IPEA e FAO/ONU). A busca pelas publicações científicas foi feita no Catálogo de Teses & Dissertações da CAPES e no Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). A literatura cinza (projetos) foi adicionada posteriormente por ter sido considerada relevante para o objeto de pesquisa.

5.4.3 Coleta de dados: amostra

As entrevistas em profundidade serão realizadas com atores envolvidos na gestão e execução do programa; e atores envolvidos com a produção e venda de alimentos adquiridos pelo PNAE. Abordaremos prioritariamente fornecedores da agricultura familiar que se enquadrem como quilombolas, indígenas, agroecológicos e orgânicos e agricultores familiares que se enquadram na subcategoria Pronaf Microcrédito (Grupo "B") do Pronaf².

A amostra é composta basicamente por duas etapas: o piloto e a amostra final. Todavia, foi inicialmente aplicada a fase de pré-teste do piloto, voltada basicamente para o treinamento dos entrevistadores e realização de ajustes nos roteiros. Estes pré-testes foram aplicados em diversos atores

²"Pronaf Microcrédito (Grupo "B"): financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas, que tenham obtido renda bruta familiar de até R\$ 20 mil, nos 12 meses de produção normal que antecederam a solicitação da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP)" (BNDES, 2022)

do PNAE nos municípios de Ribeirão Preto-SP e Parauapebas-PA devido à praticidade geográfica destes municípios em relação aos pesquisadores que aplicaram os roteiros na referida fase.

O piloto será aplicado após a fase do pré-teste nos municípios de Campinas-SP e Marabá-PA, depois da aprovação dos roteiros na Plataforma Brasil.

Por fim, a amostra definitiva após a aplicação do piloto - estatisticamente relevante - a partir de dados de gastos públicos com alimentação escolar do Censo Escolar e do FNDE/SiGPC e características socioeconômicas com base no IBGE. A pesquisa posterior ao piloto será financiada pela *Bloomberg Philanthropies*. O número de municípios a ser incluído na amostra vai ser definido a partir de um processo decisório da equipe de pesquisa que envolverá um *tradeoff* entre realizar um maior número de entrevistas nos municípios selecionados ou ampliar o número de municípios. No início da pesquisa se esperava realizar entrevistas em 100 municípios distribuídos em todas as regiões brasileiras, mas o número de municípios pode ser ajustado.

5.4.4 Roteiros das entrevistas semi-estruturadas

Os roteiros foram pensados para servirem de base de dados qualitativos, os quais poderão ser aproveitados pela maioria dos estudos presentes neste relatório, assim como para futuras lacunas observadas por este projeto. O processo de elaboração dos roteiros, perpassa a necessidade de adequação destes às categorias analíticas como instrumentos de interpretação.

Foram elaborados sete instrumentos, elegidos a partir da experiência do grupo com o tema, revisão bibliográfica e intercâmbio entre pesquisadores de diversas áreas que tem como objeto de estudo em comum, o PNAE. Os instrumentos foram divididos em três grandes grupos de atores: I-) Gestão e Implementação; II-) Controle Social e III-) Oferta de Alimentos.

No grupo I, foram escolhidos três subgrupos de atores a serem entrevistados: elaboração dos cardápios, ou seja, o(a) nutricionista responsável técnico(a); indivíduo encarregado administrativo pela gestão da alimentação escola escolar, responsáveis pelas compras, orçamentos ou planejamento das compras na alimentação escolar, e, por fim, alguém responsável pelas refeições nas escolas.

No grupo II, foi decidido entrevistar algum indivíduo que faça parte do controle social do PNAE, ou seja, algum membro do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), de preferência o atual presidente para termos a visão mais ampla possível do órgão.

No grupo III, elencou-se três subgrupos para abranger os agentes que participam de alguma fase do fornecimento do PNAE. Primeiramente o grupo da agricultura familiar, ou seja, aqueles que participam da chamada pública; o grupo do apoio técnico, incumbidos de auxiliar os fornecedores do PNAE de alguma maneira; e os fornecedores que acessam o PNAE via licitação.

Os três grupos estão explicitados na Figura [5.1](#).

Figura 5.1: Subgrupos de agentes que participam da operacionalização do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Frisa-se que, durante boa parte dos encontros semanais do grupo de pesquisadores da UNICAMP e da UNIFESSPA realizados no mês de abril e maio, foram ministrados treinamentos acerca da aplicação dos roteiros elaborados pela equipe, visando a capacitação dos pesquisadores-bolsistas de ambas instituições no que diz respeito à aplicação dos instrumentos de pesquisa desenvolvidos e, posteriormente, sua melhor utilização nas análises do objeto investigado.

5.4.5 Treinamento para aplicação dos roteiros de entrevista

Reuniões periódicas foram realizadas para:

1. Discutir textos técnicos e acadêmicos sobre compras públicas de agricultura familiar, inclusão produtiva rural, desenvolvimento rural e sustentável, economia agrícola e agrária e segurança alimentar e nutricional;

2. Fazer o treinamento da aplicação dos roteiros. Nestes momentos as questões dos roteiros foram discutidas uma a uma conjuntamente com debates sobre as categorias analíticas que justificaram a elaboração das questões; as potenciais respostas dos entrevistados; e os possíveis desdobramentos da pesquisa.

5.4.6 Relatos do Pré-teste

As entrevistas de pré-teste foram realizadas nos municípios de Ribeirão Preto-SP e Parauapebas-PA, a partir da inserção prévia dos pesquisadores naqueles ambientes, justificada em decorrência de suas linhas de pesquisa, já antes da realização deste projeto. Outro critério de seleção destes municípios, foi a proximidade geográfica que os mesmos apresentam em relação à localização da aplicação dos roteiros-piloto, quais sejam, Campinas-SP e Marabá-PA.

A partir da aplicação dos roteiros do pré-teste nos dois municípios, foi possível captar e realizar as necessárias alterações de elementos que constam nos sete roteiros-piloto desenvolvidos até então. Durante a realização das entrevistas desta fase, os atores atuantes no PNAE nos apontaram questões relevantes para a elaboração dos roteiros, envolvendo apontamentos de variadas grandezas, como: terminológicos, de competência normativa, dentre outros, permitindo o desenvolvimento dos materiais de coleta de dados com maior direcionamento e padronização. Ademais, encontros sistemáticos envolvendo a presente equipe de pesquisadores e especialista da área da nutrição, atuantes na formulação e implementação do PNAE, contribuíram de maneira significativa para questões de ordem técnica.

O processo de tomada de decisão no que diz respeito às adaptações dos roteiros-piloto se deu, portanto, durante reuniões semanais dos pesquisadores envolvidos na pesquisa, durante aplicação dos roteiros com responsáveis técnicos, responsáveis pela gestão de compras e membros do CAE, assim como posteriormente, em discussões que envolveram o grupo de pesquisadores e especialistas da área da nutrição.

Decorrida a fase inicial de pré-teste, os roteiros-piloto foram divididos nos seguintes blocos: caracterização do ator/instituição; operacionalização do PNAE; desenho de compras - licitação e chamada pública; regras e normas do PNAE; supervisão e controle; e COVID-19. Evidentemente, os roteiros se distinguem em determinados pontos na medida em que seus atores/instituições demandam tais diferenciações.

6 Rede de operacionalização do PNAE

Resumo:

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) se consolidou como instrumento de promoção de segurança alimentar e nutricional e, mais recentemente, de desenvolvimento local e rural. O desempenho do programa se deve a uma operacionalização que envolve atores, instituições, agentes e organizações de diferentes níveis territoriais e instâncias. A literatura relata que a depender da relação entre tais atores, instituições, agentes e organizações o programa é capaz de ter maior ou menor sucesso na implementação de novas resoluções, como a aquisição de alimentos da agricultura familiar, aquisição de alimentos orgânicos e redução de aquisição de ultraprocessados. Neste artigo nos propomos a investigar tais relações a partir da metodologia de análise de redes. O primeiro passo dado foi fazer uma busca sistemática de literatura para encontrar na literatura artigos que discutem as relações entre atores, instituições, agentes e organizações na operacionalização do PNAE. O segundo passo foi fazer a leitura dos artigos selecionados para identificar o desenho de um modelo de rede. O terceiro passo será a análise de rede a partir do modelo elaborado e dados primários obtidos a partir de entrevistas.

Palavras-chave: Compras públicas de alimentos, Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, Análise de Redes.

6.1 Introdução

A obrigatoriedade de compras de produtos da agricultura familiar pelo PNAE não significa a efetiva aquisição, ou seja, a existência da obrigatoriedade de compras não significa o seu automático cumprimento. Os municípios podem tanto descumprir a lei e sofrer sanções quanto justificar o seu não cumprimento. As possibilidades de justificativa são muitas, desde a indisponibilidade de agricultores dispostos a vender para o PNAE até a inadequação dos produtos ou da documentação dos agricultores familiares e de suas organizações. Uma das hipóteses levantadas na última década por estudos sobre a operacionalização das compras da agricultura familiar pelo PNAE realizadas no Brasil é de que as compras ocorrem em maior ou menor proporção a depender do arranjo institucional. No entanto, pouco se sabe para além da realidade de alguns municípios e estados.

Neste sentido, neste estudo nos propomos analisar as redes de arranjos institucionais formadas devido aos esforços para implementar as compras da agricultura familiar pelo PNAE. Uma rede pode ser descrita como um gráfico com informações sobre os vértices (unidades de observação) e os elos, nós ou bordas existentes. O grande desafio está em analisar a estrutura da rede, com muita densidade de informação (redes complexas), particularmente a compreensão das propriedades de eficiência das estruturas existentes e seus impactos sobre as economias. A análise das estruturas de rede se baseia principalmente no estudo das relações e da densidade (número de interações). No caso das conexões dos agentes em redes, formais ou informais, o espaço social de interação pode ser compreendido não apenas pela proximidade geográfica, mas também porque os agentes em redes

podem criar institucionalidade funcional que ajuda a entender como a operacionalização do PNAE está estruturada.

As informações para o desenho da rede serão extraídas primeiramente de revisão de literatura e, em um segundo momento, das entrevistas semi-estruturadas. Na primeira fase, foi feita uma revisão de literatura baseada em artigos publicados em periódicos até maio/2022 na Scielo, BVS/VHL, PubMed, Science Direct, Scopus, Web of Science e Embase. As informações extraídas dos artigos selecionados referem-se ao tipo de relacionamento, tipo de atividades, frequência de reuniões e tipo de vínculo entre instituições e atores que fazem parte dos conjuntos institucionais para a operacionalização do PNAE. Além disso, propomos uma quantificação do "nível de passividade" dos atores em suas conexões. Na segunda fase, a rede desenhada com base na literatura disponível será validada a partir de entrevistas semi-estruturadas. A análise contemplará referência específica à COVID-19, além de avaliar as mudanças nas relações pré e pós-pandêmicas, também analisamos a participação de cada instituição/ator nos ambientes de tomada de decisão relacionados à COVID-19, prestando especial atenção aos agricultores.

6.2 Metodologia

A análise de redes pressupõe a construção de uma matriz binária de adjacência que indique (i) a presença ou ausência de conexões entre agentes (atores, instituições, etc.); (ii) a intensidade e (iii) tipo de relações (ou ausência delas) entre os agentes; (iv) quantificar o "nível de passividade" dos atores nas suas conexões. O "nível de passividade" das conexões entre instituições e atores será categorizado a partir das entrevistas. A relação entre entidade executora e agricultura familiar pode ser dimensionada a partir de uma análise dos efeitos práticos da aproximação entre corpo técnico da entidade executora e agricultores familiares e seus representantes. A categorização da qualidade da relação entre agentes pode ser analisada a partir da "qualidade" das relações construídas entre agricultores familiares e entidade executora do programa. Esta "qualidade" pode ser dimensionada através da quantidade de conexões entre atores, instituições, organizações, entre outros, tem entre si, e quais as características e frequência destas conexões. Bem como, um exemplo de estratégia para identificar essas relações é na existência ou não de diálogo na elaboração da lista de compras a ser demandada nas chamadas públicas, na presença ou não de itens da sociobiodiversidade na chamada pública, e se houve ou não mudança na produção dos agricultores familiares em função do diálogo junto aos agentes articuladores da operacionalização do PNAE.

6.2.1 Material e métodos

Material

Busca sistemática de literatura

A busca sistemática de literatura foi realizada a partir das seguintes opções de busca:

Primeira opção de busca: ("rede"OR "arranjo"OR "arenas") AND ("atores"OR "organizações"OR "instituições") AND ("PNAE"OR "alimentação escolar"OR "merenda escolar")

Caso o número de resultados seja muito restrito: ("rede"OR "arranjo"OR "arenas"OR "atores"OR "organizações"OR "instituições") AND ("PNAE"OR "alimentação escolar"OR "merenda escolar")

A primeira opção foi utilizada para as bases BVS/VHL, PubMed, Science Direct, Scopus, Web of Science e Embase e a segunda foi utilizada pela Scielo.

Pesquisa qualitativa

A pesquisa qualitativa foi descrita no Capítulo [5](#).

A metodologia para a construção das redes PNAE terão os seguintes passos:

- i construção das matrizes das redes a partir das informações coletadas nas entrevistas: as redes são construídas de acordo com o procedimento padrão de análise de redes sociais (Patrick Doreian (2005). Para analisar o conjunto de dados que estrutura um arquivo que inclua a interação entre todos os elementos é realizado o procedimento de análise da matriz de adjacência das interações entre os vértices (países), sendo atribuído a cada vértice o peso dos links de conexão. O processo analítico é feito compondo as matrizes de adjacência, fornecido em diferentes níveis dentro de uma estrutura de redes. Esse processo ilustra a densidade das redes em comparação com a intensidade de interações (frequência de colaborações) (Bueno et al, 2021). Cada rede é analisada em forma de camadas, por regiões. Para evitar a formação de camadas sobrepostas na rede, todos os links são verificados por teste de coeficiente de agrupamento (BATAGELJ e MRVAR, 2014) onde são eliminados os loops nas camadas;
- ii calculando os indicadores das redes de conhecimento: os indicadores de rede têm funções objetivas para cada objetivo, que geralmente fica dentro da faixa de [0 e 1]. Adota-se a centralidade de grau (degree centrality), indicador utilizado para identificar agentes centrais ou de importância na estrutura da rede (número de conexões). Tal indicador é definido pelo número total de conexões diretas do vértice. Já o grau médio de conectividade (average degree of connectivity) qualifica o nível de conectividade da rede e é dado pelo número total de conexões dividido pelo número total de vértices da rede. A densidade da rede é utilizada para este propósito e é dada pela fração de relações existentes pelo total de relações possíveis caso a rede fosse totalmente conectada, isto é, uma rede completa. A assortatividade (assortativity) é aplicada para qualificar a conexão entre vértices. A proporcionalidade da medida é expressa como um valor escalar na faixa de $-1 \leq \rho \leq 1$ (De Nooy; Mrvar; Batagelj, 2018). É uma métrica que representa o grau de conexão entre os vértices em uma rede. Quando existe uma associação positiva, os vértices de alto grau são, em média, conectados a outros vértices de alto grau, e os vértices de baixo grau são, em média, conectados a outros vértices de baixo grau. Se a classificação do coeficiente for negativa, em média, os nós de alto grau serão conectados aos nós de baixo grau e, em média, os nós de baixo grau também serão conectados aos nós de alto grau. O grau ponderado *Weighted Degree* representa a soma dos valores das linhas de acordo com as linhas de entrada, saída ou todas as linhas dos vértices (ou seja, seu peso). A distribuição das distâncias da rede foi determinada pelo método de De Nooy, Mrvar e Batagelj (2018) e obtém-se o cálculo da distância média entre os vértices e o diâmetro da rede (maior distância possível entre dois vértices);
- iii gerando as redes: uma distribuição da rede é feita em Python para determinar a quantidade de conexões e sua visualização, e a análise estatística do eixo y que representa os vértices coordenadas a quantidade em número de colaboração no eixo x; a distribuição permite calcular o desvio padrão, média e variância.

Aperfeiçoamento considerando a abordagem SFM para análise da estrutura política PNAE.

Abordagem SFM para Análise de Políticas (Social Fabric Matrix) O SFM é mostrado na Figura 6.1

Figura 6.1: Abordagem SFM para Análise de Políticas (Social Fabric Matrix)

Fonte: Hayden 2006a, p. 17.

Nessa etapa a análise buscará construir redes complexas a partir dos indicadores de redes já citados e incluir nessa rede os níveis de passividade dos agricultores. O objetivo é buscar respostas em diferentes dimensões temporais e a estrutura complexa de relações que formam os vínculos (formais e informais) dos agentes (em suas camadas).

Observe que o processo de formulação de políticas segue um caminho de critérios qualitativos de valores, crenças e depois metas para eventual quantificação dos resultados do sistema em indicadores sociais. Através do SFM, o pesquisador tem um método de organização de pesquisa que incorpora uma perspectiva holística de sistemas sociais dentro dela que é consistente com as crenças, valores e normas relevantes envolvidos no sistema. Uma vez que um sistema é detalhado por meio do SFM, um pesquisador pode determinar quais indicadores devem ser coletados do mundo real para avaliar as consequências de uma determinada política de acordo com critérios instrumentais. Como os “fatos” nunca são isentos de valor, deve-se escolher os valores certos com os quais gerar os fatos. É, portanto, necessário desenhar indicadores sociais consistentes com os objetivos da política, estes últimos derivados de crenças sociais e valores culturais (Hayden 2006a, cap. 5).

A matriz de uma rede social (institucional formal ou não) é um processo através do qual é possível analisar sobre a natureza da funcionalidade do sistema. Como procedimento de modelagem quantitativa e qualitativa, a ênfase está no desenvolvimento de insights compartilhados com os ato-

res reais do sistema. A matriz da rede social (tecido social) pode ser considerada como um processo sistemático de aprendizagem. Se alguma investigação quantitativa subsequente for necessária, os insights revelados do sistema podem ser traduzidos diretamente em um modelo formal de dinâmica do sistema para exploração adicional. Os dois procedimentos são altamente compatíveis, tanto em termos conceituais quanto aplicados (1996, págs. 175-176).

Os indicadores sociais são ao mesmo tempo a culminação e o início do processo de pesquisa de políticas. Os resultados de um determinado processo que são medidos por indicadores sociais são avaliados quanto à sua consistência com valores, crenças e objetivos políticos. Em geral, quando as medições indicam que as consequências não estão de acordo com os valores, crenças e objetivos resultantes, o processo começa de novo: as políticas podem ser alteradas, as leis podem ser alteradas e, como resultado, alterações nos modelos são feitas para gerar indicadores de novas políticas. O sucesso de mercados, bancos centrais, instituições reguladoras e assim por diante deve ser julgado em um cenário social ou cultural, uma vez que “a eficiência social requer uma base muito mais ampla” do que qualquer uma dessas instituições (Hayden 1977, p. 133). Por exemplo, avaliar a eficiência social da produção de bens e serviços finais pelo aumento ou não do PIB não é consistente com os princípios da valoração instrumental, pois “na elaboração de indicadores de avaliação social, é tautológico usar [apenas] o valor de uma instituição. próprios dados como critério de sua própria eficácia” (Hayden 1977, p. 133).

Por último, Hayden (2006a, Cap. 10) mostra que a abordagem SFM tem um papel central dentro de uma estrutura abrangente ou “meta” para a formulação de políticas e pesquisa de políticas. Essa estrutura, como deveria ter ficado claro acima, tem sido corretamente referida como “o esforço mais abrangente já feito para definir uma abordagem especificamente institucionalista para a formulação de políticas” (Lower 1993, p. 332).

6.3 Resultados

A busca sistemática de literatura teve como resultado a seleção de 18 artigos a partir da leitura do título e dos resumos. A leitura dos artigos complexos não excluiu nenhum artigo.

Figura 6.2: Busca sistemática de literatura para elaboração da análise de redes

O desenho da rede elaborado a partir da leitura dos 18 artigos selecionados e de literatura adicional, a saber (TRICHES; SILVESTRI, 2018; ELIAS, 2019).

Figura 6.3: Potenciais relações do arranjo institucional do PNAE

[Discussão a partir dos artigos lidos e da elaboração do desenho da rede: etapa a ser concluída]

7 Análise do regime jurídico do Programa Nacional de Alimentação Escolar no que tange às compras públicas da agricultura familiar

LEA VIDIGAL MEDEIROS

7.1 Constituição, desenvolvimento e soberania alimentar

O pensamento jurídico brasileiro incorporou na sua reflexão uma tradição do Direito Econômico vertido à superação do subdesenvolvimento brasileiro ^[1]. Essa tradição parte do diagnóstico sobre a dupla e simultânea necessidade de (i) internalização dos centros de decisão econômica e (ii) realização da homogeneização social, instrumentos e processos indispensáveis para uma reforma nas posições de poder internas e externas ^[2].

¹Conferir, entre outros: SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da Constituição Econômica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 453-475; COMPARATO, O indispensável Direito Econômico, op. cit., p. 453-72; COMPARATO, Fábio Konder. A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos: um caso típico de inadequação dos meios aos fins. In: COMPARATO, Fábio Konder (Org.). Direito empresarial: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 38-53; BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 35-44; BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005; BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do petróleo e dos recursos minerais, op. cit., p. 13-14 e 351-361; BERCOVICI, O ainda indispensável Direito Econômico, op. cit., p. 503-519; BERCOVICI; OCTAVIANI, Direito e Subdesenvolvimento, op. cit., p. 65-84; BERCOVICI, Gilberto, MASSONETTO, Luís Fernando. A Constituição Dirigente invertida: a blindagem da Constituição Financeira e a agonia da Constituição Econômica. Revista de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, v. 45, p. 79-89, 2007; OCTAVIANI, Recursos genéticos e desenvolvimento, op. cit.; OCTAVIANI, Alessandro; NOHARA, Irene Patrícia. Estatais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 57-92; ANDRADE, José Maria Arruda de. Hermenêutica da ordem econômica e constitucional e o aspecto constitutivo da concretização constitucional. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico - RFDFFE, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 249-268, 2012.

²BERCOVICI, Gilberto. Política econômica e direito econômico. Revista da Faculdade de Direito, São Paulo, v. 105, p. 389-406, 2010, p. 399 e 406; OCTAVIANI, Recursos genéticos e desenvolvimento, op. cit., p. 196-201; e BERCOVICI, Gilberto; OCTAVIANI, Alessandro. Direito e subdesenvolvimento: o desafio furtadiano. In: D'AGUIAR, Rosa Freire (Org.). Celso Furtado e a dimensão cultural do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Centro Celso Furtado, 2013. "É preciso, afinal, reconhecer e proclamar a evidência: em regime de livre concorrência entre unidades econômicas que obedecem à lei do lucro máximo, a desigualdade é sempre mais reforçada e acaba anulando a liberdade econômica, em nome da qual se erigiu o sistema. As relações empresariais, no mercado mundial, são relações de poder, com fins egoístas; e o poder econômico existe, hoje, sempre mais em função da acumulação tecnológica. Ora, na lógica do poder, ninguém se despoja de sua supremacia voluntariamente. Por outro lado, as nações subdesenvolvidas já não podem ser mantidas na ilusão de que, um dia, chegarão a igualar o nível de vida dos países opulentos. (...) Basta àquelas nações limitar seu projeto coletivo a uma erradicação da miséria generalizada e do desperdício luxuoso das camadas dominantes - o que já é tarefa ingente, envolvendo gerações. Para realizá-la, o domínio tecnológico na produção é obviamente necessário. Mas ele deve ser alcançado segundo objetivos próprios dos países pobres, e não de acordo com os interesses permanentemente hegemônicos nas nações industrialmente desenvolvidas"(COMPARATO, A transferência empresarial de tecnologia para países subdesenvolvidos, op. cit., p. 53).

A tarefa do direito econômico brasileiro é promover a transformação das estruturas econômicas e sociais, vinculada ao chamado *desafio furtadiano*³, que implica "a criação de um sistema econômico articulado e capacitado para autodirigir-se", a partir de um "marco nacional capaz de unificar os critérios valorativos" das decisões⁴.

A formação de um sistema econômico nacional teria como condições (i) a criação e fortalecimento de "centros endógenos de decisão" capazes de viabilizar "a faculdade de ordenar o processo acumulativo em função de prioridades estabelecidas por nós mesmos"⁵; (ii) que esse processo seja acompanhado por uma crescente homogeneização da sociedade, que abra espaço para a realização do potencial criativo da cultura brasileira⁶; e (iii) que essa "formação" se torne vontade coletiva, expressa e institucionalizada em um projeto político e formas jurídicas capazes de redirecionar a agenda das prioridades nacionais para muito além do mero cálculo econômico instrumental e de viés atomístico e egoísta, em função do bem-estar da coletividade e da realização das potencialidades humanas⁷, passando necessariamente pela "participação maior do povo no sistema de decisões do país"⁸.

A Constituição de 1988 é uma constituição dirigente⁹, o que lhe dá os contornos básicos para ser um adequado instrumento de Direito Econômico. Essa característica transparece em especial da leitura do seu artigo 3, que projeta profundas transformações econômicas e sociais, ao prever, como comandos cogentes, dotados de plena juridicidade (existência, validade e eficácia), objetivos de política social e econômica a serem perseguidos e alcançados pela República Federativa do Brasil e Estado que enfeixa e instrumentaliza seus poderes:

Artigo 3: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

A garantia do desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e redução das desigualdades vincula todas as atividades econômicas, públicas, privadas e cooperativas, a esses objetivos maiores da República¹⁰. O artigo 3 funcionaliza todos os institutos jurídicos, tornando obrigatório ao Estado

³BERCOVICI, Desigualdades Regionais, Estado e Constituição op. cit., p. 35-44; OCTAVIANI, Recursos genéticos e desenvolvimento, op. cit., p. 146-159; e BERCOVICI, Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais, op. cit., p. 13-14; 351-361.

⁴FURTADO, Celso. A hegemonia dos Estados Unidos e o subdesenvolvimento da América Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975, p. 84-85.

⁵FURTADO, Celso. Cultura e desenvolvimento em época de crise. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984, p. 108.

⁶Ibidem, p. 124.

⁷"Um sistema econômico nacional não é outra coisa senão a prevalência de critérios políticos que permitem superar a rigidez da lógica econômica na busca do bem-estar coletivo"(FURTADO, Celso. Brasil: a construção interrompida. 3 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 30).

⁸FURTADO, Celso. Reflexões sobre a crise brasileira. Revista de Economia Política. v. 20, n. 4, 2000, p. 4-5.

⁹BERCOVICI, Direito Econômico do petróleo e dos recursos minerais, op. cit., p. 208. Para o debate sobre a noção de constituição dirigente e sua alegada "crise", conferir: GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988: (interpretação e crítica). 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 73-86 e 354-362; BERCOVICI, Constituição e Política: uma relação difícil. Lua Nova, São Paulo, n. 61, p. 5-24, 2004., p. 9-21.

¹⁰GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 210-214; COMPARATO, Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas, op. cit., p. 19.

criar e utilizar os instrumentos de política econômica necessários à transformação político-social¹¹

A soberania econômica nacional, prevista formalmente, entre outros, no sistema dos artigos 1, I, 4, I, e 170, I, da Constituição, determina que a inserção brasileira no mercado internacional deve se dar em condições de igualdade e independência em relação aos outros atores, de forma a viabilizar o desenvolvimento nacional (artigo 3, II), ou seja, superar o subdesenvolvimento¹².

O artigo 193¹³, a seu turno, estipula a promoção do bem-estar e da justiça sociais, cuja realização se dá, entre outros meios, pelo exercício dos direitos sociais garantidos no artigo 6: "São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados (...)."Em 2010, com a Emenda Constitucional n 64, a alimentação foi formalmente inserida no rol de direitos sociais do artigo 6, mas, mesmo antes disso, o direito à alimentação era, por óbvio, pressuposto do direito à vida (artigo 5, caput)¹⁴, do princípio da dignidade humana (artigo 1, III) e do direito à saúde já garantido pelo mesmo artigo 6. Além disso, a Constituição expressamente associava a alimentação com a satisfação das necessidades vitais básicas que precisam ser atendidas pelo salário mínimo (artigo 7, IV)¹⁵.

No título Da Ordem Social, diversos artigos também pressupõem o direito à alimentação adequada, como o dever do Estado de garantir o direito à saúde "mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos"(artigo 196)¹⁶, o que evidentemente abrange as políticas alimentares e nutricionais. A dimensão alimentar da saúde é reforçada pela previsão da atribuição do sistema único de saúde de "fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano"(artigo 200, VI).

¹¹VIDIGAL, BNDES, op. cit., p. 206.

¹²Artigo 1, I, da Constituição Federal: "A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania (...)."Art. 4., I: "A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: I - independência nacional (...)."Artigo 170: "A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei". A concepção de soberania econômica não está de modo algum limitada a tais artigos; ao contrário, está expressa ou implícita em todo o texto, inclusive em capítulos outros que não aquele especificamente nomeado como "ordem econômica", o que exige, então, análise sistemática e abrangente do tema. Conferir: BERCOVICI, Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais, op. cit., p. 211. Conferir no mesmo sentido: GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 223-225.

¹³Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais".

¹⁴Art. 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, (...)"

¹⁵Art. 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; (...)"

¹⁶Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

A constituição vincula o direito à educação e à alimentação adequada no artigo 208, VII, segundo o qual é dever do Estado garantir "atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde". O artigo 227, no mesmo sentido, fixa ser "dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação", entre outros¹⁷. A eliminação das desigualdades vigentes no seio da sociedade brasileira foi constitucionalizada por um programa com nítida vinculação ao bem-estar¹⁸. A concretização da Constituição se dará pela conquista da homogeneidade social.

O artigo 219, nessa interpretação sistemática, consubstancia o verdadeiro desenvolvimento, mediante a simultânea internalização de centros de decisão econômica, homogeneização da sociedade e realização das potencialidades na nossa cultura:

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País.

Esse dispositivo constitucional sinaliza claramente que, no Brasil, mercado interno não é sinônimo de "livre mercado", como postulam interpretações avessas ao texto constitucional¹⁹. A sua inclusão no artigo mencionado, como parcela integrante do patrimônio nacional, significa a funcionalização do mercado interno como motor e centro dinâmico do desenvolvimento brasileiro, para viabilizar o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Como ressalta Bercovici,

¹⁷FERRAZ, Direito Humano à Alimentação e sustentabilidade no sistema alimentar, op.cit., p. 86-87.

¹⁸"A ordem econômica na Constituição de 1988 - digo-o - postula um modelo de bem-estar"(GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 305).

¹⁹Como ressalta Octaviani, "o mercado interno integra o patrimônio nacional", subordinando-se, portanto, à vontade política, não sendo o 'mercado' livre, mas funcionalizado. Integrar o patrimônio de alguém é submeter-se às posições jurídicas determinadas pelo titular do patrimônio. O titular do patrimônio é 'a Nação' e o objeto são as relações econômicas, de produção, de circulação, de poupança e de consumo. Não é teoria econômica adotada pela Constituição qualquer teoria que diga que o mercado é ou deva ser livre; tal pode ser um discurso sobre a Constituição, jamais o discurso da Constituição. O 'mercado interno' deve obedecer à Nação e viabilizar as duas tarefas de superação do subdesenvolvimento: a eliminação das assimetrias entre as classes e setores sociais, internamente ('viabilizar o bem-estar da população', 'viabilizar o desenvolvimento socioeconômico da população', 'viabilizar o desenvolvimento cultural da população'), e entre os países, externamente ('viabilizar a autonomia tecnológica do país'). A concretização do artigo 219 da Constituição Federal é a superação do subdesenvolvimento brasileiro"(OCTAVIANI, Alessandro. A benção de Hamilton na semiperiferia: ordem econômico-social e os juros da dívida pública interna. In: CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury (Orgs.). Orçamentos públicos e direito financeiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 1186. Conferir também: OCTAVIANI, Alessandro. Atuação do Estado em Relação à Economia dos Seguros Privados: pensando a partir de Eros Grau. In: COSTA, José Augusto Fontoura; ANDRADE, José Maria Arruda de; MATSUO, Alexandra Mery Hansen (Orgs.). Direito: Teoria e Experiência - Estudos em Homenagem a Eros Roberto Grau. São Paulo: Malheiros, 2013, v. 1, p. 1223. Segundo Grau, a integração do mercado interno ao patrimônio nacional se dá "na medida em que a Constituição o toma como expressão da soberania econômica nacional"(GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 252). No mesmo sentido, Salgado delinea a noção de mercado interno a partir da definição, elaborada por Washington Peluso Albino de Souza, de domínio econômico nacional, que seria a "soma das atividades econômicas de uma nação", alargada, a partir de reflexões marxistas, para o "espaço nacional de circulação do capital". De outro lado, o patrimônio nacional, para o autor, não corresponde aos conceitos de patrimônio público (ou estatal) nem de patrimônio privado, e somente pode ser compreendido a quando articulado com a soberania econômica da nação: "A soberania de que trata o artigo em questão é a soberania econômica da nação. Além de não ter de se sujeitar aos interesses econômicos de outros Estados, deverá, para garantir o bem-estar de todos os seus cidadãos, dar ao mercado interno tratamento de patrimônio nacional, assegurando a independência tecnológica, econômica e social ao povo brasileiro"(SALGADO, Rodrigo Oliveira. Notas sobre o conceito de mercado interno e patrimônio nacional na Constituição de 1988. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico - RFDFFE, Belo Horizonte, v. 7, p. 77-108, 2018, p. 103-104).

esse artigo "reforça a necessidade de autonomia dos centros decisórios sobre a política econômica nacional, complementando os artigos 3, II e 170, I da Constituição"²⁰.

O mercado interno, portanto, deve ser organizado e estimulado em função dos objetivos da nação - fixados pela Constituição - de soberania econômica e fim das desigualdades sociais. Isso implica o direcionamento das forças produtivas no sentido (i) de uma melhor distribuição da apropriação social do excedente, e (ii) da produção de tecnologias necessárias e adequadas ao país, bem como a realização de políticas de bem-estar, permitindo à maioria da população o acesso à cidadania, ao emprego e a dignas condições de vida²¹. Trata-se de direcionar as forças produtivas no sentido das necessidades humanas de existência e autodeterminação política e econômica. Bercovici explica que o conteúdo do artigo 219 foi inspirado no programa econômico formulado por Celso Furtado para a superação do subdesenvolvimento, incorporando à Constituição de 1988 o desafio furtadiano e condensando-o expressamente²². A disciplina jurídica do mercado interno brasileiro - e, portanto, de todos os específicos mercados que compõem esse todo - é subordinada ao próprio desenvolvimento.

A relevância do mercado interno em conexão com a soberania econômica nacional demarca claramente o sentido da política econômica positivada pela Constituição: uma política de desenvolvimento na qual se inserem todas as políticas econômicas relacionadas à agricultura e à alimentação, de maneira ampla e articulada entre si. A propriedade e o uso da terra, os instrumentos de incentivo e promoção da produção - crédito, seguro rural, incentivos fiscais, garantias de preços -, de criação e difusão de tecnologia nacional, de abastecimento e distribuição de alimentos pelo território, de renda e organização do trabalho e outras devem ter como prioridades a produção e abastecimento de alimentação saudável, nutritiva e culturalmente diversa e adequada da população brasileira, bem como a garantia da renda e do bem-estar dos produtores brasileiros. Não são compatíveis com a Constituição a especialização regressiva da economia brasileira e a dependência da exportação de commodities, assim como da importação de insumos e tecnologias, o poder de oligopólios da cadeia agroalimentar e, acima de tudo, a desigualdade e a fome que resultam dessa condição. A Ordem Econômica e os comandos para o funcionamento dos mercados, como se vê, não são neutros: portam um projeto de transformação da sociedade brasileira²³.

²⁰BERCOVICI, Direito Econômico do petróleo e dos recursos minerais, op. cit., p. 19.

²¹VIDIGAL, BNDES, op. cit., p. 200-201.

²²"[O] disposto no artigo 219 da constituição de 1988 tem sua inspiração teórica na concepção de 'desenvolvimento endógeno' elaborada por Celso Furtado. (...) Segundo Furtado, os fins do desenvolvimento devem ser fixados pela própria sociedade nacional, como faz o texto constitucional de 1988. (...) Um dos objetivos deste processo é a homogeneização social com a garantia da apropriação do excedente econômico pela maior parte da população. O desenvolvimento endógeno exige também a internalização dos centros de decisão econômica, a dinamização e a integração do mercado interno, com grande ênfase para o desenvolvimento tecnológico, como dispõe o artigo 219"(BERCOVICI, Direito Econômico do petróleo e dos recursos minerais, op. cit., p. 220).

²³"O artigo 219 fundamenta, segundo Eros Grau, a intervenção estatal no domínio econômico. O mercado interno não é sinônimo de economia de mercado, como pretendem alguns. A sua inclusão no texto constitucional, como parte integrante do patrimônio nacional, significa a valorização do mercado interno como centro dinâmico do desenvolvimento brasileiro, inclusive no sentido de garantir melhores condições sociais de vida para a população e a autonomia tecnológica do país. (...) O fato de o mercado interno integrar o mercado nacional (...), significa que ele se encontra subordinado ao poder de controle do titular daquele patrimônio, que é a Nação brasileira. O Estado nacional brasileiro, portanto, deve determinar o direcionamento das atividades que compõem o mercado interno no sentido positivado no texto constitucional, ou seja, da viabilização da homogeneização social e da internalização dos centros de decisão econômica"(BERCOVICI, Direito Econômico do petróleo e dos recursos minerais, op. cit., p. 219). No mesmo sentido: GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 251-252.

A atuação do Estado é estratégica no direcionamento e na dinamização do mercado para concretizar a soberania e o bem-estar. O estímulo e a criação das novas estruturas econômicas e sociais são obrigatórios, e, para a promoção do desenvolvimento nacional (que envolve dimensões econômicas, políticas e culturais e afeta relações de poder entre Estados e entre classes), o Estado precisa ser sólida e racionalmente estruturado, sob uma perspectiva democrática e emancipatória²⁴.

Para a consecução de tais objetivos, a Constituição fixa a competência comum dos entes federativos para o fomento à produção agropecuária e a organização do abastecimento alimentar, assim como o combate às causas da pobreza e os fatores de marginalização, determinando a integração social dos setores desfavorecidos (artigo 23, VII e X)²⁵, o que os obriga a realizar uma variedade de políticas econômicas²⁶ por meio dos instrumentos de atuação do Estado na e sobre a economia²⁷, heterointegrados pelos comandos finalísticos da Ordem Econômica Constitucional acima mencionados²⁸ e previstos expressamente, entre outros, no artigo 173²⁹, que determina a atuação direta do Estado na economia para atender a relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional por meio de empresas estatais³⁰; no artigo 175, que fixa o dever estatal de prestar serviços públicos³¹; e no artigo 174, que positiva o dever do Estado de planejar o processo de desenvolvimento³².

7.1.1 A Ordem Econômica e a dimensão ecológica

O abrangente e sofisticado projeto de desenvolvimento estruturado pela Constituição brasileira exige, ainda, especial atenção à dimensão *ecológica* da transformação econômica, social e cul-

²⁴BERCOVICI; OCTAVIANI, Direito e subdesenvolvimento, op. cit., p. 66-67.

²⁵Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; (...) X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; (...).

²⁶PEREIRA, Lutero de Paiva. Agricultura e Estado: uma visão constitucional. 4 edição. Curitiba: Juruá, 2014, p. 28.

²⁷Eros Grau sistematizou as modalidades de atuação do Estado em relação aos processos econômicos: (i) a atuação estatal na economia, ou seja, atuação direta do Estado como produtor (sujeito econômico), pode ocorrer por (i.a) absorção, hipótese em que atua em regime de monopólio de determinado setor da atividade econômica; ou (i.b) participação, quando assume apenas parcialmente o controle dos meios de produção, atuando em regime de competição com atores privados em um determinado mercado; (ii) a atuação do Estado sobre a economia, como agente normativo e regulador, ocorre por (ii.a) direção, quando o Estado expede comandos jurídicos cogentes aos atores e ao mercado, ou (ii.b) indução, quando expede normas facultativas, promocionais, voltadas a estimular comportamentos dos agentes econômicos no sentido buscado pela política econômica, sem compulsoriedade ou sanção. Conferir: GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 87-148. Conferir também: VIDIGAL, BNDES, op. cit., p. 202-204. Para uma abordagem aprofundada da atuação do Estado brasileiro em relação à economia anterior à vigência da Constituição de 1988 conferir: VEN NCIO FILHO, A intervenção do Estado no domínio econômico, op. cit.

²⁸OCTAVIANI; NOHARA, Estatais, op. cit., p. 57-62.

²⁹Artigo 173, caput: "Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei".

³⁰Conferir: GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 273-285. Sobre a massiva atuação das empresas estatais dos Estados capitalistas contemporâneos, bem como o seu regime jurídico e a experiência brasileira, conferir: OCTAVIANI; NOHARA, Estatais, op. cit.

³¹Conferir: GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 104-139. Ver também: GRAU, Eros. Constituição e Serviço Público. In: GRAU; Eros; GUERRA FILHO, Willis Santiago (Orgs.), Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides, São Paulo: Malheiros, 2001, p. 249-267.

³²Artigo 174, caput da Constituição Federal: "Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado". A função estatal de planejamento é poder-dever, e não faculdade, isto é, o Estado não pode limitar-se a incentivar, ou mesmo regular, mas deve obrigatoriamente planejar o desenvolvimento. Conferir: VIDIGAL, BNDES, op. cit., p. 204-209.

tural almejada, sobretudo diante do fato de que o Brasil é o país mais megabiodiverso do mundo ³³.

A introdução da temática ambiental na Constituição Brasileira é um marco histórico, não apenas porque trouxe pela primeira vez um capítulo dedicado exclusivamente ao meio ambiente ³⁴, mas pela amplitude com que o tema é tratado ao longo de todo o texto ³⁵. As disputas entre projetos de setores econômicos interessados na manutenção da histórica exploração predatória e devastadora de recursos naturais, ecossistemas e do patrimônio étnico e cultural brasileiro, de um lado e, de outro, setores populares defensores da biodiversidade, da proteção das comunidades tradicionais e da soberania sobre os recursos naturais foram travadas desde a Assembleia Constituinte, e perduram através da brutal violência que assassina muitas lideranças populares - advogados, padres, pastores e líderes sindicais como Chico Mendes, defensor histórico dos povos da Floresta Amazônica ³⁶.

A exploração da atividade econômica em equilíbrio com a proteção do meio ambiente passou a ser um dos fundamentos da ordem econômica brasileira, como contido no artigo 170, VI. Inexiste proteção constitucional à atividade econômica, seja de iniciativa pública, privada ou cooperativa, que sacrifique o meio ambiente ³⁷.

O artigo 225 ³⁸ consagra "o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso

³³LEWINSOHN, Thomas; PRADO, Paulo Inácio. Síntese do conhecimento atual da biodiversidade brasileira. In: Avaliação do estado do conhecimento da biodiversidade brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2006, v. 1, p. 81-82. Conferir também: ALVAREZ, Albino Rodrigues; MOTA, José Aroudo (Orgs.) Sustentabilidade ambiental no Brasil: biodiversidade, economia e bem-estar humano. Brasília: IPEA, 2010, p. 59-60. Segundo Octaviani, a biodiversidade sofreu um processo de mercantilização, de transformação da vida em matéria-prima para a acumulação do capital, o que se evidenciaria até mesmo no surgimento e na penetração das expressões recursos biológicos e recursos genéticos nas legislações, convenções e contratos, revelando a ênfase dada ao valor reprodutivo (ou valor de troca) da biologia e, portanto, a sua sujeição/conformação/espoliação pelas hierarquias do sistema centro-periferia ou divisão internacional do trabalho. Conferir: OCTAVIANI, Recursos genéticos e desenvolvimento, op. cit., p. 89-91 e 129-131.

³⁴LESSA, Natalie Coelho. Novo Constitucionalismo Latino-Americano e Soberania Alimentar: reflexões sobre Brasil, Equador e Bolívia. Salvador: EDUFBA, 2019, p. 30-31.

³⁵Segundo Grau, trata-se de um dos capítulos mais avançados da Constituição. Conferir: GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 248. Conferir: SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 39 ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 864-866. Conferir: NUSDEO, Ana Maria. A interpretação do princípio da defesa do meio ambiente na Ordem Econômica e a extensão do Direito ao Meio Ambiente. In: NUSDEO, Fábio (Org.). A Ordem Econômica Constitucional: estudos em celebração ao 1 centenário da Constituição de Weimar. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 331-334. Para um estudo da legislação ambiental anterior à Constituição de 1988 à luz do Direito Econômico, conferir: SOUZA, Washington Peluso Albino de. Direito Econômico e Legislação Florestal. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 26, n. 19/20, p. 330-368, 1978.

³⁶WESTIN, Ricardo. Assassinato de Chico Mendes faz 30 anos. Senado Notícias, Brasília, 3 de dezembro de 2018. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/assassinato-de-chico-mendes-faz-30-anos/assassinato-de-chico-mendes-faz-30-anos>.

Acesso em: 23 de agosto de 2021. Sobre as propostas de diversos setores econômicos e sociais na Assembleia Constituinte, conferir: GRAU, Eros; LONZAR, William, A Ordem Econômica e Social na Constituinte: propostas. In: FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO - FUNDAP (Org.). Processo constituinte; a ordem econômica e social. São Paulo: FUNDAP, 1987, p. 91-118. Sobre os violentos embates a respeito da política agrícola e agrária, em especial do tratamento da reforma agrária, conferir: SILVA, José Gomes da. Buraco negro: a reforma agrária na Constituinte. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989; e POMPEIA, Caio. Formação política do agronegócio. São Paulo: Elefante, 2021, p. 111-118.

³⁷GRAU, Eros. Proteção do meio ambiente (Caso do Parque do Povo). Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 702, p. 247-260, 1992, p. 251. Conferir: também: DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2 ed. rev., São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 238-244.

³⁸Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações"³⁹. Segundo Solange Teles da Silva, o mencionado artigo (i) afirma o valor do meio ambiente para assegurar a dignidade humana e a própria continuidade da vida no planeta e (ii) vincula o desenvolvimento à sustentabilidade (SILVA, S. T., 2007, p. 229).

A consagração constitucional da proteção do meio ambiente implica, nesse conjunto de comandos jurídicos, que a condução das atividades econômicas deve não apenas preservar, mas viabilizar a perenidade e a resiliência do ecossistema, em equilíbrio com a busca de autonomia tecnológica, a

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 1 Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 2 Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. 3 As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 4 A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 5 São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. 6 As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 7 Para fins do disposto na parte final do inciso VII do 1 deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o 1 do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos".

³⁹Diversos outros artigos da Constituição tratam do meio ambiente, evidenciando obrigatoriedade de incorporação da dimensão ecológica em todos os aspectos da vida social: Artigo 5, inciso LXXIII: "qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência"; Artigo 23, fixa competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas"(inciso VI) e "preservar as florestas, a fauna e a flora"(inciso VII); Artigo 24, estabelece competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre "florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição"(inciso VI) e "responsabilidade por dano ao meio ambiente (...)"(inciso VIII); Artigo 129, inciso III: "São funções institucionais do Ministério Público: [...] promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos"; Artigo 174: "Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. [...] 3: O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros"; Artigo 186: "A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: (...) II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; (...)"; Artigo 200, inciso VIII: "Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: [...] colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho"; Artigo 216: "Constituem patrimônio cultural brasileiro (...) V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico."

ampliação do emprego e da renda que promova um melhor nível de vida coordenado com a desconcentração da renda, e condições de vida mais saudáveis⁴⁰. Como assevera André Ramos Tavares, a partir da Constituição de 1988, "nem o desenvolvimento há de ser impedido pela proteção ambiental, nem o meio ambiente poderá ser desconsiderado pelo desenvolvimento econômico"⁴¹.

7.1.1.1 Biodiversidade: um país com capacitação científico-tecnológica

O 1, III do artigo 225 da Constituição atribui ao Estado e à coletividade, para que se efetive a proteção do meio ambiente pela ordem econômica, os deveres de "preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético". Segundo Octaviani, essa previsão justamente completa a interpretação do artigo 219, conformando juridicamente um programa de internalização da tecnologia com sentido distributivo em um país megabiodiverso, como é o caso do Brasil. A partir da Ordem Econômica Constitucional, "deve-se organizar um sistema nacional de inovação periférico com sentido distributivo (social) que tome a megabiodiversidade como problema e solução"⁴².

Ordem Econômica, Soberania Alimentar e funcionalização dos mercados agrícolas

Na interpretação sistemática ora empreendida, a ordem econômica constitucional articula, a partir da soberania econômica e da soberania popular, os objetivos do desenvolvimento (artigo 3),

⁴⁰DERANI, Direito Ambiental Econômico, op. cit., p. 242. "Esse modo de pensar o desenvolvimento econômico decorre da interpretação dos princípios da ordem econômica constitucionalmente construídos, e que se destinam a reger a atividade econômica e seus fatores. Um novo ângulo de se observar o desenvolvimento econômico, inserindo outros fatores na formação de políticas públicas, é conformado pela presença do capítulo do meio ambiente na Constituição Federal. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado exposto no art. 225 se faz presente como princípio a ser respeitado pela atividade econômica do artigo 170, VI. A positivação desse princípio ilumina o desenvolver da ordem econômica, impondo a sua sustentabilidade"(Ibidem, p. 243).

⁴¹TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Método, 2003. A implementação dessa visão não é isenta de apropriações indevidas e do perigo de esvaziamento promovido por interesses econômicos diversos dos objetivos constitucionais. Guilherme Delgado alerta para os riscos sociais de uma "economia verde de vertente financeira", da qual são exemplos os Créditos de Carbono e Cotas de Reserva Ambiental criados pelo Código Florestal (Lei n 12.651, de 25 de maio de 2012) - títulos patrimoniais novos, pelos quais os "proprietários e possuidores" convertem o ativo real (área florestal) em direito de propriedade do comprador que podem ser transacionados em Bolsas de Valores ou de Commodities, promovendo a internacionalização do mercado de terras, principalmente das terras de vasta cobertura florestal natural. Esses títulos requerem titularidade legal reconhecível, para negociação no mercado financeiro, mas a titularidade da esmagadora maioria dos territórios das florestas em Parques e Reservas, Terra Indígena e Terras Devolutas é da União ou dos estados, não obstante em todas essas áreas públicas haver intrusão de grileiros e, em pequenas dimensões, de posseiros familiares. Essas terras públicas precisariam então ser privatizadas legalmente, para depois serem financeirizadas e internacionalizadas. Esse processo ignora absolutamente a situação agrária do país, a população rural e o meio ambiente, porque "crédito de carbono emitido a partir do fato natural (absorção de dióxido e emissão de oxigênio) não envolve nenhum trabalho humano, mas sim a captura de uma renda fundiária ambiental mundial, por conta de uma ilegítima apropriação privada do território. Tampouco melhora a situação ambiental das regiões nacionais de agricultura avançada, que também poderiam compensar seus débitos com compra de títulos no mercado financeiro"(DELGADO, Terra, trabalho e dinheiro, op. cit., p. 302-303).

⁴²OCTAVIANI, Recursos genéticos e desenvolvimento, op. cit., p. 200. Eros Grau afirma que, a partir do artigo 225 da Constituição, "é experimentada a perspectiva holística da análise ecológica, que, não obstante, permanece a reclamar tratamento crítico científico da utilização do fator recursos naturais. (...) Variedade e fertilidade genética crescem dos Polos para o Equador, onde a diversidade se multiplica e as transformações se apuram com maior intensidade. Admitida a metáfora, a preservação do patrimônio genético - sua diversidade e integridade - diante do neodilúvio das queimadas e outras formas de destruição ecológica, bem assim, da exploração econômica predatória, é uma tarefa de Noé. Cuida-se de preservar patrimônio genético animal e vegetal, esta fonte inesgotável de fármacos e nutrientes, cuja comercialização dá conta da sua extrema relevância, da qual ainda não nos apercebemos"(GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 249).

os direitos sociais (artigo 6), os seus princípios estruturantes (artigo 170) e o mercado interno como núcleo dinamizador do desenvolvimento voltado à autonomia tecnológica (artigo 219), completando-se com o artigo 225 e a integração da proteção da vida e da diversidade agroambiental para garantir alimentos saudáveis e bem-estar para as atuais e futuras gerações.

A soberania alimentar, assim, é elemento nuclear do projeto constitucional transformador, que incorporou o direito dos povos de definir as próprias políticas e estratégias de produção, distribuição e consumo de alimentos, para garantir alimentação saudável, respeitando as próprias culturas e a diversidade dos modos de produzir, de comercializar e de gerir os espaços rurais. Por isso, Lessa afirma que "a soberania alimentar é um instituto já existente de forma implícita na Constituição brasileira, porque inter-relaciona direitos fundamentais (alimentação e saúde) com fundamentos do Estado Democrático de Direito (soberania e independência nacional)"⁴³.

A Constituição, nessa correta perspectiva, contém uma estruturação jurídica dos processos de produção, circulação e distribuição (o direcionamento do excedente) voltada à perseguição da soberania alimentar, que engloba a questão social e o funcionamento da Administração Pública e dos atores privados, do planejamento estatal e dos mercados.

Assim, na economia brasileira, não é juridicamente autorizada uma situação em que os brasileiros passem fome, os trabalhadores e produtores rurais não encontrem bases para suas atividades ou as relações econômicas empurrem o país para a regressão produtiva ou dependência tecnológica. A soberania alimentar e o *desafio furtadiano* previstos na Constituição são balizas normativas repletas de critérios valorativos para a confecção do conjunto de comportamentos jurídicos que devem, obrigatoriamente, ser observados por todos os envolvidos com os atos da cadeia que vai da produção ao consumo.

7.1.2 Federalismo e política agroalimentar

Um caminho fundamental para a política econômica e agroalimentar de soberania inscrita na Constituição é o fortalecimento do federalismo. No Brasil, a construção do federalismo precisa lidar com a questão "da dependência econômica de certas regiões com respeito a outras, de dissimetrias nas relações econômicas, de transferências unilaterais de recursos encobertas em políticas de preços administrados"⁴⁴.

Processos de integração econômica de regiões com níveis distintos de desenvolvimento produzem maior concentração de riqueza e renda no espaço. As políticas de reordenação territorial das atividades econômicas visam a corrigir, deliberadamente, por atos de vontade consciente, essas tendências estruturais, levando em conta que a racionalidade econômica exclusivamente empresarial adota perspectivas e objetivos de curto prazo e "ignora em grande medida os custos sociais e ecológicos das atividades produtivas e das grandes aglomerações humanas"⁴⁵.

Nesse sentido, "a organização espacial da atividade produtiva ... não deve subordinar-se apenas aos critérios econômicos fundados nos preços de mercado" e sim a critérios políticos e no interesse da coletividade, pois "somente a vontade política pode evitar que a difusão da racionalidade econômica

⁴³LESSA, Novo Constitucionalismo Latino-Americano e Soberania Alimentar, op. cit., p. 98.

⁴⁴FURTADO, Cultura e desenvolvimento em época de crise, op. cit., p. 45.

⁴⁵Ibidem, p. 50.

venha a transformar um tecido social diversificado num amálgama de consumidores passivos, e essa vontade política entre nós é inseparável do federalismo"O federalismo e sua concretização, assim, são um exercício da necessária supremacia dos valores coletivamente escolhidos em relação aos interesses do poder econômico privado.

7.1.2.1 A disciplina jurídica do federalismo cooperativo

O Brasil é um Estado Federal, como definido pelo artigo 1, caput, da Constituição⁴⁶. A repartição de competências, prevista nos artigos 23 e 24 da Constituição, é o ponto central do federalismo, pressuposto da autonomia dos entes federados. As unidades federadas recebem diretamente da Constituição Federal as suas competências, isto é, o reconhecimento de seus poderes conjugado com a atribuição de encargos.

Trata-se da existência conjunta de múltiplos centros de decisão política, cada qual com exclusividade em relação a determinados assuntos. A União trata dos interesses gerais, os Estados e outros entes federados (quando existem) dos próprios interesses regionais ou locais. Em 1988, houve uma inovação em relação às constituições anteriores, ao incluírem-se os Municípios como entidades federativas com capacidade de auto-organização⁴⁷.

Especificamente em um contexto em que é necessária a atuação do Estado voltada a cumprir as tarefas de transformação da condição subdesenvolvida e a redução das desigualdades regionais, diversos setores da atuação estatal, em especial políticas sociais e econômicas, necessitam de um tratamento coordenado e unidade de planejamento e direção em escala nacional, sendo, portanto, o federalismo cooperativo o mais adequado ao Estado social - e no caso brasileiro, ao Estado periférico e desenvolvimentista, que deve ser apto a enfrentar uma situação de muito maior complexidade⁴⁸.

A atuação do Estado brasileiro na economia contribuiu historicamente para o papel central do Governo Federal nas políticas de desenvolvimento regional, diante das agudas e persistentes disparidades entre territórios e regiões brasileiras⁴⁹, o que torna a repartição de recursos (receitas tributárias, gastos da união e das estatais federais, incentivos fiscais e empréstimos públicos) especialmente

⁴⁶Art. 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político".

⁴⁷As constituições anteriores outorgaram governo próprio e competência exclusiva aos Municípios no tocante à sua autonomia, remetendo aos Estados o poder de criar e organizar os Municípios, desde que respeitassem a autonomia assegurada constitucionalmente (o que não ocorria, na prática). A partir de 1988, as normas instituidoras de autonomia dirigem-se diretamente aos Municípios, consagrando o poder de auto-organização no artigo 29, que determina a todos os Municípios que elaborem sua própria Lei Orgânica. Conferir: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 31 ed. São Paulo, Malheiros, 2016, p. 311-322. Em sentido contrário, afirmando que o Município não seria ente federado, conferir: SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, op. cit., p. 478-480 e 649-652. Para uma análise clássica do tema no Brasil, anterior à Constituição de 1988, mas ainda pertinente, conferir: LEAL, Victor Nunes. Problemas de Direito Público. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 160-178 e 338-392.

⁴⁸BERCOVICI, Gilberto. As Competências Federativas e o Direito Econômico. In: BOLONHA, Carlos; LIZIERO, Leonam; SEPULVEDA, Antonio (Orgs.). Federalismo: desafios contemporâneos. Porto Alegre: Fi, 2019, p. 19-34, p. 21. Sobre as funções do Estado Social e as tarefas, peculiaridades e contradições do Estado desenvolvimentista periférico, conferir: BERCOVICI, Desigualdades regionais, Estado e Constituição, op. cit., p. 50-62.

⁴⁹BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do Estado Federal Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 57; e ARRETCHE, Marta. Mitos da descentralização: mais democracia e eficiência nas políticas públicas? Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 11, n. 31, p. 44-66, 1996, p. 50-51.

sensível às relações federativas⁵⁰. A federação pressupõe, a partir de tais premissas, transferências consideráveis de recursos fiscais entre as regiões, com base no princípio da solidariedade⁵¹.

A Constituição de 1988 estabeleceu no seu artigo 24, I⁵², que o Direito Econômico é matéria de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal (e Municípios, incorporados pelo disposto no artigo 30, II)⁵³. Além disso, outros temas de Direito Econômico, ligados especialmente à organização e desenvolvimento dos circuitos de produção, circulação e distribuição alimentar (sistemas agroalimentares) estão presentes na repartição de competências constitucionais. O artigo 24 atribui competência concorrente para a legislação sobre produção e consumo (artigo 24, V), sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (artigo 24, VI), e sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (artigo 24, VIII)⁵⁴.

A busca da cooperação entre os entes federados, de forma a atingir um equilíbrio entre a descentralização e a integração econômica nacional, é o grande objetivo do federalismo atual. Do ponto de vista fiscal, o federalismo deve se basear na cooperação financeira que concretize a solidariedade federal por meio da execução conjunta de políticas públicas e de compensações das desigualdades regionais⁵⁵. É característica da cooperação financeira a responsabilidade conjunta dos entes fede-

⁵⁰BERCOVICI, Gilberto; ANDRADE, José Maria Arruda de; MASSONETTO, Luís Fernando. Reforma do Estado, prestação de serviços públicos, contribuições especiais e federalismo. Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, Bauru, v. 40, n. 45, p. 171-193, 2006, p. 191.

⁵¹BERCOVICI, Dilemas do Estado Federal Brasileiro, op. cit., p. 58; e AFFONSO, Rui de Britto. Descentralização e reforma do Estado: a Federação brasileira na encruzilhada. Economia e Sociedade, Campinas, v. 9, n. 1, p. 127-152, 2016, p. 132.

⁵²Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; II - orçamento; III - juntas comerciais; IV - custas dos serviços forenses; V - produção e consumo; VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas; XI - procedimentos em matéria processual; XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; XIII - assistência jurídica e defensoria pública; XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; XV - proteção à infância e à juventude; XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis". Diversos autores entendem que a autonomia formal do Direito Econômico estaria assegurada pela previsão expressa no artigo 24, I, da Constituição de 1988. Conferir: SOUZA, Primeiras linhas de Direito Econômico, op. cit., p. 23-24 e 46-47; SOUZA, Teoria da Constituição Econômica, op. cit., p. 205-263; e GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 145-148.

⁵³Apesar de o artigo 24 não mencionar expressamente os Municípios como titulares dos poderes ali elencados, junto da União e dos Estados, existe uma corrente doutrinária que entende que a Constituição incluiu os Municípios no exercício das competências concorrentes nos termos do artigo 30, II, que atribui competência aos Municípios para legislar de maneira suplementar no que lhes couber. Para o entendimento favorável a essa exegese do dispositivo constitucional, conferir: BERCOVICI, As Competências Federativas e o Direito Econômico, op. cit., p. 24-25; ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 6 ed. São Paulo, Atlas, 2013, p. 59, 100, 113 e 140-143; e CLARK, Giovanni. O Município em face do Direito Econômico. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 94-95. De acordo com vários autores, a técnica das competências concorrentes seria típica do federalismo cooperativo. Conferir: HORTA, Raul Machado. O Federalismo no direito constitucional contemporâneo. Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, Rio de Janeiro, v. 17, n. 19/20, p. 223-249, 2001, p. 236-237; e ALMEIDA, Competências na Constituição de 1988, op. cit., p. 61.

⁵⁴ALMEIDA, Competências na Constituição de 1988, op. cit., p. 126-127.

⁵⁵BERCOVICI, Dilemas do Estado Federal Brasileiro, op. cit., p. 58-59; e TORRES, Heleno Taveira. Constituição financeira e o federalismo financeiro cooperativo equilibrado brasileiro. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico - RFDFFE. Belo Horizonte, n. 5, p. 25-54, 2014, p. 32-33 e 41.

rados pela realização de políticas públicas comuns, com o objetivo de oferecer serviços públicos e específicas disciplinas jurídicas de forma uniforme e adequada em toda a Federação, promovendo progressivamente a satisfação das necessidades de alimentação, vestuário, moradia, acesso à educação, ao lazer e a bens culturais, de forma que a população não seja penalizada por habitar um ou outro ente federativo⁵⁶.

O artigo 23 da Constituição estrutura a cooperação federativa na execução de políticas agrícolas e alimentares conectadas a políticas de desenvolvimento, ao estabelecer que são de competência comum (ou seja, é responsabilidade comum a todos os entes da Federação)⁵⁷ o fomento à produção agropecuária e a organização do abastecimento alimentar (artigo 23, VIII), o combate às causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos (artigo 23, X), a proteção ao meio ambiente (artigo 23, VI e VII), e o registro, acompanhamento e fiscalização dos direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais nos seus territórios (artigo 23, XI).

Trata-se de matérias profundamente conectadas entre si na realização de políticas ligadas à agricultura e alimentação e que são de interesse comum dos entes federados. Devem, portanto, inicialmente, ser objeto de um processo unificado de decisão do qual participem todos os entes federados, determinando-se conjuntamente as medidas a serem adotadas e uniformizando os objetivos dos poderes estatais competentes; em um segundo momento, em nível estadual e municipal, cada ente federado adapta a decisão tomada conjuntamente às suas necessidades e características específicas.

A previsão do Direito Econômico como tema de competência concorrente pelo art. 24, I, da Constituição determina a atuação econômica dos Estados-membros e Municípios, com fundamento nos artigos 173, 174, 175 e 219, cuja aplicação não se restringe, por óbvio, à União. A atuação do Estado como produtor direto por relevante interesse coletivo (artigo 173), bem como os deveres de planejar, incentivar, regular e fiscalizar as atividades econômicas (artigo 174) e a prestação de serviços públicos (artigo 175), podem e devem ser realizados por qualquer ente da Federação, e não estão limitadas à União⁵⁸. Essa atuação só encontra seu sentido constitucional se for direcionada

⁵⁶BERCOVICI, Dilemas do Estado Federal Brasileiro, op. cit., p. 59; e BERCOVICI; ANDRADE; MASSONETTO, Reforma do Estado, prestação de serviços públicos, contribuições especiais e federalismo, op. cit., p. 192-193.

⁵⁷BERCOVICI, Desigualdades Regionais, Estado e Constituição, op. cit., p. 149-156; e BERCOVICI, Dilemas do Estado Federal Brasileiro, op. cit., p. 55-63; ALMEIDA, Competências na Constituição de 1988, op. cit., p. 114-116. Nas palavras de Fernanda Dias Menezes de Almeida: "[c]onvocam-se, portanto, todos os entes federados para uma ação conjunta e permanente." ALMEIDA, Competências na Constituição de 1988, op. cit., p. 114.

⁵⁸CLARK, O Município em face do Direito Econômico, op. cit., p. 94-96, 100-102, 143-148 e 175-183; BERCOVICI, As Competências Federativas e o Direito Econômico, op. cit., p. 22; e BERCOVICI, Desigualdades regionais, Estado e Constituição, op. cit., p. 149. Existem algumas restrições à atuação dos entes federados na economia e à sua competência concorrente de legislar sobre Direito Econômico. O artigo 173 prevê a atuação estatal direta em função de relevante interesse coletivo ou segurança nacional. No caso da segurança nacional, justamente em função do âmbito nacional no qual se fundamenta, a atuação direta poderá ser realizada exclusivamente pela União, mediante lei federal (artigos 22, XXVIII, e 173, caput). A Constituição também veda a atuação econômica direta dos entes federados em matérias de competência exclusiva da União, quais sejam: autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (artigo 21, VI); emitir moeda (artigos 21, VII, e 164); administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e previdência privada (artigo 21, VIII); elaborar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social (artigos 21, IX, e 48, IV); serviço postal (artigo 21, X); serviços de telecomunicações (artigos 21, XI); serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, serviços e instalações de energia elétrica, aproveitamento energético dos cursos de água, navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária, serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites estaduais, serviços de transporte rodo-

para que, em cada ente federativo, os mercados neles localizados ou a eles conectados, dinamizem a economia, em sua específica zona de abrangência territorial, nos termos do artigo 219.

Fica claro o dever, expressamente atribuído pelo texto constitucional, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios de elaborar e implementar uma ampla e variada política econômica, com especial ênfase em produção, abastecimento e consumo de alimentos saudáveis em todos os níveis federativos, que reduza desigualdades regionais e sociais. A soberania alimentar deve ser construída territorialmente a partir da cooperação entre a União, Estados e Municípios.

7.1.2.2 A concretização da Soberania Alimentar por meio do federalismo cooperativo

Políticas de agricultura e alimentação, formuladas a partir dos comandos constitucionais analisados, demandam a articulação e coordenação das unidades federativas. A maior atribuição de tarefas aos entes federados pela Constituição e a busca (nem sempre em conformidade com os comandos constitucionais) de desregulação e descentralização de políticas públicas federais nas últimas décadas geraram ou demandaram a ampliação da gestão de políticas públicas por governos locais e também a criação de espaços de participação na formulação e coordenação de políticas, por meio de conselhos integrados por representantes da sociedade civil e de governos, responsáveis por definir políticas setoriais nos níveis federal, estadual e municipal, como é o caso do desenvolvimento rural e da alimentação⁵⁹.

Surgiu em torno da persistência da pobreza rural e da desigualdade regional um debate sobre desenvolvimento territorial rural que, como frisaram Delgado, Bonnal e Leite, deveria ser travado no âmbito da discussão mais ampla sobre o próprio desenvolvimento econômico, "ligada à forma como o Estado atua no espaço nacional, ou seja, como se articulam as decisões públicas em todas as escalas da organização administrativa"⁶⁰.

viário interestadual e internacional, portos marítimos, fluviais e lacustres (artigo 21, XII); planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações (artigo 21, XVIII); sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e os critérios de outorga de direitos de seu uso (artigo 21, XIX); diretrizes para o desenvolvimento urbano (artigo 21, XX); princípios e diretrizes do sistema nacional de viação (artigo 21, XXI); serviços e instalações nucleares de qualquer natureza (artigo 21, XXIII) e estabelecer as áreas e condições para o exercício da atividade de garimpagem, em forma associativa (artigo 21, XXV). Além disso, o texto constitucional determina que os entes federados não podem legislar sobre as matérias de competência privativa da União, mesmo que se trate de temas integrantes do direito econômico, como direito agrário (artigo 22, I); desapropriação (artigo 22, II); águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão (artigos 22, IV, e 48, XII); serviço postal (artigo 22, V), sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais (artigos 22, VI, 48, XIII, e 48, XIV); política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (artigos 22, VII, 48, II, 48, XIII, e 163); comércio exterior e interestadual (artigo 22, VIII); diretrizes da política nacional de transportes (artigos 22, IX, e 178); regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial (artigo 22, X); trânsito e transporte (artigo 22, XI); jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia (artigo 22, XII); organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões (artigo 22, XVI); sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular (artigo 22, XIX); sistemas de consórcios e sorteios (artigo 22, XX) e atividades nucleares de qualquer natureza (artigo 22, XXVI). Os Estados poderão legislar sobre questões específicas de matérias de competência privativa da União relacionadas no artigo 22, se houver uma lei complementar que expressamente os autorize (artigo 22, parágrafo único). Essa possibilidade não existe para os Municípios. Por fim, os Municípios, obviamente, também não podem atuar no domínio econômico em matérias de competência exclusiva dos Estados-membros, especialmente os serviços locais de gás canalizado (artigo 25, 2 da Constituição de 1988). Conferir: BERCOVICI, As Competências Federativas e o Direito Econômico, op. cit., p. 30-32; e GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, op. cit., p. 145-148 e 279-280.

⁵⁹FORNAZIER, Armando. O Papel do Município nas Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial Rural no Brasil. Revista em Gestão, Inovação e Sustentabilidade, Brasília, v. 1, n. 1, p. 148-168, 2012.

⁶⁰DELGADO, Nelson; BONNAL, Philippe; LEITE, Sérgio. Desenvolvimento Territorial: Articulação de Políticas Pú-

Com a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA em 1999⁶¹ e da Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT em 2004⁶², passaram a ser formuladas políticas de desenvolvimento rural e territorial prioritariamente em regiões com baixo dinamismo econômico⁶³. O Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais - PRONAT baseou-se no território⁶⁴ como institucionalidade que permitiria a representação dos interesses sociais e econômicos da agricultura familiar, bem como a coordenação e a articulação de um grupo de municípios em torno de uma estratégia comum⁶⁵, fundada na criação de fóruns locais de articulação e participação (os Colegiados de Desenvolvimento Territorial - CODETERS⁶⁶, em que o Estado e a sociedade civil deveriam discutir e definir conjuntamente ações voltadas aos agricultores familiares, assentados, povos indígenas, quilombolas, pescadores e piscicultores familiares dos territórios)⁶⁷.

No campo da alimentação, a Lei n 10.683, de 28 de maio de 2003, criou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA⁶⁸, composto por dois terços de representantes da sociedade civil e um terço de representantes governamentais, e que funcionava como um órgão de assessoramento imediato da Presidência da República, cuja função era propor as diretrizes e prioridades e indicar o orçamento necessário à Política e ao Plano de Segurança Alimentar e Nutricional.

Com o CONSEA, foi enfatizada a importância das articulações intersetoriais e da participação social para a concretização do direito à alimentação. A partir de então, foi desenhado o arcabouço legal e institucional para a formulação de políticas públicas de efetivação desse direito, com base na Lei n 11.346, de 15 de setembro de 2006, denominada Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional - LOSAN. O artigo 3 da LOSAN positiva o conceito de segurança alimentar e nutricional

blicas e Atores Sociais. Rio de Janeiro: Convênio IIAC - OPPA; CPDA; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, 2007, p. 6.

⁶¹O MDA foi criado pela Medida Provisória n 1.911-12, de 25 de novembro de 1999.

⁶²A SDT foi criada pelo Decreto n 5.033, de 05 de abril de 2004, que reorganizou o MDA.

⁶³MDA. Marco referencial de apoio ao desenvolvimento de territórios rurais. Secretaria de Desenvolvimento Territorial. Brasília, 2005.

⁶⁴A SDT define o território como "um espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, compreendendo cidades e campos, caracterizados por critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura a política e as instituições, e uma população, com grupos sociais relativamente distintos, que se relaciona interna e externamente por meio de processos específicos, em que se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão social, cultural e territorial"(MDA. Referências para o desenvolvimento territorial sustentável. Brasília: MDA; IICA; CONDRAF; NEAD, 2003, p. 34). A secretaria justifica a abordagem territorial do programa por vários aspectos, entre os quais: (i) o rural não se resume ao agrícola; (ii) a escala municipal é muito restrita para o planejamento e organização de esforços visando à promoção do desenvolvimento e a escala estadual é excessivamente ampla; (iii) a necessidade de descentralização das políticas públicas; (iv) o território é a unidade que melhor dimensiona os laços de proximidade entre pessoas, grupos sociais e instituições, estabelecendo iniciativas voltadas para o desenvolvimento. Conferir: MDA. Marco referencial para o apoio ao desenvolvimento de Territórios Rurais. Brasília: SDT/MDA, 2005, p. 8.

⁶⁵LEITE, Sergio; WESZ JÚNIOR, Valdemar. Um estudo sobre o financiamento da política de desenvolvimento territorial no meio rural brasileiro. Revista de Economia e Sociologia Rural. v. 50, n. 4, p. 645-666, 2012, p. 647.

⁶⁶Os CODETERS eram organizados com base nas Resoluções n 48 e 52 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável - CONDRAF que, por sua vez, foi criado pelo Decreto n 4.854, de 8 de outubro de 2003, e extinto pelo Decreto n 9.186, de 1 de novembro de 2017.

⁶⁷DELGADO, Nelson; LEITE, Sérgio O Pronat e o PTC: possibilidades, limites e desafios das políticas territoriais para o desenvolvimento rural. In: GRISA; SCHNEIDER, Políticas Públicas de Desenvolvimento Rural no Brasil, op. cit., p. 239-259.

⁶⁸Art. 9. Ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional compete assessorar o Presidente da República na formulação de políticas e definição de diretrizes para a garantia do direito humano à alimentação, e especialmente integrar as ações governamentais visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate à fome".

como "o direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis". O artigo 4 da mesma lei enumera ações que integram a segurança alimentar e nutricional⁶⁹. O artigo 5 vai além da caracterização da segurança alimentar (garantia de disponibilidade, qualidade, e inocuidade dos alimentos), mencionando expressamente que a efetivação do direito à alimentação e da segurança alimentar pressupõe o respeito às decisões dos países sobre a produção e consumo de alimentos, ou seja, a soberania alimentar:

Art. 5 A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional requer o respeito à soberania, que confere aos países a primazia de suas decisões sobre a produção e o consumo de alimentos.

A LOSAN criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, um sistema que articula órgãos e entidades públicas em todos os níveis federativos e também entidades privadas com o objetivo de efetivar o direito à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional da população⁷⁰.

A institucionalização do SISAN destacou o papel dos estados, Distrito Federal e municípios e a importância da participação ativa dos entes federados no financiamento e na execução de políti-

⁶⁹Art. 4 A segurança alimentar e nutricional abrange: I - a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se os acordos internacionais, do abastecimento e da distribuição de alimentos, incluindo-se a água, bem como das medidas que mitiguem o risco de escassez de água potável, da geração de emprego e da redistribuição da renda; II - a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável dos recursos; III - a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social; IV - a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos, bem como seu aproveitamento, estimulando práticas alimentares e estilos de vida saudáveis que respeitem a diversidade étnica e racial e cultural da população; V - a produção de conhecimento e o acesso à informação; e VI - a implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização e consumo de alimentos, respeitando-se as múltiplas características culturais do País. VII - a formação de estoques reguladores e estratégicos de alimentos".

⁷⁰Art. 7 A consecução do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar e nutricional da população far-se-á por meio do SISAN, integrado por um conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, afetas à segurança alimentar e nutricional e que manifestem interesse em integrar o Sistema, respeitada a legislação aplicável."O artigo 8 define os princípios do sistema: universalidade e equidade no acesso à alimentação, preservação da autonomia e respeito à dignidade humana, participação social nas políticas e planos de segurança alimentar em todas as esferas de governo, bem como a transparência dos programas, ações e recursos utilizados. O funcionamento e a gestão do SISAN na esfera federal foram originalmente estruturado com a seguinte composição (prevista no artigo 11 da LOSAN): (i) a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: com dois terços de seus participantes da sociedade civil e um terço do governo. A conferência deveria ocorrer a cada quatro anos para indicar ao CONSEA as diretrizes e prioridades da Política e do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e para avaliar a evolução do SISAN; (ii) o CONSEA; (iii) a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN (criada pelo Decreto n 6.273, de 23 de novembro de 2007), integrada por Ministros de Estado e Secretários Especiais, com competência para elaborar a Política e o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional a partir das diretrizes do CONSEA; (iv) Os órgãos e entidades de Segurança Alimentar e Nutricional da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN. A LOSAN estabelece que o SISAN deve formular políticas e planos de segurança alimentar nutricional e acompanhar, monitorar e avaliar o estado da segurança alimentar no país (artigo 10). Para um detalhamento do histórico e funcionamento do CONSEA, conferir: NASCIMENTO, Renato Carvalheira. O papel do CONSEA na construção da política e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFRRJ, Rio de Janeiro, 2012; e LEÃO, Marília; MALUF, Renato. A construção social de um sistema público de segurança alimentar e nutricional: a experiência brasileira. Brasília: ABRANDH, 2012, p. 35-43.

cas, e da construção de sistemas estaduais e municipais de segurança alimentar e nutricional com instâncias análogas às existentes em nível federal⁷¹. Carvalheira registra que, em 2012, haviam sido constituídos conselhos de segurança alimentar em todos os 26 estados e no Distrito Federal, leis estaduais de segurança alimentar em nove Estados e comissões de direito humano à alimentação em 14 Estados. Mais de 700 municípios possuem conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional, o que é significativo, mas denota um sistema ainda em construção, dado que o Brasil possui mais de 5.500 municípios brasileiros⁷².

O artigo 43⁷³ da Constituição Federal de 1988, por sua vez, instituiu as regiões como complexos geoeconômicos e sociais criados pela União para o desenvolvimento e redução das desigualdades regionais, como previsto no artigo 3, incisos II e III, e no artigo 170, inciso VII, o que deve ser feito por meio de um amplo processo de planejamento econômico⁷⁴.

Uma série de fatores dificulta a concertação em torno de um projeto comum entre os entes federados, tanto na articulação de arranjos políticos verticais, desde o governo federal até os municipais, quanto na coordenação horizontal de diferentes governos. Contextos e interesses bastante heterogêneos a serem articulados, assim como a influência de poderes locais, são desafios à cooperação e à coordenação. Outra dificuldade é a falta de autonomia administrativa e financeira de conselhos e colegiados interfederativos para receber recursos do governo federal, realizar despesas e implementar programas⁷⁵.

Victor Nunes Leal assinalou que são de longa data as dificuldades para a instituição de regiões como entes federados⁷⁶. Já em 1949, em sua clássica obra *Coronelismo, enxada e voto: o Municí-*

⁷¹NASCIMENTO, O papel do CONSEA na construção da política e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, op. cit., p. 90.

⁷²NASCIMENTO, O papel do CONSEA na construção da política e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, op. cit., p. 90-91.

⁷³"Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. 1 - Lei complementar disporá sobre: I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento; II - a composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. 2 - Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público; II - juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias; III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. 3 - Nas áreas a que se refere o 2, IV, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação".

⁷⁴O dever estatal de planejar o desenvolvimento nacional e regional está previsto, como já mencionado anteriormente, em diversos dispositivos constitucionais, entre os quais o artigo 174, caput e 1: "Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 1 A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento".

⁷⁵ORTEGA, Antônio César. As políticas territoriais rurais no Brasil: as ações do governo federal. In. ORTEGA, Antônio César; PIRES, Murilo José de Souza (Orgs). *As Políticas Territoriais Rurais e articulação Governo Federal e Estadual: um estudo de caso da Bahia*. Brasília: IPEA, 2016, p. 39-40.

⁷⁶"Não é nova, aliás, entre nós, a ideia de se instituir, acima do município e abaixo do estado, uma entidade de âmbito regional, mas não têm tido êxito as tentativas nesse sentido. Nem seria conveniente instituir esse poder intermediário, com jurisdição territorial determinada, em primeiro lugar, porque os municípios que tenham interesses comuns podem pertencer a mais de um estado e, em segundo lugar, porque a área que constitui uma 'região' para uns, por exemplo, de exploração hidrelétrica não será necessariamente a mesma interessada em outros problemas administrativos, como na-

pio e o regime representativo no Brasil, o autor indicava como solução possível para superar essas dificuldades a criação de "entidades especiais" em que participariam diversos entes federados para a execução de políticas e prestação de serviços públicos em conjunto por eles:

[a] instituição de entidades especiais, com personalidade jurídica própria, dispondo de autonomia administrativa e financeira, parece a solução mais indicada e a que provavelmente prevalecerá entre nós. É, aliás, a forma que melhor pode conciliar a conveniência da centralização de certos serviços públicos com a autonomia dos municípios, que participariam da composição ou escolha dos quadros dirigentes da organização regional⁷⁷

Em uma tentativa de resposta - ainda que muito tardia - aos desafios antevistos por Victor Nunes Leal, a Lei n 11.107, de 6 de abril de 2005 (Lei dos Consórcios Públicos), criou a possibilidade da instituição de consórcios públicos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a realização de objetivos de interesse comum (artigo 1), que podem ter personalidade jurídica de direito público, o que permite (não sem as dificuldades inerentes à negociação de interesses e objetivos comuns) a gestão de programas em parcerias regionais ou territoriais com capacidade técnica, gerencial e financeira⁷⁸.

Recentemente, tem se destacado a atuação coordenada dos Estados do Nordeste, por meio do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste - Consórcio Nordeste, instituído, com base na Lei de Consórcios Públicos, pelos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, com o propósito de promover o desenvolvimento e a cooperação na região. O Consórcio Nordeste foi criado em 2019 e os Estados ampliaram as ações conjuntas para o enfrentamento da crise sanitária causada pela pandemia em 2020, que incluíram programas de compras públicas compartilhadas e a criação de um Comitê Científico de Combate ao COVID-19, com a função de mobilizar inteligência regional e conhecimento científico em escala mundial para orientar as decisões dos governadores⁷⁹.

Dentre as finalidades do Consórcio Nordeste está a atuação no setor da agricultura familiar, especialmente no que diz respeito à garantia de segurança alimentar da população. O Consórcio criou um Fórum de Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar do Nordeste e o Programa de Alimentos Saudáveis do Nordeste - PAS/NE⁸⁰, a partir dos exemplos de importantes programas nacionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, considerando que (i) a agricultura familiar contribui de maneira significativa para a oferta interna de alimentos no país; (ii) vivem no Nordeste quase metade dos agricultores familiares brasileiros; (iii) o fortalecimento e a expansão da agricultura familiar permitem a superação da pobreza rural; (iv) a produção de alimentos saudáveis articula a dinamização econômica dos territórios rurais; e (v) a comercialização é um vetor que ajuda a organizar a produção e organizar as famílias.

vegação, rodovias, proteção do solo, reflorestamento, etc."(LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 7 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 51).

⁷⁷Ibidem, p. 51.

⁷⁸FORNAZIER, O Papel do Município nas Políticas Públicas de Desenvolvimento Territorial Rural no Brasil, op. cit., p. 157-158; e ORTEGA, As políticas territoriais rurais no Brasil, op. cit., p. 40.

⁷⁹BACELAR, Tania; FAVARETO, Arilson. O papel da agricultura familiar para um novo desenvolvimento regional no Nordeste - uma homenagem a Celso Furtado. Revista Econômica do Nordeste - REN, Fortaleza, v. 51, suplemento especial, p. 9-29, 2020, p. 10.

⁸⁰Criado pela Resolução do Consórcio Nordeste n 009, de 31 de julho de 2020.

O PAS/NE visa a "fortalecer e expandir a agricultura familiar, assegurar segurança alimentar, combater a pobreza e promover o desenvolvimento sustentável e solidário em nível regional", por meio de quatro eixos de atuação: (i) compras públicas de alimentos saudáveis produzidos pela agricultura familiar⁸¹; (ii) viabilização e ampliação das fontes de recursos para o financiamento de projetos de implantação e/ou ampliação de agroindústrias familiares; (iii) apoio à pesca artesanal e a organizações de aquicultores, marisqueiros e pescadores artesanais; (iv) garantia de segurança hídrica e gestão dos recursos hídricos; e (v) regularização fundiária dos territórios tradicionalmente ocupados pelos povos e comunidades indígenas e promoção da inclusão produtiva dessas comunidades⁸².

Segundo Tânia Bacelar e Arilson Favareto, o Consórcio Nordeste é uma inovação institucional que retoma a articulação regional, valorizando os elementos identitários existentes na escala macrorregional (depois de décadas de "guerra fiscal" fratricida) e apostando na coordenação estratégica e no compartilhamento de iniciativas: "[o]s que estavam acostumados a destacar um 'Nordeste coitadinho' se surpreendem com a capacidade regional de ousar e de se reinventar em meio à perplexidade geral provocada pela pandemia"⁸³.

Para Francisco Luiz Lopreato, a resposta do Consórcio Nordeste ao caos gerado pela pandemia, visando sustentar, de modo articulado, a posição de um grupo de estados no enfrentamento do vírus e no embate com o governo central, pode vir a ser o embrião de um "poder intermediário", capaz de renovar o protagonismo dos governos estaduais em cooperação⁸⁴.

⁸¹A categoria do agricultor familiar é definida pela Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, artigo 3: "Art. 3 Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. (...) 2 São também beneficiários desta Lei: I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; II - aquicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 2 ha (dois hectares) ou ocupem até 500 m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e fiscoadores; IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente; V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 3; VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3".

⁸²Resolução do Consórcio Nordeste n 009/2020, de 31 de julho de 2020.

⁸³BACELAR; FAVARETO, O papel da agricultura familiar para um novo desenvolvimento regional no Nordeste - uma homenagem a Celso Furtado, op. cit., p. 10.

⁸⁴LOPREATO, Francisco Luiz. Federalismo brasileiro: origem, evolução e desafios. Campinas: Instituto de Economia da UNICAMP, 2020, p. 36. (Texto para discussão n. 388).

7.2 Contornos legais do PNAE: instrumento de concreção dos objetivos constitucionais de soberania alimentar e desenvolvimento

Apesar de que as primeiras iniciativas governamentais de oferta de alimentação escolar no Brasil ocorreram na década de 1920, época de grandes discussões sobre a alimentação, foi a partir de 1956, no Governo de Juscelino Kubitschek, com a instituição da Campanha Nacional de Merenda Escolar (pelo Decreto no 39.007, de 11 de Abril de 1956), que o Estado brasileiro passou a executar efetivamente um programa nacional de fornecimento de alimentos para estudantes, que veio a ser a política pública de maior longevidade no campo da segurança alimentar e nutricional. O hoje denominado PNAE é considerado um dos maiores e mais abrangentes programas de alimentação escolar do mundo, presente em 5.507 municípios brasileiros e atendendo diariamente mais de 40 milhões de estudantes⁸⁵. Tal dimensão exige do Estado brasileiro um complexo conjunto de capacidades e instrumentos jurídicos, financeiros e institucionais para a sua implementação em todas as unidades federativas.

Ao longo de décadas de existência, o PNAE teve o seu regime jurídico alterado diversas vezes. A Lei no 11.947, de 16 de junho de 2009, que rege o programa atualmente, promoveu uma ampla reformulação do programa em relação ao regime anterior, em linha com as políticas formuladas a partir de 2003 para a promoção de segurança alimentar e nutricional, fortalecimento da agricultura familiar e enfrentamento da pobreza e a miséria, especialmente do meio rural brasileiro.

De acordo com o art. 2 da Lei no 11.947 de 2009, o PNAE passou a ter sua execução nacionalmente orientada por seis diretrizes (incisos do art. 2):

- I- *o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica;*
- II- *a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida, na perspectiva da segurança alimentar e nutricional;*
- III- *a universalidade do atendimento aos alunos matriculados na rede pública de educação básica;*
- IV- *a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada;*
- V- *o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros*

⁸⁵PEIXINHO, Albaneide Maria Lima. A trajetória do Programa Nacional de Alimentação Escolar no período de 2003-2010: relato do gestor nacional. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 4, p. 909-916, 2013, p. 910; e SANTOS, Leonor Maria Pacheco et. al. Avaliação de políticas públicas de segurança alimentar e combate a fome no período 1995-2002: 4 - Programa Nacional de Alimentação Escolar. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 11, p. 2681-2693, 2007; SILVA, Sandro Pereira. Trajetória e padrões de mudança institucional no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Brasília: IPEA, 2019 (Texto para discussão, n. 2529), p. 7.

alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;

VI- o direito a alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social.

De forma inédita, além da incorporação do segurança e da educação alimentar e nutricional (incisos I, II e VI) como vetores do programa, a Lei no 11.947 de 2009 tornou-o mais permeável a outros atores sociais nos seus processos de implementação e controle social (inciso IV), e internalizou expressamente a funcionalização do programa para o desenvolvimento sustentável com priorização da produção local advinda da agricultura familiar, de comunidades indígenas e de remanescentes de quilombos (inciso VI).

O artigo 12 da lei dá concretude às diretrizes de segurança alimentar e sustentabilidade ao determinar que “os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo nutricionista responsável com utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada”.

7.2.1 PNAE enquanto política de inclusão produtiva e desenvolvimento local e sustentável a partir da Lei no 11.947 de 2009

O dispositivo mais inovador e de maior relevância para a inclusão produtiva e desenvolvimento local e sustentável contido na lei é o artigo 14, que determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o PNAE devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar:

Art. 14. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.(...)

O programa passou a incorporar, assim, elementos relacionados a produção, acesso e consumo, com o objetivo de, simultaneamente, oferecer alimentação saudável e adequada aos alunos de escolas públicas de educação básica do Brasil e estimular a agricultura familiar. Tais fatores mobilizados pelo PNAE induzem e potencializam o fortalecimento da identidade, a redução da pobreza e da insegurança alimentar no campo, a (re)organização de comunidades, povos indígenas e quilombolas, o incentivo à organização e associação das famílias agricultoras e o fortalecimento do tecido social, a dinamização das economias locais, a ampliação da oferta de alimentos de qualidade e a valorização da produção familiar ⁸⁶

Essa obrigatoriedade de que todas as unidades federativas participantes do PNAE destinem

⁸⁶BRASIL. Aquisição de produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar. 2a ed. Brasília: MEC, 2016.

uma fração mínima de 30% dos recursos financeiros recebidos do FNDE para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, com preferência para produtores locais habilitados, conecta a agricultura familiar e alimentação escolar, criando um instituto jurídico original para trazer aplicabilidade às diretrizes de alimentação saudável e adequada, com uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis (inciso I da Lei no 11.947 de 2009) e promoção do desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, sazonais, produzidos em âmbito local e pela agricultura familiar (inciso V) ⁸⁷

A inclusão da agricultura familiar na Lei no 11.947/2009 fez com que o PNAE passasse a funcionar como vetor de inclusão produtiva e desenvolvimento local. Na história do PNAE, essa exigência de aquisição de alimentos de agricultores familiares pelos entes federativos é o primeiro mecanismo explícito de apoio aos produtores locais.

As disposições da Lei no 8.666 de 21 de junho de 1993 - que estabelece normas gerais de licitações e contratos pertinentes a obras, serviços e compras, alienações e locações aplicáveis à União, Estados e Municípios - no caso das aquisições de alimentos seguem o critério de menor preço, e desfavoreciam a participação de produtores da agricultura familiar não apenas pela maior capacidade de reduzir preços que grandes produtores e varejistas de alimentos possuem, dados os ganhos de escala, mas também em razão dos requisitos formais exigidos para habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, previstos nos artigos 27 a 33 da Lei Geral de Licitações, que inviabilizam a participação de agricultores familiares, incapazes de atender a tantas exigências ⁸⁸.

O artigo 14, 1º da Lei no 11.947 de 2009 criou uma nova e especial hipótese de dispensa de licitação para compras públicas: a aquisição direta dos produtos da agricultura familiar pode ser realizada sem o procedimento licitatório desde que: (i) os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, (ii) os alimentos atendam aos requisitos de qualidade e (iii) sejam atendidos no procedimento de compra os princípios da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência:

Art. 14. (...) 1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição Federal, e os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria. (...)?

O novo instrumento permitiu a participação de agricultores familiares nos processos de aquisição

⁸⁷ A agricultura familiar, contemplada pela lei abrange um amplo contingente de setores socioprodutivos que possuem significativas especificidades entre si, associadas ao contexto territorial no qual se inserem. Segundo Silva, o termo passou a designar de uma identidade social pelos próprios indivíduos e suas organizações coletivas nos anos 1990, contexto em que surgiu o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), voltado a esse público, em 1996. Posteriormente, a já mencionada Lei no 11.326 de 2006, conhecida como Lei da Agricultura Familiar, além de definir a noção de agricultura familiar (art. 3º), estabeleceu conceitos, princípios e instrumentos de política econômica direcionados a esse público. SILVA, Trajetória e padrões de mudança institucional no Programa Nacional de Alimentação Escolar, 2019, p. 31.

⁸⁸ A Lei Geral de Licitações prevê casos em que a contratação pode ser realizada sem licitação - as chamadas hipóteses de dispensa de licitação contidas no artigo 24. No caso do PNAE, o ente federado pode aplicar a dispensa de licitação para aquisição de alimentos em dois casos: (i) dispensa em razão do valor, para compras de até R\$ 8.000,00, prevista no art. 24, II; e (ii) dispensa para compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia; (art. 24, XII).

sição pública de alimentos, mantendo exigências formais mais compatíveis com a realidade desses produtores.

7.2.1.1 A chamada pública

O procedimento administrativo de aquisição de alimentos pelas entidades federadas foi fixado originalmente pela Resolução CD/FNDE no 38, de 19 de maio de 2009, alterada ao longo dos anos. Atualmente, Resolução CD/FNDE no 6, de 20 de agosto de 2020 estabelece as normas para a execução técnica, administrativa e financeira do PNAE aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e as escolas federais (art. 1º), dando viabilidade à execução da Lei no 11.947 de 2009. Estabelecer as normas para a execução técnica, administrativa e financeira do PNAE aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e as escolas federais, especificando, entre outros, os participantes do programa, as formas de gestão, e o processo de aquisição de alimentos por meio da **chamada pública** (art. 24, I e art. 30 da Resolução CD/FNDE no 6 de 2020).

Ao realizar a chamada pública, a entidade executora (Secretaria de estado da Educação, prefeitura municipal ou escola federal - art. 7º, II) deve sempre observar a sazonalidade da produção local, e devem publicar edital da chamada pública em site eletrônico oficial e na forma de mural em local público de ampla circulação e divulgar para organizações locais da agricultura familiar e para entidades de assistência técnica e extensão rural do município ou do estado (art. 32). Os editais devem permanecer abertos para recebimento de projetos de venda por no mínimo por 20 dias. A divulgação da chamada pública pode ser feita em jornais de circulação local, regional, estadual ou nacional e em rádios locais. Dentre outras informações, no edital deve constar a descrição dos produtos, quantidades e especificações, o local e a periodicidade das entregas, os critérios de seleção das propostas, os documentos necessários à habilitação e as condições contratuais. Havendo necessidade existe a possibilidade de substituição de alimentos, desde que os produtos substitutos constem na mesma chamada pública e sejam correlatos nutricionalmente e que a substituição seja atestada pelo nutricionista responsável (art. 33). Essa possibilidade permite amenizar ou evitar a falta de determinados produtos, oferecendo mais segurança às entidades executoras e aos agricultores fornecedores.

Os preços de aquisição dos alimentos nas chamadas públicas são fixados pelas entidades executoras, mediante pesquisa prévia em no mínimo três mercados locais, priorizando-se, quando houver, a feira de produtos da agricultura familiar (art. 31). O preço médio pesquisado e o que deverá ser fixado na chamada pública e pago aos fornecedores, acrescido de despesas de frete, embalagens, encargos e outros custos necessários ao fornecimento dos produtos. Previamente à abertura das chamadas públicas, poderão ser realizadas audiências públicas abertas à participação de todos os interessados com vistas a coletar subsídios e sanar eventuais dúvidas do processo de aquisição dos gêneros da agricultura familiar. Essa possibilidade permite maior atenção às especificidades do mercado local e ampliação do acesso dos produtores a informações sobre como participar das chamadas públicas. Na impossibilidade de realização de pesquisa de preços de alimentos orgânicos ou agroecológicos, a entidade executora poderá fixar o preço dos mesmos em até 30% a mais com relação ao estabelecido para os produtos convencionais ⁸⁹.

O credenciamento dos agricultores para participar das chamadas públicas e ingressar nesse

⁸⁹Essa disposição é análoga à previsão do artigo 33, § 1º da Lei no 14.284 de 29 de dezembro de 2021, que trata do Programa Alimenta Brasil (antigo Programa de Aquisição de Alimentos).

mercado ocorre via Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), emitida por entidades de assistência técnica e extensão rural⁹⁰.

7.2.1.2 Priorização de fornecedores

As diretrizes do PNAE (art. 2º, V) e as compras públicas da agricultura familiar contidas no art. 14 da Lei nº 11.947/2009 estabeleceram a obrigatoriedade de priorização dos fornecedores provenientes de assentamentos da reforma agrária, quilombolas e indígenas. No caso da compra de produtos orgânicos, como visto, em atendimento às diretrizes de sustentabilidade e de qualidade nutricional, os valores pagos via PNAE podem ser até 30% superiores aos convencionais.

Os critérios estabelecidos na Resolução FNDE nº 06/2020 definem a atual ordem de prioridade de compras de produtos da agricultura familiar.

Os projetos de venda habilitados devem ser divididos em: grupo de projetos de fornecedores locais, grupo de projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupo de projetos das Regiões Geográficas Intermediárias, grupo de projetos do estado, e grupo de projetos do país. Prioriza-se primeiramente projetos de venda de fornecedores locais, entendidos estes como fornecedores do Município indicado na Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP física, conforme a seguinte ordem:

I - Assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; II - Fornecedores de gêneros alimentícios orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, o Decreto nº 6.323 de 27 de dezembro de 2007, cadastradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA; III - Grupos formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP jurídica) sobre os grupos informais (agricultores familiares; detentores de DAP física, organizados em grupos); estes sobre os fornecedores individuais; e estes sobre Cooperativas Centrais da Agricultura Familiar (detentoras de DAP Jurídica).

Caso nenhum fornecedor local de assentamento, comunidades indígenas, quilombolas, orgânicos, agricultores familiares locais, cooperativas de agricultores familiares locais, entre outros, serão utilizados os mesmos critérios de priorização (I, II e III) para fornecedores de grupos de projetos das Regiões Geográficas Imediatas, grupos de projetos das Regiões Geográficas Intermediárias, grupos de projetos do estado, e grupo de projetos do país.

7.2.1.3 Limite de aquisições por agricultor familiar

Quando da instituição das compras públicas da agricultura familiar no âmbito do PNAE, os limites iniciais de compra por agricultor (considerando a DAP) eram de R\$ 9 mil/ano. Posteriormente, esse limite foi elevado por sucessivas resoluções, atendendo a interesses diversos: das cooperativas e organizações da agricultura familiar, dos gestores de municípios de maior porte e do próprio FNDE.

⁹⁰Entre as entidades autorizadas a emitir a DAP estão sindicatos e associações de trabalhadores da agricultura familiar ou sindicatos rurais; escritórios das entidades estaduais de assistência técnica e extensão; associações e colônias de pescadores artesanais e aquicultores; escritórios regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). BRASIL. Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP). MAPA, 2019. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/agricultura-familiar/dap#>>

O limite que era de R\$9 mil por DAP em 2009, passou a ser de R\$ 20 mil por DAP em 2013 (Resolução n 26, de 17 de junho de 2013), ou seja, cada agricultor familiar passou a poder vender ao longo do ano um valor máximo de R\$20 mil, somadas todas as vendas ao PNAE. Dois anos mais tarde, em 2015 (Resolução n 5 de 28 de maio de 2015) o limite de R\$ 20 mil passou a considerar simultaneamente a DAP e a entidade executora, permitindo que o mesmo estabelecimento (ou a mesma DAP), pudesse vender R\$ 20 mil para cada prefeitura e para cada estado brasileiro e escola federal. Em 2021 a Resolução FNDE n 21 de 26 de novembro de 2021 alterou o valor de R\$ 20 mil para R\$ 40 mil por DAP e por entidade executora.

As mudanças abrem espaço para que as compras de produtos da agricultura familiar se concentrem em um número menor de agricultores. No entanto, não há estudos que evidenciem tal efeito. Por um lado, o aumento do limite de comercialização poderia permitir o atendimento de forma mais simplificada à demanda por produtos pela entidade federativa (havendo menos fornecedores para gerenciar). Contudo, o limite ampliado tende a dificultar a inclusão de novos agricultores no mercado institucional, sobretudo das famílias com menor poder de barganha ou capacidade de organização

⁹¹

7.2.1.4 A existência da legislação não garante seu cumprimento

É relevante notar que a Lei no 11.947 de 2009 também estabeleceu flexibilizações para o caso de entidades federativas que não alcançassem o percentual indicado de compras da agricultura familiar, quando (i) for inviável a emissão de documento fiscal, (ii) houver situações de inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios, ou (iii) inadequação de condições higiênico-sanitárias:

art. 14. (...) 2 A observância do percentual previsto no caput será disciplinada pelo FNDE e poderá ser dispensada quando presente uma das seguintes circunstâncias: I - impossibilidade de emissão do documento fiscal correspondente; II - inviabilidade de fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios; III - condições higiênico-sanitárias inadequadas.

Essas permissões fixam critérios de regularidade fiscal; garantia de abastecimento e segurança dos alimentos que são relevantes aos processos de compras públicas de alimentos. Contudo, é necessário investigar melhor se o uso desses mecanismos de flexibilização do patamar mínimo de aquisições da agricultura familiar pode criar barreiras injustificadas à entrada de famílias agricultoras nos mercados institucionais criados, como poderia ser o caso da exigência de requisitos higiênico-sanitários cujo cumprimento seja inviável técnica e financeiramente para a dimensão dos estabelecimentos considerados.

7.3 Próximos passos da pesquisa

Para a elaboração do relatório final desta pesquisa, os próximos passos pretendidos são os seguintes:

- i Desenvolver e discutir de forma mais aprofundada subtópicos da última seção;

⁹¹SILVA, Trajetoria e padrões de mudança institucional no Programa Nacional de Alimentação Escolar, 2019, p. 32.

- ii Cotejar o texto com os dados quantitativos do próprio relatório;
- iii Discutir as prioridades de compras do PNAE diante da ausência de monitoramento desses requisitos;
- iv Discutir a ampliação dos limites de compras e as possíveis consequências para o potencial da política enquanto instrumento de inclusão produtiva rural.

Em um eventual aprofundamento posterior das pesquisas, seria possível desenvolver temas como:

- i Análise sobre os diferentes graus de "resiliência" das políticas públicas de compras da agricultura familiar (PNAE e PAA/PAB) ao longo do tempo;
- ii A originalidade da chamada pública, modalidade de dispensa de licitação para compras públicas de alimentos, como criação institucional para atingir finalidades de desenvolvimento e inclusão produtiva.

Referências bibliográficas

- 284, P. I. n.º. de 30 de maio de 2018. **Institui a lista de espécies da sociobiodiversidade, para fins de comercialização in natura ou de seus produtos derivados, no âmbito das operações realizadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos-PAA.**, p. 5, 2018.
- BEVILAQUA, K.; TRICHES, R. M. Implicações da venda de gêneros alimentícios ao Programa de Alimentação Escolar nos aspectos de renda e organização dos agricultores familiares. **Segurança Alimentar e Nutricional**, v. 448, p. 27, 2015.
- BNDES. **Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar**. [S.l.]: BNDES, 2022. <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/pronaf>. Accessed: 20-06-2022.
- BRASIL. Caderno de Legislação 2022. **Ministério da Educação**, Brasília, 2022.
- CAVALCANTE, P. A implementação municipal das políticas sociais: uma análise espacial. **Planejamento e Políticas Públicas**, n. 42, p. 240–270, 2014.
- ELIAS, L. d. P. e. a. Impactos socioeconômicos do Programa Nacional de Alimentação Escolar na agricultura familiar de Santa Catarina. **Revista de Economia e Sociologia Rural [online]**, v. 57, 2019.
- GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Três gerações de políticas públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre sociedade e estado no Brasil. **RESR**, v. 52, n. 1, p. 125–146, 2015.
- MOSSMANN, M. P. e. a. Interface Between Family Farming and School Feeding: barriers and coping mechanisms from the perspective of different social actors in Southern Brazil. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 55, p. 325–342, 2017.
- NAVARRO, Z. A agricultura familiar no Brasil: entre a política e as transformações da vida econômica. **A Agricultura Brasileira: desempenho, desafios e perspectivas**, Brasília: Ipea, p. 185–209, 2010.
- OLIVEIRA, T. R. P. R. d.; SOUSA, H. C.; SILVA, A. d. P. d. Agricultura familiar na alimentação escolar: estudo de caso em dois municípios de Minas Gerais. **Nutrire Rev. Soc. Bras. Aliment. Nutr**, p. 256–268, 2013.
- SAMBUICHI, R. H. R.; GALINDO, E. P.; OLIVEIRA, M. A. C.; PEREIRA, R. M. A diversificação produtiva como forma de viabilizar o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no Brasil. **Brasil em desenvolvimento 2014: Estado, Planejamento e Políticas Públicas**, p. 61–84, 2014.
- SILVA, S. T. Direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: avanços e desafios. **Revista de Direito Ambiental**, n. 48, p. 225–245, 2007.
- TRICHES, R. M. Sistemas agroalimentares locais a partir da revisão das compras públicas de alimentos para a alimentação escolar. **Revista Mundi Meio Ambiente e Agrárias (ISSN: 2525-4790)**, v. 1, n. 1, 2016.
- TRICHES, R. M.; SILVESTRI, F. Adequação das Chamadas Públicas para Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar. **Desenvolvimento Em Questão**, v. 16, n. 44, p. 233–259, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.21527/2237-6453.2018.44>.

TURPIN, M. E. A alimentação escolar como fator de desenvolvimento local por meio do apoio aos agricultores familiares. **Segurança alimentar e nutricional**, v. 16, n. 2, p. 20–42, 2009.

ANEXO I - Roteiros de entrevistas:

Grupo 1 - Gestão e implementação:

1.1. Elaboração dos cardápios: nutricionista responsável técnico(a)

Nome:

Estado/município em que atua:

Qual a sua função na prefeitura? [Que função exerce?]:

Desde quando trabalha **na elaboração dos cardápios**?:

Contato (celular, e-mail, etc.,: opcional - caso o entrevistado concorde em ser contatado posteriormente para checar respostas ou receber resultado da pesquisa):

*As questões devem levar em consideração o último ano como período de referência.

Bloco A: Caracterização da infraestrutura do PNAE

1. Vamos conversar sobre a infraestrutura e logística que a prefeitura disponibiliza para a alimentação escolar no município. O que existe no município neste sentido?

- Nada
- Não sabe responder

Caso o entrevistado não tenha relatado os itens abaixo, verifique se estão presentes no município:

- Armazém para receber alimentos dos fornecedores (a logística até as escolas - distribuição ponto-a-ponto - é de responsabilidade da prefeitura)
- Não
- Não sabe responder
 - Central
 - Descentralizado
- Cozinha/s que posteriormente distribuem as refeições prontas aos alunos
- Não
- Não sabe responder
 - Central/piloto
 - Cozinhas descentralizadas
- Disponibiliza meio de transporte dos alimentos do fornecedor até as escolas
- Não
- Não sabe responder
- Entrega é feita ponto-a-ponto
- Não
- Não sabe responder

Outros _____

2. **Há funcionários/pessoal ligado à prefeitura que dá suporte aos fornecedores do PNAE no município?**

- Não
- Não sabe
- Sim

2.1. Apoio aos fornecedores em geral:

- Não
- Não sabe responder (pular para questão 2.2.)
- Sim

- Regularização da documentação fiscal. Apoiado por: _____.
- Regularização da documentação sanitária. Apoiado por: _____.
- No desenvolvimento de produtos. Apoiado por: _____.
- Assistência técnica e extensão rural. Apoiado por: _____.
- Outros: _____

2.2. Apoio aos agricultores familiares

- Não
- Não sabe responder (pular para questão 3)
- Sim

- Elaboração do projeto de venda. Apoiado por: _____.
- Regularização da documentação fiscal. Apoiado por: _____.
- Regularização da documentação sanitária. Apoiado por: _____.
- No desenvolvimento de produtos. Apoiado por: _____.
- Assistência técnica e extensão rural. Apoiado por: _____.
- Outros: _____ Apoiado por: _____.

3. **Há algum canal ou estrutura para troca de informações com fornecedores**

- Não
- Não sabe responder
- Sim
 - Grupo em rede social (whatsapp, etc.)
 - Reunião com agricultores/fornecedores
 - Cursos, formações e outros aos fornecedores.
 - Outros _____

Bloco B: Operacionalização do PNAE

Perguntas direcionadas para análise de rede (exige respostas objetivas para desenho da rede)

***Responder a pergunta seguinte e seus subitens diretamente na tabela que está localizada abaixo.**

4. A prefeitura emprega/aloca/gasta recursos próprios para o PNAE?

Não

Não sabe responder

Sim.

4.1. Sabe qual o valor de recursos próprios que a prefeitura destinou ao PNAE em 2021?

Não

Não sabe responder

Sim. R\$ _____

4.2. O valor de recursos próprios da prefeitura destinado ao PNAE está disponível online ou em algum repositório de dados?

Não

Não sabe responder

Sim. Qual? _____

5. Quais os principais problemas que você **identifica** com a alimentação escolar (pessoal, infraestrutura de cozinha e refeitório, armazenagem, transporte ou outros)?

6. Você possui relação [se relaciona/tem proximidade/se conecta] com outras instituições/organizações/órgãos/atores que operacionalizam o PNAE (Exemplo: conselhos, controle social local, organização de produtores, demais funcionários da prefeitura e suas instâncias, ONGs, Oscips, organizações estaduais, etc.) ?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. *Utilize as legendas abaixo para preencher o quadro.*

6.1. Instituições/organizações/órgãos/atores	Instituição/organização/órgão/ ator: ____ (legenda) _____(nome)	Instituição/organização/órgão/ ator: ____ (legenda) _____(nome)	Instituição/organização/órgão/ ator: ____ (legenda) _____(nome)	Instituição/organização/órgão/ ator: ____ (legenda) _____(nome)
6.2 Nível de atuação				
6.3 Forma de diálogo				
6.4 Frequência do diálogo				
6.5 Tipo de vínculo				
6.5 Recebe treinamento/apoio				
6.7. Dá treinamento/apoio				
6.8 COVID-19				

Referências para o preenchimento da tabela acima (legendas de perguntas e respostas)

CATEGORIAS	PERGUNTAS DE APOIO
6.1 Instituições/organizações/órgãos e atores envolvidos	Qual o nome da outra instituição/organização/ator envolvido?
6.2 Nível de atuação	Qual o nível de atuação da outra instituição/organização/órgão/ ator envolvido?
6.3 Forma de diálogo	Qual sua forma de diálogo com a outra instituição/organização/órgão/ ator envolvido?
6.4 Frequência do diálogo	Qual a frequência de diálogo com a outra instituição/organização/órgão/ator envolvido?
6.5 Tipo de vínculo	Qual o seu tipo de vínculo com a outra instituição/organização/órgão/ator envolvido?
6.5 Recebe treinamento/apoio	Recebe treinamento/apoio da outra instituição/organização/órgão/ator?
6.6 Dá treinamento/apoio	Dá treinamento/apoio à outra instituição/organização/órgão/ator?
6.7 COVID-19	Manteve relacionamento com a instituição/organização/órgão/ator durante o COVID-19 visando a continuidade do programa??

CATEGORIAS	LEGENDAS DE RESPOSTAS
6.1 Instituições/organizações/órgãos e atores envolvidos	1-Cae; 2-Cecane; 3-Comsea; 4-Outra secretaria/departamento/repartição da prefeitura; 5-Fornecedor do PNAE; 6-ATER; 7-SEBRAE; 8-Cooperativa/Associação da Agricultura Familiar; 9-Outros: _____
6.2 Nível de atuação	N-Nacional; E-Estadual; L-Local
6.3 Forma de diálogo	1-Conversa informal; 2-Reunião; 3-Encontro/Simpósio; 4-Reuniões do Cae/Consea/, etc.; 5-Outros: _____
6.4 Frequência do diálogo	S-Semanalmente; M-Mensalmente; BI-Bimestralmente; SE- Semestralmente; A-Anualmente; B-Bienalmente
6.5 Tipo de vínculo	F-Formal; I- Informal
6.5 Recebe treinamento/apoio	0-Não oferece nenhum apoio; 1-Apoio para o planejamento do cardápio; 2-Apoio para a elaboração do projeto de venda; 3-Regularização da documentação Fiscal; 4-Regularização da documentação sanitária; 5-Formações (cursos, etc.); 6-Atividades de Educação Alimentar e Nutricional; 7-Outros: _____
6.6 Dá treinamento/apoio	0-Não oferece nenhum apoio; 1-Apoio para o planejamento do cardápio; 2-Apoio para a elaboração do projeto de venda; 3-Regularização da documentação Fiscal; 4-Regularização da documentação sanitária; 5-Formações (cursos, etc.); 6-Atividades de Educação Alimentar e Nutricional; 7-Outros: _____
6.8 COVID-19	Marcar “X” na instituição/organização/órgão/ator com o qual manteve relações na pandemia

Bloco C: Elaboração do cardápio e planejamento das compras

7. Como você escolhe os alimentos que serão incluídos nos cardápios?

Não sabe responder

8. O cardápio admite substituição por itens similares a depender da produção dos agricultores familiares?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?

9. O cardápio considera a sazonalidade na definição dos itens ao longo do ano?

- Não
 Não sabe responder
 Sim.
Como? _____

10. São ofertados cursos/formação para cozinheiros(as)/merendeiros(as) para inclusão de preparações tradicionais/locais?

- Não
 Não sabe responder
 Sim.
Como? _____

11. São realizadas atividades para combater o desperdício de alimentos na distribuição, produção e no momento de servi-los?

- Não
 Não sabe responder
 Sim.
Como? _____

12. **Em que locais os editais são divulgados? Preencher a tabela assinalando os locais onde são divulgados os editais, detalhando o local de divulgação e o período entre a divulgação e a data final das propostas.**

Não sabe responder

	Licitação	Chamada Pública
Site da prefeitura		
Diário oficial		
Mural na prefeitura		
Jornal local, regional ou estadual		
Rádio		
TV		
Outros		
Não sabe responder		

Licitação

13. **Quais são os critérios de seleção dos fornecedores que acessam o PNAE via licitação?**

Não sabe responder

14. **Você inclui alimentos agroecológicos, orgânicos, PANCs (plantas alimentícias não-convencionais), produzidos localmente na licitação?**

Não (pular para a questão 16)

Não sabe responder

Sim.

Agroecológicos

Orgânicos

PANCs

Alimentos produzidos localmente

15. **Houve mudança na presença desses itens ao longo do tempo nas licitações?**

Não sabe responder

Não

16. **Algum item é adquirido de quilombolas, indígenas ou assentados?**

- Sim
- Não sabe responder
- Não. Por quê?

Chamada pública

17. **A/O nutricionista insere alimentos da **agrobiodiversidade local**, orgânicos e/ou agroecológicos e PANCs (plantas alimentícias não-convencionais) nas chamadas públicas? Houve mudança na presença desses itens ao longo dos anos nas chamadas públicas? Algum item é adquirido de quilombolas, indígenas ou assentados?**

- Não (pular para a questão 19)
- Não sabe responder
- Sim.
 - Alimentos produzidos localmente
 - Orgânicos
 - Agroecológicos
 - PANCs

18. **Houve mudança na presença desses itens ao longo do tempo nas chamadas públicas?**

- Não
- Não sabe responder

19. **Algum item é adquirido de quilombolas, indígenas ou assentados?**

- Não
- Não sabe responder
- Sim.

20. **Mesmo que não seja necessário, o cardápio e a lista de compras são pensados em conjunto com o agricultor?**

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Como?

21. **De que forma são estabelecidos os critérios da chamada pública como preço, logística, frequência de entregas e outras?**

Não sabe responder

22. **Como é feita a pesquisa de preço para a chamada pública?**

Não sabe responder

23. **Previamente à abertura das chamadas públicas, são realizadas audiências públicas abertas à participação de todos os interessados para buscar subsídios sobre preços ou sanear eventuais dúvidas sobre processo de aquisição de alimentos da agricultura familiar?**

Não

Não sabe responder

Sim.Como?

24. **Você percebe alguma dificuldade dos agricultores familiares para entregarem seus produtos?**

Não sabe responder

25. **Quanto tempo antes da data final de inscrição das propostas é feita a divulgação do edital de chamada pública?**

Não sabe responder

26. **Como é feita a seleção dos projetos de venda de agricultores familiares que estão habilitados a ofertar alimentos ao PNAE?**

Não sabe responder

27. Há alguma priorização na seleção dos projetos de venda entre os fornecedores habilitados como agricultores familiares?

- Não sabe responder
- Não. (Não existe priorização na seleção dos projetos de venda)
- Sim. Se houver, descrever: indicar a ordem de prioridade com numeração (1, 2, ..., n).
- Prioridade pelo local
 - Nível municipal
 - Regional. Qual recorte regional? _____
 - Estadual
 - Nacional
 - Outros: _____

- Assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas
- Produtos certificados orgânicos ou agroecológicos
- Grupos formais
- Grupos informais
- Agricultores familiares individuais
- Outros: _____

28. Há esforços para fazer uma busca ativa de agricultores familiares, incluindo quilombolas, indígenas e assentados?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. Como?
-
-

Bloco D: Regras e normas do PNAE

Restrição de bebidas açucaradas, processados e ultraprocessados e aumento na oferta semanal de frutas e hortaliças: As normas para planejamento de cardápios e compras foram alteradas em função das resoluções do FNDE nº26 de junho de 2013 e nº 6 de maio de 2020 (quantidade semanal de frutas e hortaliças ofertadas, restrição de oferta de bebidas açucaradas, e limite de 20% dos recursos do FNDE para a aquisição de processados e ultraprocessados).

Obrigatoriedade de produtos da agricultura familiar na alimentação escolar: Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 versa sobre a destinação de no mínimo 30% dos recursos federais advindos do FNDE para aquisição de produtos da agricultura familiar.

29. Há atividades de educação alimentar e nutricional?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. Quais?
-
-

29.1. Envolvem alunos e/ou comunidade escolar (professores, auxiliares). De qual tipo? Frequência que acontece?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. Como?
-
-

29.2. Envolvem agricultores familiares fornecedores do PNAE. De qual tipo? Frequência que acontece?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. Como?
-
-

30. A oferta semanal mínima de frutas e hortaliças no cardápio é cumprida? (FLV)

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. De que maneira?
-
-

30.1. A oferta mínima de frutas e hortaliças se reflete na elaboração dos cardápios?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. Como?
-
-

30.2. A mudança se refletiu na alimentação escolar/no que é servido aos estudantes?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Como?

30.3. Em termos nutricionais, essas mudanças são benéficas ou não?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Como?

30.4. Qual a percepção das merendeiras? Há mais facilidade no preparo? Houve alguma rejeição de produto porque não estava adequado ao consumo? Qual?

- Não sabe responder

30.5. Qual a percepção dos alunos? Qual aceitabilidade com novos alimentos? Eles têm relatado mudanças na qualidade, diversidade, entre outros?

- Não sabe responder

30.6. A mudança criou uma necessidade de compra de equipamentos ou mudança na infraestrutura?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Qual?

31. **Existiu adequação em relação às bebidas açucaradas incorporadas nos cardápios após a resolução nº26 de junho de 2013?**

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Qual?

31.1. A adequação em relação às bebidas açucaradas se reflete na elaboração dos cardápios?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Como?

31.2. A mudança se refletiu na alimentação escolar/no que é servido aos estudantes?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?

31.3. Em termos nutricionais, essas mudanças são benéficas ou não?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?

31.4. Qual a percepção das merendeiras? Há mais facilidade no preparo? Houve alguma rejeição de produto porque não estava adequado ao consumo? Qual?

- Não sabe responder

31.5. Qual a percepção dos alunos? Qual aceitabilidade com novos alimentos? Eles têm relatado mudanças na qualidade, diversidade, entre outros?

- Não sabe responder

31.6. A mudança criou uma necessidade de compra de equipamentos ou mudança na infraestrutura?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Qual?

32. **No município é implementada algum limite à compra de processados e ultraprocessados em relação aos recursos do FNDE?**

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Qual?

32.1. A restrição à aquisição de alimentos processados e ultraprocessados se reflete na elaboração dos

cardápios?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Como?

32.2. A mudança/limite se refletiu na alimentação escolar/no que é servido aos estudantes?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Como?

32.3. Em termos nutricionais, essas mudanças são **benéficas** ou não?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Como?

32.4. Qual a percepção das merendeiras? Há mais facilidade no preparo? Houve alguma rejeição de produto porque não estava adequado ao consumo? Qual?

- Não sabe responder

32.5. Qual a percepção dos alunos? Qual aceitabilidade com novos alimentos? Eles têm relatado mudanças na qualidade, diversidade, entre outros?

- Não sabe responder

32.6. A mudança criou uma necessidade de compra de equipamentos ou mudança na infraestrutura?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Qual?

33. **Conhece a resolução nº 6 de maio de 2020 que se refere aos **ultraprocessados**?**

- Não
- Não sabe responder
- Sim. O quê?

34. Como é feita a compatibilização entre a limitação de recursos e as demandas legais em relação a ultraprocessados e demais exigências nutricionais?

Não sabe responder

35. Existe adequação da lista de compras em relação à aquisição de alimentos da agricultura familiar após a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Qual?
-
-

35.1. A adequação da lista de compras em relação à aquisição de alimentos da agricultura familiar se reflete na elaboração dos cardápios?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

35.2. A mudança se refletiu na alimentação escolar/no que é servido aos estudantes?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

35.3. Em termos nutricionais, essas mudanças são benéficas ou não?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

35.4. Qual a percepção das merendeiras? Há mais facilidade no preparo? Houve alguma rejeição de produto porque não estava adequado ao consumo? Qual?

- Não sabe responder
-
-

35.5. Qual a percepção dos alunos? Qual aceitabilidade com novos alimentos? Eles têm relatado mudanças na qualidade, diversidade, entre outros?

- Não sabe responder

35.6. A mudança criou uma necessidade de compra de equipamentos ou mudança na infraestrutura?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Qual?
-
-

36. **Quais outras mudanças relatadas?**

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Quais?
-
-

37. **Houveram mudança na presença de FLV, na presença de bebidas açucaradas, alimentos processados e ultraprocessados em função da introdução ou aumento de itens fornecidos pela agricultura familiar?**

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Quais?
-
-

38. **Houve introdução de alimentos orgânicos, agroecológicos, da agrobiodiversidade e PANCs (plantas alimentícias não-convencionais) nas refeições servidas? Houve inserção de receitas regionais?**

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

38.1. As merendeiras são informadas quando são alimentos orgânicos, agroecológicos, da agrobiodiversidade ou PANCs?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

38.2. Estes alimentos são adquiridos via chamada pública (agricultura familiar) ou licitação?

- Não sabe responder
-
-

39. **Realiza acompanhamento, pesquisa de satisfação, controle ou acompanhamento nutricional e da**

qualidade da alimentação escolar?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim.Qual?
-
-

39.1. Quais aspectos são considerados no acompanhamento?

- Presença de FLV
- Presença de *bebidas açucaradas*
- Presença de alimentos processador e ultraprocessados
- Presença de alimentos da agricultura familiar

40. A prefeitura tem normas relacionadas a aquisição de FLV, à presença alimentos *bebidas açucaradas*, alimentos processados, ultra processador e *bebidas açucaradas*?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim.Quais?
-
-

Regras e normas sanitárias, exigências burocráticas e fiscais, rotulagem entre outros (inovações institucionais)

41. Existem dificuldades no cumprimento das regras e normas sanitárias, exigências burocráticas e fiscais, rotulagem entre outros por parte dos fornecedores?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. Quais?
-
-

42. Os fornecedores estão de acordo com essas normas ou expressam descontentamento?

- Sim
 - Não sabe responder
 - Não. Por quais motivos?
-
-

43. As exigências são razoáveis/adequadas para a realidade dos fornecedores?

- Sim
- Não sabe responder
- Não.
 - Sanitária. Por qual razão? _____
 - Selos. Por qual razão? _____
 - Outras. _____. Por qual razão? _____

44. As exigências mudaram nos últimos 10 anos?

Não

Não sabe responder

Sim

Sanitária. Exemplo: Houve mudança em relação à demanda por embalagem, processamento do alimento ou outros? _____

Selos. Exemplo: Houve mudança em relação à demanda por comprovação para venda de produtos orgânicos para o PNAE? _____

Outras. _____

Bloco E: Supervisão e controle

45. A sociedade civil está presente para supervisão e controle social (CAE) da operacionalização do PNAE?

Não

Não sabe responder

Sim. Como?

46. Qual foi a contrapartida da prefeitura para a alimentação escolar em relação ao valor enviado pelo FNDE antes da pandemia? Como foi em 2021? Valor em reais ou em percentual (%):

Não sabe responder

47. Sabe qual a porcentagem o estado/município adquire de produtos ultraprocessados para suprir a demanda do PNAE? (%)

Não sabe responder

48. Desde quando a prefeitura adquire produtos da agricultura familiar?

Não sabe responder

49. Sabe qual a porcentagem o estado/município adquire produtos da agricultura familiar para suprir a demanda do PNAE? (%)

Não sabe responder

50. O valor/percentual tem mudado ao longo do tempo ou se manteve? (Se o valor for inferior a 30% perguntar o porquê)

Não sabe responder

51. Os agricultores familiares selecionados atingiram o teto de participação no PNAE no último ano (R\$ 40 mil por DAP)? (Se o valor for inferior perguntar o porquê)

- Sim
 Não sabe responder
 Não. Por quê?
-
-

Bloco F: COVID-19

52. O que mudou com a COVID-19 em relação à operacionalização do PNAE?

Não sabe responder

52.1. Quem participou dos ambientes de decisão?

Não sabe responder

52.2. O que ocorreu com as entregas dos alimentos da chamada pública que estava em vigor quando as aulas foram suspensas em 2020? O que foi contratado e foi executado?

Não sabe responder

53. Qual a estratégia empregada pelo estado/município no período?

- Montagem de kits (sem porcionamento de gêneros – pacotes fechados)
 Montagem de kits (com porcionamento de gêneros)
 Aquisição de cestas básicas/kits prontos para a distribuição
 Fornecimento do valor monetário em cartões-alimentação
 Digitalização de processos (ex: envio de documentos) devido à pandemia
 Outros. Qual? _____.

54. A oferta foi mantida para todos os alunos da rede?

- Sim
 Não. Que recorte foi feito?
 Recorte social
 Outros. Qual? _____

Lista de fornecedores (pedir antecipadamente, de preferência. Caso não seja possível, pedir envio posterior)

55. Você sabe quantos fornecedores se inscreveram e quantos foram selecionados para vender ao PNAE nos anos de 2020 e 2021? E quantos agricultores familiares?

			2020	2021
Fornecedores - licitação	Se inscreveram			
Fornecedores - licitação	Foram selecionados			
Agricultores familiares individuais - chamada pública	Se inscreveram	Local		
		Regional		
		Nacional		
Agricultores familiares individuais - chamada pública	Foram selecionados	Local		
		Regional		
		Nacional		
Cooperativas de agricultores familiares - chamada pública	Se inscreveram	Local		
		Regional		
		Nacional		
Cooperativas de agricultores familiares - chamada pública	Foram selecionados	Local		
		Regional		
		Nacional		

Grupo 1 - Gestão e implementação:

1.2. Responsáveis pela gestão da alimentação escolar (gestores responsáveis pelas compras/orçamentos e/ou planejamento de compras dos alimentos)

Nome:

Estado/município em que atua:

Qual a sua função na prefeitura? [Que função exerce?]:

Desde quando trabalha **na gestão de compras**?:

Contato (celular, e-mail, etc.): opcional - caso o entrevistado concorde em ser contatado posteriormente para checar respostas ou receber resultado da pesquisa:

*As questões devem levar em consideração o último ano como período de referência.

Bloco A: Caracterização da infraestrutura do PNAE

1. Vamos conversar sobre a infraestrutura e logística que a prefeitura disponibiliza para a alimentação escolar no município. O que existe no município neste sentido?

- Nada
- Não sabe responder

Caso o entrevistado não tenha relatado os itens abaixo, verifique se estão presentes no município:

- Armazém para receber alimentos dos fornecedores (a logística até as escolas - distribuição ponto-a-ponto - é de responsabilidade da prefeitura)
- Não
- Não sabe responder
 - Central
 - Descentralizado
- Cozinha/s que posteriormente distribuem as refeições prontas aos alunos
- Não
- Não sabe responder
 - Central/piloto
 - Cozinhas descentralizadas
- Disponibiliza meio de transporte dos alimentos do fornecedor até as escolas
- Não
- Não sabe responder
- Entrega é feita ponto-a-ponto
- Não
- Não sabe responder
- Outros _____

2. **Há funcionários/pessoal ligado à prefeitura que dá suporte aos fornecedores do PNAE no município?**

- Não
- Não sabe
- Sim

2.1. Apoio aos fornecedores em geral:

- Não
- Não sabe responder (pular para questão 2.2.)
- Sim

- Regularização da documentação fiscal. Apoiado por: _____.
- Regularização da documentação sanitária. Apoiado por: _____.
- No desenvolvimento de produtos. Apoiado por: _____.
- Assistência técnica e extensão rural. Apoiado por: _____.
- Outros: _____

2.2. Apoio aos agricultores familiares

- Não
- Não sabe responder (pular para questão 3)
- Sim

- Elaboração do projeto de venda. Apoiado por: _____.
- Regularização da documentação fiscal. Apoiado por: _____.
- Regularização da documentação sanitária. Apoiado por: _____.
- No desenvolvimento de produtos. Apoiado por: _____.
- Assistência técnica e extensão rural. Apoiado por: _____.
- Outros: _____ . Apoiado por: _____.

3. **Há algum canal ou estrutura para troca de informações com fornecedores**

- Não
- Não sabe responder
- Sim
 - Grupo em rede social (whatsapp, etc.)
 - Reunião com agricultores/fornecedores
 - Outros _____

4. **Proporciona cursos, formações e outros aos fornecedores.**

- Não
- Não sabe responder
- Quais? _____
- Outros: _____

Bloco B: Operacionalização do PNAE - atenção às instituições envolvidas/arranjo institucional

5. Há relato de problemas em relação à operacionalização da alimentação escolar (pessoal, infraestrutura de refeitório, armazenagem, transporte ou outros)?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Quais?

Perguntas direcionadas para análise de rede (exige respostas objetivas para desenho da rede)

****Responder a pergunta seguinte e seus subitens diretamente na tabela que está localizada abaixo.***

6. A prefeitura emprega/aloca/gasta recursos próprios para o PNAE?

- Não
- Não sabe responder
- Sim

6.1. Sabe qual o valor de recursos próprios que a prefeitura destinou ao PNAE em 2021?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. R\$ _____

6.2. O valor de recursos próprios da prefeitura destinado ao PNAE está disponível online ou em algum repositório de dados?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Qual? _____

7. Você possui relação [se relaciona/tem proximidade/se conecta] com outras instituições/organizações/órgãos/atores que operacionalizam o PNAE (Exemplo: conselhos, controle social local, organização de produtores, demais funcionários da prefeitura e suas instâncias, ONGs, Oscips, organizações estaduais, etc.) ?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. *Utilize as legendas abaixo para preencher o quadro.*

6.1. Instituições/organizações /órgãos/atores	Instituição/ organização/ órgão/ ator: ___ (legenda) _____ (nome)			
6.2 Nível de atuação				
6.3 Forma de diálogo				
6.4 Frequência do diálogo				
6.5 Tipo de vínculo				
6.5 Recebe treinamento/apoio				
6.7. Dá treinamento/apoio				
6.8 COVID-19				

Referências para o preenchimento da tabela acima (legendas de perguntas e respostas)

CATEGORIAS	PERGUNTAS DE APOIO
6.1 Instituições/organizações/órgãos e atores envolvidos	Qual o nome da outra instituição/organização/ator envolvido?
6.2 Nível de atuação	Qual o nível de atuação da outra instituição/organização/órgão/ ator envolvido?
6.3 Forma de diálogo	Qual sua forma de diálogo com a outra instituição/organização/órgão/ ator envolvido?
6.4 Frequência do diálogo	Qual a frequência de diálogo com a outra instituição/organização/órgão/ator envolvido?
6.5 Tipo de vínculo	Qual o seu tipo de vínculo com a outra instituição/organização/órgão/ator envolvido?
6.5 Recebe treinamento/apoio	Recebe treinamento/apoio da outra instituição/organização/órgão/ator?
6.6 Dá treinamento/apoio	Dá treinamento/apoio à outra instituição/organização/órgão/ator?
6.7 COVID-19	Manteve relacionamento com a instituição/organização/órgão/ator durante o COVID-19 visando a continuidade do programa??

CATEGORIAS	LEGENDAS DE RESPOSTAS
6.1 Instituições/organizações/órgãos e atores envolvidos	1 -Cae; 2 -Cecane; 3 -Comsea; 4 -Outra secretária/departamento/repartição da prefeitura; 5 -Fornecedor do PNAE; 6 -ATER; 7 -SEBRAE; 8 -Cooperativa/Associação da Agricultura Familiar; 9 -Outros: _____
6.2 Nível de atuação	N -Nacional; E -Estadual; L -Local
6.3 Forma de diálogo	1 -Conversa informal; 2 -Reunião; 3 -Encontro/Simpósio; 4 -Reuniões do Cae/Consea/, etc.; 5 -Outros: _____
6.4 Frequência do diálogo	S -Semanalmente; M -Mensalmente; BI -Bimestralmente; SE - Semestralmente; A -Anualmente; B -Bienalmente
6.5 Tipo de vínculo	F -Formal; I - Informal
6.5 Recebe treinamento/apoio	0 -Não oferece nenhum apoio; 1 -Apoio para o planejamento do cardápio; 2 -Apoio para a elaboração do projeto de venda; 3 -Regularização da documentação Fiscal; 4 -Regularização da documentação sanitária; 5 -Formações (cursos, etc.); 6 -Atividades de Educação Alimentar e Nutricional; 7 -Outros: _____
6.6 Dá treinamento/apoio	0 -Não oferece nenhum apoio; 1 -Apoio para o planejamento do cardápio; 2 -Apoio para a elaboração do projeto de venda; 3 -Regularização da documentação Fiscal; 4 -Regularização da documentação sanitária; 5 -Formações (cursos, etc.); 6 -Atividades de Educação Alimentar e Nutricional; 7 -Outros: _____
6.8 COVID-19	Marcar “X” na instituição/organização/órgão/ator com o qual manteve relações na pandemia

Bloco C: Desenho das compras - Licitação e chamada pública

8. De que forma são estabelecidos os critérios como preço, logística, frequência de entregas e outras da licitação e da chamada pública?

Não sabe responder

9. Como é feita a pesquisa de preço para a chamada pública?

Não sabe responder

10. Previamente à abertura das chamadas públicas, são realizadas audiências públicas abertas à participação de todos os interessados para buscar subsídios sobre preços ou sanear eventuais dúvidas sobre processo de aquisição de alimentos da agricultura familiar?

Não sabe responder

11. Como a entrega e o preparo dos alimentos para o PNAE é definida (centralizada, ponto-a-ponto, cozinha central, cozinha própria)?

Não sabe responder

12. Em que locais os editais são divulgados? Preencher a tabela assinalando os locais onde são divulgados os editais, detalhando o local de divulgação e o período entre a divulgação e a data final das propostas.

Não sabe responder

	Licitação	Chamada Pública
Site da prefeitura		

Diário oficial		
Mural na prefeitura		
Jornal local, regional ou estadual		
Rádio		
TV		
Outros		
Não sabe responder		

13. Você sabe quantos fornecedores se **inscreveram** e quantos foram **selecionados** para vender ao PNAE nos anos de 2020 e 2021? E quantos agricultores familiares?

			2020	2021
Fornecedores - licitação	Se inscreveram			
Fornecedores - licitação	Foram selecionados			
Agricultores familiares individuais - chamada pública	Se inscreveram	Local		
		Regional		
		Nacional		
Agricultores familiares individuais - chamada pública	Foram selecionados	Local		
		Regional		
		Nacional		
Cooperativas de agricultores familiares - chamada pública	Se inscreveram	Local		
		Regional		
		Nacional		
Cooperativas de agricultores familiares - chamada pública	Foram selecionados	Local		
		Regional		
		Nacional		

14. Como foi feita a seleção dos fornecedores via licitação? Quais os critérios utilizados?

Não sabe responder

14.1. Você considera que a quantidade de fornecedores que se inscreveram é compatível com a presença de fornecedores (inclusive agricultores familiares) e disponibilidade de comércio e produção na região? Caso considerar que não é compatível: qual a razão?

Não sabe responder

15. Como é feita a seleção dos projetos de venda de agricultores familiares que estão habilitados a ofertar alimentos ao PNAE?

Não sabe responder

16. Há alguma priorização na seleção dos projetos de venda entre os fornecedores habilitados como agricultores familiares?

Não sabe responder

Não. (Não existe priorização na seleção dos projetos de venda)

Sim. Se houver, descrever: indicar a ordem de prioridade com numeração (1, 2, ..., n).

Prioridade pelo local

Nível municipal

Regional. Qual recorte regional? _____

Estadual

Nacional

Outros: _____

Assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas

Produtos certificados orgânicos ou agroecológicos

Grupos formais

Grupos informais

Agricultores familiares individuais

Outros: _____

17. Há esforços para fazer uma busca ativa de agricultores familiares, incluindo quilombolas, indígenas e assentados?

Não

Não sabe responder

Sim. Como?

18. O cardápio admite substituição de itens?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Como?

18.1. O cardápio admite substituição por itens similares a depender do que o fornecedor tem a oferecer?

- Sim. Ocorre com mais frequência com a agricultura familiar? _____
- Não
- Não sabe responder

18.2. O cardápio considera a sazonalidade na definição dos itens ao longo do ano?

- Sim. Como? _____
- Não
- Não sabe responder

19. A/O nutricionista insere alimentos da **agrobiodiversidade local, orgânicos e/ou agroecológicos e PANCs (plantas alimentícias não-convencionais) nas chamadas públicas? Houve mudança na presença desses itens ao longo dos anos nas chamadas públicas? Algum item é adquirido de quilombolas, indígenas ou assentados?**

- Não
- Não sabe responder
- Sim
 - Alimentos produzidos localmente
 - Orgânicos
 - Agroecológicos
 - PANCs

Bloco D: Regras e normas do PNAE

Restrição de bebidas açucaradas, processados e ultraprocessados e aumento na oferta semanal de frutas e hortaliças: As normas para planejamento de cardápios e compras foram alteradas em função das resoluções do FNDE nº26 de junho de 2013 e nº 6 de maio de 2020 (quantidade semanal de frutas e hortaliças ofertadas, restrição de oferta de bebidas açucaradas, e limite de 20% dos recursos do FNDE para a aquisição de processados e ultraprocessados).

Obrigatoriedade de produtos da agricultura familiar na alimentação escolar: Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 versa sobre a destinação de no mínimo 30% dos recursos federais advindos do FNDE para aquisição de produtos da agricultura familiar.

20. Há atividades de educação alimentar e nutricional?

- Não

- Não sabe responder
 - Sim. Quais?
-
-

20.1. Envolve alunos e/ou comunidade escolar (professores, auxiliares). De qual tipo? Frequência que acontece?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. Como?
-
-

20.2. Envolve agricultores familiares fornecedores do PNAE. De qual tipo? Frequência que acontece?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. Como?
-
-

21. **A oferta semanal mínima de frutas e hortaliças no cardápio é cumprida? (FLV)**

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. De que maneira?
-
-

21.1. A oferta mínima de frutas e hortaliças se reflete na elaboração dos cardápios?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. Como?
-
-

21.2. A mudança se refletiu na alimentação escolar/no que é servido aos estudantes?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. Como?
-
-

21.3. Em termos nutricionais, essas mudanças são benéficas ou não?

- Não
 - Não sabe responder
 - Sim. Como?
-
-

21.4. Qual a percepção das merendeiras? Há mais facilidade no preparo? Houve alguma rejeição de produto porque não estava adequado ao consumo? Qual?

Não sabe responder

21.5. Qual a percepção dos alunos? Qual aceitabilidade com novos alimentos? Eles têm relatado mudanças na qualidade, diversidade, entre outros?

Não sabe responder

21.6. A mudança criou uma necessidade de compra de equipamentos ou mudança na infraestrutura?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Qual?
-
-

22. **Existiu adequação em relação às bebidas açucaradas incorporadas nos cardápios após a resolução nº26 de junho de 2013?**

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Qual?
-
-

22.1. A adequação em relação às bebidas açucaradas se reflete na elaboração dos cardápios?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

22.2. A mudança se refletiu na alimentação escolar/no que é servido aos estudantes?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

22.3. Em termos nutricionais, essas mudanças são benéficas ou não?

- Não
 Não sabe responder

Sim. Como?

22.4. Qual a percepção das merendeiras? Há mais facilidade no preparo? Houve alguma rejeição de produto porque não estava adequado ao consumo? Qual?

Não sabe responder

22.5. Qual a percepção dos alunos? Qual aceitabilidade com novos alimentos? Eles têm relatado mudanças na qualidade, diversidade, entre outros?

Não sabe responder

22.6. A mudança criou uma necessidade de compra de equipamentos ou mudança na infraestrutura?

Não

Não sabe responder

Sim. Qual?

23. **No município é implementada algum limite à compra de processados e ultraprocessados em relação aos recursos do FNDE?**

Não

Não sabe responder

Sim. Qual?

23.1. A restrição à aquisição de alimentos processados e ultraprocessados se reflete na elaboração dos cardápios?

Não

Não sabe responder

Sim. Como?

23.2. A mudança/limite se refletiu na alimentação escolar/no que é servido aos estudantes?

Não

Não sabe responder

Sim. Como?

23.3. Em termos nutricionais, essas mudanças são **benéficas** ou não?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Como?

23.4. Qual a percepção das merendeiras? Há mais facilidade no preparo? Houve alguma rejeição de produto porque não estava adequado ao consumo? Qual?

- Não sabe responder

23.5. Qual a percepção dos alunos? Qual aceitabilidade com novos alimentos? Eles têm relatado mudanças na qualidade, diversidade, entre outros?

- Não sabe responder

23.6. A mudança criou uma necessidade de compra de equipamentos ou mudança na infraestrutura?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Qual?

24. **Conhece a resolução nº 6 de maio de 2020 que se refere aos ultraprocessados?**

- Não
- Não sabe responder
- Sim. O quê?

25. **Como é feita a compatibilização entre a limitação de recursos e as demandas legais em relação a ultraprocessados e demais exigências nutricionais?**

- Não sabe responder

26. **Existe adequação da lista de compras em relação à aquisição de alimentos da agricultura familiar após a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009?**

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Qual?

26.1. A adequação da lista de compras em relação à aquisição de alimentos da agricultura familiar se reflete na elaboração dos cardápios?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

26.2. A mudança se refletiu na alimentação escolar/no que é servido aos estudantes?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

26.3. Em termos nutricionais, essas mudanças são benéficas ou não?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

26.4. Qual a percepção das merendeiras? Há mais facilidade no preparo? Houve alguma rejeição de produto porque não estava adequado ao consumo? Qual?

- Não sabe responder
-
-

26.5. Qual a percepção dos alunos? Qual aceitabilidade com novos alimentos? Eles têm relatado mudanças na qualidade, diversidade, entre outros?

- Não sabe responder
-
-

26.6. A mudança criou uma necessidade de compra de equipamentos ou mudança na infraestrutura?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Qual?
-
-

27. **Quais outras mudanças relatadas?**

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Quais?

28. Houveram mudança na presença de FLV, na presença de bebidas açucaradas, alimentos processados e ultraprocessados em função da introdução ou aumento de itens fornecidos pela agricultura familiar?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Quais?
-
-

29. Houve introdução de alimentos orgânicos, agroecológicos, da agrobiodiversidade e PANCs (plantas alimentícias não-convencionais) nas refeições servidas? Houve inserção de receitas regionais?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

29.1. As merendeiras são informadas quando são alimentos orgânicos, agroecológicos, da agrobiodiversidade ou PANCs?

- Não
 Não sabe responder
 Sim. Como?
-
-

29.2. Estes alimentos são adquiridos via chamada pública (agricultura familiar) ou licitação?

- Não sabe responder
-
-

30. Realiza acompanhamento, pesquisa de satisfação, controle ou acompanhamento nutricional e da qualidade da alimentação escolar?

- Não
 Não sabe responder
 Sim.Qual?
-
-

30.1. Quais aspectos são considerados no acompanhamento?

- Presença de FLV
 Presença de *bebidas açucaradas*
 Presença de alimentos processados e ultraprocessados
 Presença de alimentos da agricultura familiar

31. **A prefeitura tem normas relacionadas a aquisição de FLV, à presença alimentos *bebidas açucaradas*, alimentos processados, ultra processador e bebidas açucaradas?**

- Não
- Não sabe responder
- Sim.Quais?

Regras e normas sanitárias, exigências burocráticas e fiscais, rotulagem entre outros (inovações institucionais)

32. **Existem dificuldades no cumprimento das regras e normas sanitárias, exigências burocráticas e fiscais, rotulagem entre outros por parte dos fornecedores?**

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Quais?

33. **Os fornecedores estão de acordo com essas normas ou expressam descontentamento?**

- Sim
- Não sabe responder
- Não. Por quais motivos?

34. **As exigências são razoáveis/adequadas para a realidade dos fornecedores?**

- Sim
- Não sabe responder
- Não.
 - Sanitária. Por qual razão? _____
 - Selos. Por qual razão? _____
 - Outras. _____. Por qual razão? _____

35. **As exigências mudaram nos últimos 10 anos?**

- Não
- Não sabe responder
- Sim
 - Sanitária. Exemplo: Houve mudança em relação à demanda por embalagem, processamento do alimento ou outros? _____
 - Selos. Exemplo: Houve mudança em relação à demanda por comprovação para venda de produtos _____ orgânicos _____ para _____ o PNAE? _____
 - Outras. _____

Bloco E: Supervisão e controle

36. A sociedade civil está presente para supervisão e controle social (CAE) da operacionalização do PNAE?

- Não
- Não sabe responder
- Sim. Como?

37. Qual foi a contrapartida da prefeitura para a alimentação escolar em relação ao valor enviado pelo FNDE antes da pandemia? Como foi em 2021? Valor em reais ou em percentual (%):

- Não sabe responder

38. Sabe qual a porcentagem o estado/município adquire de produtos ultraprocessados para suprir a demanda do PNAE? (%)

- Não sabe responder

39. Desde quando a prefeitura adquire produtos da agricultura familiar?

- Não sabe responder

40. Sabe qual a porcentagem o estado/município adquire produtos da agricultura familiar para suprir a demanda do PNAE? (%)

- Não sabe responder

41. O valor/percentual tem mudado ao longo do tempo ou se manteve? (Se o valor for inferior a 30% perguntar o porquê)

- Não sabe responder

42. Os agricultores familiares selecionados atingiram o teto de participação no PNAE no último ano (R\$ 40 mil por DAP)? (Se o valor for inferior perguntar o porquê)

- Sim
- Não sabe responder
- Não. Por quê?

Bloco F: COVID-19

43. O que mudou com a COVID-19 em relação à operacionalização do PNAE?

Não sabe responder

43.1. Quem participou dos ambientes de decisão?

Não sabe responder

43.2. O que ocorreu com as entregas dos alimentos da chamada pública que estava em vigor quando as aulas foram suspensas em 2020? O que foi contratado e foi executado?

Não sabe responder

44. Qual a estratégia empregada pelo estado/município no período?

- Montagem de kits (sem porcionamento de gêneros – pacotes fechados)
- Montagem de kits (com porcionamento de gêneros)
- Aquisição de cestas básicas/kits prontos para a distribuição
- Fornecimento do valor monetário em cartões-alimentação
- Digitalização de processos (ex: envio de documentos) devido à pandemia
- Outros. Qual? _____.

45. A oferta foi mantida para todos os alunos da rede?

- Sim
- Não. Que recorte foi feito?
 - Recorte social
 - Outros. Qual? _____